

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

**ΟΠΙΟΕΙΔΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ: *in vitro* ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ
ΜΟΡΙΩΝ**

Εικόνα 1: Δομή του κ-οπιοειδούς υποδοχέα δεσμευμένου με το πειραματικό φάρμακο JDΤic, ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος σε άνθος παπαρούνας. Προσαρμογή εικόνας από (Kadyshevskaya, 2012).

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗΝΑΣ (Α.Μ.: 313003)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΝΤΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΘΗΝΑ, 2023

THESIS: "ΟΠΙΟΕΙΔΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ: *in vitro* ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ"
© 2023 by ARGYROU MINAS is licensed under [Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
DOI: [10.5281/zenodo.7903562](https://doi.org/10.5281/zenodo.7903562). DOI of the related/corresponding presentation:
[10.5281/zenodo.7903564](https://doi.org/10.5281/zenodo.7903564).

Τριμελής Συμβουλευτική και Εξεταστική Επιτροπή:

Ντούνη Ελένη, Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα)

Κοσμίδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, την Επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Ελένη Ντούνη, τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικόλαο Κοσμίδη και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Τριανταφυλλόπουλο Κωνσταντίνο για τη συμβολή τους στην επιμέλεια και στην αξιολόγηση της πτυχιακής μου μελέτης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την επιβλέπουσα της παρούσας μελέτης, κ. Ελένη Ντούνη, Καθηγήτρια για την ευκαιρία που μου έδωσε να εκπονήσω την πτυχιακή μου μελέτη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γενετικής του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακόμα περισσότερο της οφείλω ειλικρινείς ευχαριστίες για όλες τις γνώσεις που μου μεταλαμπάδευσε με υπομονή καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών μου, αλλά και για τις καίριες παρατηρήσεις, τη διαρκή επίβλεψη και ενθάρρυνση, καθώς και για την επιμέλεια του κειμένου της πτυχιακής μου μελέτης. Και, φυσικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω του γονείς μου και τους φίλους μου για την ηθική υποστήριξή τους και που βρίσκονταν στο πλευρό μου τόσα χρόνια.

Περίληψη

Τα οπιοειδή είναι μια κατηγορία φαρμάκων που αλληλεπιδρούν με τους κυτταρικούς υποδοχείς τους προκαλώντας αναλγησία, καταστολή και ευφορία. Χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία του πόνου σε κλινικές συνθήκες, αλλά η προσωπική χρήση και κατάχρησή τους έχουν οδηγήσει σε σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Οι υποδοχείς οπιοειδών είναι συνδεδεμένοι με πρωτεΐνες G που εκφράζονται σε όλους τους ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος. Συμμετέχουν στη ρύθμιση του πόνου, της διάθεσης και άλλων φυσιολογικών διεργασιών. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι υποδοχέων οπιοειδών, γνωστοί ως μ , δ , κ , και OPRL1, όπου καθένας διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο στη διαμεσολάβηση των επιδράσεων των οπιοειδών. Οι μοριακές δράσεις των οπιοειδών περιλαμβάνουν την ικανότητά τους να ενεργοποιούν ή να αναστέλλουν διαύλους ιόντων και μονοπάτια μεταγωγής σήματος, οδηγώντας σε αλλαγές στη νευρωνική διεγερσιμότητα και στην απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών. Οι υποδοχείς οπιοειδών υπόκεινται, επίσης, σε πολύπλοκη ρύθμιση από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αλλοστερικών ρυθμιστών και της διακίνησης των υποδοχέων.

Τα οπιοειδή έχουν μεγάλη πιθανότητα κατάχρησης και εθισμού. Έτσι, η κατανόηση των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών των οπιοειδών και των οπιοειδικών υποδοχέων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη νέων θεραπειών για τη διαχείριση του πόνου και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κατάχρησης, ενώ η ανάπτυξη νέων ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων οπιοειδών αποτελεί μείζονα στόχο της φαρμακολογίας. Η αξιολόγηση της δραστηριότητας *in vitro* παρέχει έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο για τον εντοπισμό πιθανών νέων υποψηφίων φαρμάκων και την αξιολόγηση της δραστηριότητάς τους σε επίπεδο υποδοχέα, επιτρέποντας την επιλογή των πιο υποσχόμενων υποψηφίων για περαιτέρω δοκιμές *in vivo*. Τα μοντέλα *in vitro* επιτρέπουν επίσης την καλύτερη κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την ενεργοποίηση και τη σηματοδότηση των υποδοχέων οπιοειδών, γεγονός που μπορεί να καθοδηγήσει το σχεδιασμό αποτελεσματικότερων και πιο στοχευμένων θεραπειών οπιοειδών.

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τη ενεργοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων και η διερεύνηση διαφόρων τεχνικών για τον εντοπισμό νέων βιοενεργών μορίων.

Περιεχόμενα	
Τριμελής Συμβουλευτική και Εξεταστική Επιτροπή:	2
Ευχαριστίες	3
Περίληψη	4
Περιεχόμενα	6
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή	9
1.1 Ορισμοί	9
1.2 Χρήση οπιοειδών αναλγητικών στην κλινική πράξη - Κατάχρηση οπιοειδών	10
Κεφάλαιο 2. Οπιοειδή	13
2.1.1 Εξωγενή φυσικά οπιοειδή	14
2.1.2 Εξωγενή συνθετικά-ημισυνθετικά οπιοειδή	15
2.2 Ενδογενή οπιοειδή	17
2.3 Συγκεντρωτική αναφορά των χαρακτηριστικών των οπιοειδών και κατάταξή τους ανά κατηγορία, σε μορφή πίνακα	20
2.4 Συγκεντρωτική αναφορά της σχετικής εκλεκτικότητας των οπιοειδών ως προς τους υποδοχείς	24
2.5 Συμβολή της φαρμακολογίας και των φαρμακοφόρων, μαζί με τις συνέπειές τους, στην διαχείριση ασθενειών (π.χ., ψυχωσικές διαταραχές)	25
Κεφάλαιο 3. Οπιοειδείς υποδοχείς	27
3.1 Κύρια οικογένεια οπιοειδών υποδοχέων	28
3.1.1 Ονοματολογία	28
3.1.2 Υποδοχέας Nociceptin (NOR)	28
3.1.3 Γονίδια υποδοχέων	29
3.1.4 Συγκριτική γονιδιωματική	30
3.1.5 Κατανομή υποδοχέων οπιοειδών	31
3.2 Υπότυποι οπιοειδών υποδοχέων	33
3.3 Οπιοειδείς αγωνιστές	33
3.3.4 Μερικοί αγωνιστές ή Αγωνιστές/ανταγωνιστές	36
3.3.5 Ανταγωνιστές οπιοειδών	36
Κεφάλαιο 4. Μοριακές δράσεις οπιοειδών	39
4.1 Μοριακές δράσεις οπιοειδών	39
4.2 Σεξουαλικός διμορφισμός στις επιδράσεις των οπιοειδών	45
Κεφάλαιο 5. Κατανομή οπιοειδών υποδοχέων	47
5.1 Τεχνικές για τον εντοπισμό των υποδοχέων οπιοειδών	47
5.2 Κυτταρική κατανομή οπιοειδών υποδοχέων	49
5.3 Κεντρικές και περιφερικές θέσεις δράσης	50
Κεφάλαιο 6. Η δυναμική στη δομή των υποδοχέων οπιοειδών	53

6.1 Αλλοστερική ρύθμιση οπιοειδών υποδοχέων.....	54
6.1.1 Θετικοί, Αρνητικοί και σιωπηλοί αλλοστερικοί ρυθμιστές.....	55
6.1.2 Πλεονεκτήματα αλλοστερικών έναντι ορθοστερικών προσδετών	56
6.1.3 Τεχνικές εντοπισμού αλλοστερικών προσδετών	59
6.2 Ομομερισμός και ετερομερισμός οπιοειδούς υποδοχέα.....	60
Κεφάλαιο 7. Ενεργοποίηση οπιοειδικού υποδοχέα – Μεταγωγή σήματος	63
7.1 Σύζευξη υποδοχέων οπιοειδών με G-πρωτεΐνες	63
7.2 Αναστολή αδενυλικής κυκλάσης	65
7.3 Ενεργοποίηση ρευμάτων καλίου	67
7.4 Αναστολή ρευμάτων ασβεστίου	68
7.5 Σηματοδοτικό μονοπάτι β-αρρεστίνης	70
Κεφάλαιο 8. Διακίνηση οπιοειδών υποδοχέων	72
8.1 Απευαισθητοποίηση του υποδοχέα	72
8.1.1 Συμβολή πρωτεϊνικών κινασών στην απευαισθητοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων..	74
8.1.2 Συμβολή β-αρρεστίνης στην απευαισθητοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων	76
8.1.3 Εσωτερίκευση υποδοχέα σε ενδοσώματα-Επαναφορά υποδοχέα στην πλασματική μεμβράνη ή αποικοδόμηση του στα λυσοσώματα	78
Κεφάλαιο 9. Φαρμακοκινητική οπιοειδών	79
9.1 Γενικές ιδιότητες ενός αγωνιστή οπιοειδών.....	80
9.1.1 Εγγενής αποτελεσματικότητα φαρμάκου	81
9.2 Σηματοδότηση εξαρτώμενη από τον προσδέτη του οπιοειδούς υποδοχέα.....	82
9.3 Nucleus accumbens (επικλινής πυρήνας) και ευχαρίστηση και ανταμοιβή	86
Κεφάλαιο 10. Ανεπιθύμητες ενέργειες οπιοειδών	87
10.1 Οπιοειδική ανοχή.....	87
10.2 Οπιοειδική υπεραλγησία	89
10.3 Εμπλοκή ανοσοποιητικού συστήματος στην οπιοειδική ανοχή και υπεραλγησία.....	91
10.4 Οπιοειδική εξάρτηση – Εθισμός	92
10.4.1 Οπιοειδική κρίση.....	92
10.4.2 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της διαταραχής χρήσης οπιοειδών	93
Κεφάλαιο 11. Τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα των οπιοειδών υποδοχέων	96
11.1 Νέα μόρια ρυθμιστών/αγωνιστών/ανταγωνιστών οπιοειδών υποδοχέων για διαχείριση πόνου	96
11.1.1 Αγωνιστές οπιοειδών υποδοχέων	97
11.1.2 Ανταγωνιστές οπιοειδών υποδοχέων.....	99
11.1.3 Ρυθμιστές οπιοειδών με πολλαπλούς στόχους.....	100
11.2 Νέες τεχνολογίες για αποτίμηση του ρόλου των οπιοειδών υποδοχέων.....	104

12. Συζήτηση	108
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	111

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

1.1 Ορισμοί

Ο πόνος αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας και αναλόγως της έντασης και της διάρκειας του μπορεί να παρεμβαίνει στις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων και να μειώνει την ποιότητα ζωής τους. Αναλόγως της υποκείμενης αιτίας, ο πόνος μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε φυσιολογικό (nociceptive pain) και παθολογικό. Στην πρώτη περίπτωση, αποτελεί έναν δείκτη προειδοποίησης που προκαλεί αντανάκλαστική απόσυρση, η οποία συμβάλλει στην επιβίωση, αποτρέποντας περαιτέρω τραυματισμό. Ωστόσο, ο στόχος μίας θεραπευτικής παρέμβασης δεν είναι η αντιμετώπιση αυτού του είδους πόνου, αλλά του παθολογικού. Ο τελευταίος αποτελεί ένδειξη ανεπαρκούς αντίδρασης του οργανισμού σε ιστικές βλάβες και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το χρόνιο και το νευροπαθή πόνο (Stein, 2016). Η αντιμετώπιση του πόνου έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών και σήμερα υπάρχουν διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων, όπως τα οπιοειδή.

Όσον αφορά το όπιο

πρόκειται για ένα εκχύλισμα γαλακτώδους εκκρίματος, που προέρχεται από τη σχάση των άωρων κωδίων του φυτού *Papaver somniferum*, κοινώς παπαρούνα (**Εικόνα 1**). Το φυτό της παπαρούνας ή “φυτό της ευφορίας” βρέθηκε να καλλιεργείται στους αρχαίους πολιτισμούς της Περσίας, της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας, με την πρώτη γνωστή γραπτή αναφορά σε ένα κείμενο των Σουμερίων, που χρονολογείται γύρω στο 4000 π.Χ.. Στις αρχές του 8^{ου} αιώνα μ.Χ. η καλλιέργεια του επεκτάθηκε στην Ινδία και την Κίνα, ενώ μεταξύ 10^{ου} και 13^{ου} αιώνα εξαπλώθηκε η χρήση του και στην Ευρώπη (Brownstein, 1993)(https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1965-01-01_1_page004.html). Το όπιο αποτελεί ένα σύνθετο χημικό εκχύλισμα, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων πολυάριθμα αλκαλοειδή, με κυριότερη τη μορφίνη. Αρχικά, η χρήση του προσανατολιζόταν στο να ηρεμήσει τους ασθενείς ή να επιφέρει έναν ανώδυνο θάνατο, μεταγενέστερα όμως αξιοποιήθηκε ως καταπραϊντικό και ως μέσο επίτευξης ευφορίας

(https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1967-01-01_3_page004.html).

Ο όρος οπιούχο αναφέρεται σε οποιαδήποτε από αυτές τις φυσικές αλκαλοειδείς ενώσεις που προέρχονται από το όπιο και τα συγγενικά του προϊόντα, ενώ ο όρος οπιοειδή συμπεριλαμβάνει τόσο τις φυσικές όσο και τις συνθετικές ενώσεις, οι οποίες αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς οπιοειδών, επιδεικνύοντας δράσεις παρόμοιες με αυτές της μορφίνης (Dhawan et al., 1996). Η μορφίνη είναι το κατεξοχήν δραστικό αλκαλοειδές του οπίου και το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο αναλγητικό από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας (Schmitz, 1985). Συνοψίζοντας, τα οπιοειδή παράγουν μια ποικιλία επιδράσεων με πιο αξιοσημείωτες την ανακούφιση από τον πόνο, τις μεταβολές στη διάθεση (ευφορία), παράλληλα όμως επιφέρουν αναπνευστική καταστολή και μειωμένη γαστρεντερική κινητικότητα, που οδηγεί σε δυσκοιλιότητα.

Εικόνα 2: Ο σπόρος της οπιούχου παπαρούνας που εκκρίνει γαλακτώδες υγρό. Τα αλκαλοειδή εξάγονται από το αποξηραμένο υλικό. Προσαρμογή εικόνας από (Ballas, 2021).

1.2 Χρήση οπιοειδών αναλγητικών στην κλινική πράξη - Κατάχρηση οπιοειδών

Τα οπιοειδή αποτελούν αδιαμφισβήτητα ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της ιατρικής πρακτικής. Ήδη από την αρχαιότητα το όπιο αξιοποιείται τόσο για την αναλγητική του δράση όσο και για την ευφορία που προσφέρει. Έως και σήμερα τα οπιοειδή παραμένουν η βασική αναλγητική θεραπεία για το σοβαρό οξύ, περιεγχειρητικό και χρόνιο πόνο και η αποτελεσματικότητά τους βελτιώνεται χάρη στις εξελίξεις της σύγχρονης φαρμακευτικής χημείας και της νευροεπιστήμης. Παρόλα

αυτά, παρατεταμένη χρήση των οπιοειδών μπορεί να προκαλέσει ένα ορισμένο επίπεδο ανοχής στις αναλγητικές επιδράσεις τους, οδηγώντας σε μείωση της αποτελεσματικότητάς τους, εθισμό και κατάχρηση.

Πιο αναλυτικά, μερικές από τις πρώτες ενδείξεις ιατρικής χρήσης του οπίου ήταν η ανακάλυψη ενός σημειωματάρου με ιατρικές συνταγές που βρέθηκε στην πόλη Νιμπούρ, το 2100 π.Χ. (Benedetti, 1984). Ωστόσο, πιστεύεται ότι το όπιο είχε ψυχαγωγική χρήση πολύ νωρίτερα, με στοιχεία που δείχνουν καλλιέργεια της οπιούχου παπαρούνας στην Ελβετία να χρονολογούνται από το 3000 π.Χ..

Η ιατρική χρήση του οπίου αντικαθίσταται σταδιακά από μια ποικιλία αμιγών, ημισυνθετικών και συνθετικών οπιοειδών. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει συγκεκριμένα το 1803 από τον Friedrich Sertüner με την απομόνωση της μορφίνης, το κύριο δραστικό συστατικό του οπίου, το οποίο ονομάστηκε από τον Έλληνα θεό των ονείρων, Μορφέα (Klockgether-Radke, 2002). Ακολουθούμενης της διαλεύκανσης της χημικής δομής της μορφίνης (Gulland and Robinson, 1923, Gates and Tschudi, 1956), επιχειρούνται δομικές τροποποιήσεις για την ανάπτυξη παράγωγων (ημισυνθετικών και πλήρως συνθετικών ενώσεων) απαλλαγμένων κατά το δυνατόν από ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά με παρόμοιες αναλγητικές δράσεις ποικίλων φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών ιδιοτήτων (Waldhoer et al., 2004, Corbett et al., 2006).

Τα οπιοειδή αδιαμφισβήτητα ανήκουν στα παλαιότερα και ευρέως αναγνωρισμένα φάρμακα για τη θεραπεία του έντονου οξέος, μετεγχειρητικού και καρκινικού πόνου, ωστόσο η χρήση τους για διαχείριση του πόνου σε χρόνιες παθήσεις που δεν σχετίζονται με τον καρκίνο παραμένει ασαφής και ενέχει κινδύνους εθισμού, υπερδοσολογίας και κατάχρησης (Carr et al., 2004, Trescot et al., 2006, Reinecke et al., 2015, Paulozzi, 2012). Επιπλέον παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά αναλγητικά, αυτό δε συνεπάγεται ότι δρουν χωρίς παρενέργειες. Πιο συγκεκριμένα, τα οπιοειδή ενεργοποιούν ενδογενείς ρυθμιστικούς μηχανισμούς που αντιτίθενται ενεργά στην επαγόμενη από οπιοειδή αναλγησία. Επίσης, ενισχύουν την ανοχή στα αναλγητικά, συνεπώς επαναλαμβανόμενη χρήση τους δεν επιφέρει τις αναμενόμενες ιδιότητες καταστολής του πόνου και ενισχύουν την εξάρτηση, κατά την οποία απαιτείται συνεχής έκθεση σε οπιοειδή για αποφυγή συμπτωμάτων στέρησης (Hutchinson et al., 2011). Οι εν λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες καθιστούν δύσκολη τη

χρόνια χρήση των οπιοειδών, κυρίως λόγω της ανησυχίας εθισμού των ασθενών. Με γνώμονα αυτές, οι επαγγελματίες υγείας και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί δείχνουν αυξανόμενη επαγρύπνηση στη συνταγογράφηση των βραχείας και μακράς διάρκειας δράσης οπιοειδών παραγόντων, μειώνοντας στο έπακρο τη συνταγογράφηση τους, συμβάλλοντας όμως έτσι σε ελλιπή θεραπεία του χρόνιου πόνου (Dunn et al., 2014).

Βασιζόμενοι σε όλα τα παραπάνω, καθίσταται αντιληπτή η ανάγκη κατανόησης της μοριακής φύσης της αποτελεσματικότητας των οπιοειδών, καθώς και ανάπτυξης και αποτίμησης νέων καλύτερων αναλγητικών, που συνδυάζουν τις επιθυμητές θεραπευτικές επιδράσεις απαλλαγμένων όμως από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Κεφάλαιο 2. Οπιοειδή

Τα οπιοειδή είναι μία ομάδα μικρών μορίων που αποτελούνται από 5-80 αμινοξέα (Hughes et al., 1975). Καθίστανται γνωστά λόγω των αναλγητικών τους ιδιοτήτων, καθώς ανακουφίζουν τον πόνο χωρίς να προκαλούν απώλεια συνείδησης. Στην οικογένεια αυτή περιλαμβάνονται τα φυσικά οπιοειδή πεπτίδια (εξωγενή και ενδογενή) καθώς και πολλά ημισυνθετικά και συνθετικά παράγωγα-φάρμακα. Η δράση αυτών διεκπεραιώνεται διαμέσου οπιοειδών υποδοχέων τόσο στο κεντρικό όσο και στο περιφερικό νευρικό σύστημα.

Βάσει της προέλευσής τους, αυτά κατηγοριοποιούνται σε ενδογενή ή εξωγενή: ενδογενή χαρακτηρίζονται όσα παράγονται από τον ίδιο τον οργανισμό και εξωγενή όσα παράγονται από διάφορες πηγές τροφής, όπως τα φυτά και τα ζώα (Trivedi et al., 2014, Bhat et al., 2015). Τα εξωγενή οπιοειδή παρουσιάζουν επιδράσεις πολλαπλάσιας έντασης στον εγκέφαλο απ' ό,τι τα ενδογενή, για αυτό κρίνεται επιτακτική η ορθολογική χρήση τους.

Εικόνα 3: Μνημονικό διάγραμμα για τα οπιοειδή. Προσαρμογή εικόνας από (Shrestha SK., 2017).

2.1.1 Εξωγενή φυσικά οπιοειδή

Αναλόγως του τρόπου σύνθεσής τους τα οπιοειδή ταξινομούνται σε φυσικά, ημισυνθετικά και συνθετικά οπιοειδή. Στην κατηγορία των φυσικών οπιοειδών ανήκουν αλκαλοειδή που απομονώνονται από το φυτό *Papaver somniferum*, όπως η μορφίνη, η κωδεΐνη, και η θηβαΐνη (Pathan and Williams, 2012). Τα φύλλα του φυτού *Mitragyna speciosa* (επίσης γνωστό ως Kratom) περιέχουν φυσικά οπιοειδή (Palamar, 2021, Schimmel et al., 2021), όπως η μιτραγυνίνη, η 7α-υδροξυλ-7Η-μιτραγυνίνη και το ψευδοινδοξύλιο της μιτραγυνίνης, τα οποία έχουν υψηλή συγγένεια πρόσδεσης για διάφορους οπιοειδείς υποδοχείς (Kruegel and Grundmann, 2018, Kruegel et al., 2016). Η Salvinorin A, ενεργός μεταβολίτης του φυτού *Salvia Divinorum*, δρα ως αγωνιστής στους κάππα-οπιοειδείς υποδοχείς (Roach and Shenvi, 2018, Babu et al., 2008). Παρόμοια δομή με τη Salvinorin A, εμφανίζει η Collybolide, ένα επιπλέον οπιοειδές πεπτιδίο που προέρχεται από το μανιτάρι *Collybia maculata* (Gurta et al., 2016). Αν και αυτές οι δύο ενώσεις είναι εκλεκτικές για τον κάππα-οπιοειδή υποδοχέα, εντούτοις διαφέρουν ως προς τα σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούν (Gurta et al., 2016). Τέλος η β-καζομορφίνη ανήκει σε μια ομάδα εξωγενών οπιοειδών πεπτιδίων, γνωστών ως εξωρφίνες, γιατί προέρχεται από τρόφιμα όπως παραδείγματος χάριν το ανθρώπινο και το βοδινό γάλα, τη σόγια και το σιτάρι (Palamar, 2021). Βασικά χαρακτηριστικά των

Εικόνα 5: Άνθος *Papaver somniferum*. Προσαρμογή εικόνας από (Halpern and Blistein, 2019).

Εικόνα 5: Κάψα *Papaver somniferum*. Προσαρμογή εικόνας από (Opium - latex flows from immature macadamia (Poppy seed - *Papaver somniferum*), n.d.).

εξωρφινών, που τους επιτρέπουν να αλληλλεπιδρούν με τους κεντρικούς μι-
οπιοειδείς υποδοχείς, είναι η παραγωγή τους στο γαστρεντερικό σωλήνα, η αντοχή
τους στην πλήρη διάσπαση από εντερικά ένζυμα και η απορρόφησή τους στην
κυκλοφορία του αίματος και διαμέσου του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (Tyagi et al.,
2020).

2.1.2 Εξωγενή συνθετικά-ημισυνθετικά οπιοειδή

Ο προσδιορισμός των μοναδικών ιδιοτήτων των οπιοειδών και ειδικότερα η δράση
τους στην αναλγησία υποκινεί τη σύνθεση νέων οπιοειδικών αναλόγων με σκοπό την
αξιοποίηση τους στην κλινική έρευνα, περιορίζοντας κατά το δυνατόν τη σωματική και
ψυχολογική εξάρτηση που τα οπιοειδή μπορεί να προκαλέσουν. Αναλυτικότερα, τα
ημισυνθετικά οπιοειδή προκύπτουν από χημικές τροποποιήσεις (υποκατάσταση,
προσθήκη, διαγραφή αμινοξέων, κυκλοποίηση ή υβριδισμό δύο προσδετών) στο μόριο
των φυσικών οπιοειδών. Κάποια αντιπροσωπευτικά ημισυνθετικά οπιοειδή που
προέκυψαν από τροποποιήσεις στην μορφίνη είναι η ηρωίνη, η διυδρομορφόνη, η
βουπερνορφίνη και η οξικωδόνη (Pathan and Williams, 2012). Αξιοσημείωτη είναι η
παραγωγή της ναλορφίνης με αντικατάσταση της μεθυλομάδας από μια αλλυλομάδα
στο άτομο του αζώτου της μορφίνης που αποτελεί τον πρώτο ανταγωνιστή των
υποδοχέων των οπιοειδών, καθώς εξουδετερώνει τις επιδράσεις της μορφίνης.
Τροποποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί όμως και στα ενδογενή οπιοειδή, τα οποία θα
αναλυθούν ακολούθως. Προσθήκη αφύσικων αμινοξέων σε ενδομορφίνες που
συνεπάγεται κυκλοποίησή τους, οδηγεί στην παραγωγή πιο σταθερών ως προς τις
πρωτεάσες οπιοειδικών αναλόγων (Gentilucci, 2004). Επιπλέον, αντικατάσταση,
προσθήκη ή αφαίρεση αμινοξέων στο μόριο της Leu-εγκεφαλίνης οδηγεί σε ποικιλία
αγωνιστών με βελτιωμένη εκλεκτικότητα για τον δέλτα-υποδοχέα (Gentilucci, 2004).

Όσον αφορά τα συνθετικά οπιοειδή, αυτά προκύπτουν είτε τυχαία είτε ύστερα από
σχεδιασμό, προκειμένου να εμφανίζουν ανάλογες φαρμακολογικές δράσεις με την
μορφίνη. Η ομοιότητα αυτή έγκειται στη στερεοχημική τους δομή, που προσομοιάζει
με αυτή της μορφίνης, με συνέπεια να διεγείρουν τους ίδιους υποδοχείς. Ο δακτύλιος
της πιπεριδίνης θεωρείται απαραίτητος για τη φαρμακολογική δράση της μορφίνης. Τα

συνθετικά οπιοειδή ταξινομούνται σε 4 βασικές ομάδες: τα παράγωγα της μορφινάνης (λεβορφανόλη, βουτορφανόλη), τα παράγωγα του διφαινυλοεπτανίου (μεθαδόνη, προποξυφαίνη), τα παράγωγα της βενζομορφίνης (πενταζοκίνη, φαιναζοκίνη) και τα παράγωγα της φαινυλοπιπεριδίνης (πεθιδίνη (μεπεριδίνη), αλφεντανίλη, φεντανύλη, σουφεντανίλη και ρεμφεντανίλη) (Pathan and Williams, 2012).

Παρά τις όμοιες με τη μορφίνη φαρμακολογικές ιδιότητες των ημισυνθετικών και συνθετικών οπιοειδών, αυτά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη δραστικότητα, την ικανότητα διέλευσης διαμέσου του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και την καθαρότητά τους ως ουσίες (Zollner and Schafer, 2008, Zollner and Stein, 2007).

Εικόνα 7: Δομή μορφινάνης. Χημικός Τύπος: $C_{16}H_{21}N$. Προσαρμογή εικόνας από (Richard-59, 2011).

Εικόνα 7: Δομή διφαινυλοεπτανίου. Χημικός Τύπος: $C_{19}H_{24}$. Προσαρμογή εικόνας από (National Center for Biotechnology Information, 2023).

Εικόνα 9: Δομή βενζομορφίνης. Χημικός Τύπος: $C_{12}H_{15}N$. Προσαρμογή εικόνας από (Edgar181, 2010).

Εικόνα 9: Δομή φαινυλοπιπεριδίνης. Χημικός Τύπος: $C_{11}H_{15}N$. Προσαρμογή εικόνας από (Meodipt at en.wikipedia, 2010).

2.2 Ενδογενή οπιοειδή

Η υποψία ύπαρξης ενδογενών οπιοειδών προτάθηκε ύστερα από μελέτες αναλγησίας σε διεγερμένους εγκεφάλους. Οι Pert και Yaksh εντόπισαν συγκεκριμένα σημεία αναλγησίας του ανθρώπινου εγκεφάλου ύστερα από επίδραση με μορφίνη (Pert and Yaksh, 1974) και ακολούθως ο Liebeskind και οι συνεργάτες του παρατήρησαν ότι η διέγερση συγκεκριμένων δομών του εγκεφάλου προκαλούσε αναλγησία (Mayer and Liebeskind, 1974), η οποία μπορεί να ανασταλεί από τον ανταγωνιστή των οπιοειδών, τη ναλοξόνη (Akil et al., 1976). Οι δύο πρώτες κατηγορίες ενδογενών οπιοειδών πενταπεπτιδίων ανακαλύφθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και αφορούν τις εγκεφαλίνες και τη β-ενδορφίνη (Hughes et al., 1975, Birdsall and Hulme, 1976, Cox et al., 1976, Li and Chung, 1976, Pasternak et al., 1976). Η τρίτη κατηγορία, αποτελούμενη από τις δυνορφίνες, απομονώθηκε και αλληλουχήθηκε λίγο αργότερα (Goldstein et al., 1981), ενώ ακολούθως ταυτοποιήθηκαν δύο επιπλέον κατηγορίες ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων, η νοσικεπτίνη (γνωστή και ως ορφανίνη FQ) και οι ενδομορφίνες (ενδομορφίνη-1: Tyr-Pro-Trp-Phe και η ενδομορφίνη-2: Tyr-Pro-Phe-Phe). Με εξαίρεση τις ενδομορφίνες που είναι αμιδοποιημένα τετραπεπτίδια, το σύνολο των υπόλοιπων ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων σχετίζεται δομικά και συγκεκριμένα περιέχει μια κοινή αλληλουχία στο αμινοτελικό τους άκρο, γνωστή ως μοτίβο οπιοειδούς, η οποία είναι η Tyr-Gly-Gly-Phe και καθίσταται απαραίτητη για την πρόσδεση τους στους οπιοειδείς υποδοχείς του εγκεφάλου (Stein, 2016, Kaye et al., 2018, Zadina et al., 1997, Snyder and Pasternak, 2003).

Καθένας από τους προαναφερθέντες ενδογενείς συνδέτες των οπιοειδών υποδοχέων προέρχεται από επεξεργασία από πρωτεολυτικά ένζυμα και μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις διαφορετικών πρόδρομων προ-ορμονών. Πιο αναλυτικά, σε αυτές συγκαταλέγονται η προοπιομελανοκορτίνη, η οποία αποτελεί μητρική ένωση της β-ενδορφίνης, η προεγκεφαλίνη, η οποία διασπάται σε Met-εγκεφαλίνη (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met) και Leu-εγκεφαλίνη (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu) και η προδυνορφίνη, της οποίας η διάσπαση οδηγεί στο σχηματισμό της δυνορφίνης A και B (Comb et al., 1982, Kakidani et al., 1982, Nakanishi et al., 1979). Αναφορικά με τη προνοσικεπτίνη, πρόδρομη ένωση της νοσικεπτίνης, εμφανίζει σημαντική ομολογία με την προδυνορφίνη, υποδηλώνοντας μια πιθανή εξελικτική σχέση μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών

οπιοειδών πεπτιδίων (Mollereau et al., 1996, Nothacker et al., 1996, Meunier et al., 1995, Reinscheid et al., 1995). Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η β-ενδορφίνη μπορεί να διασπαστεί περαιτέρω προς σχηματισμό της Met-εγκεφαλίνης (Corder et al., 2018). Τέλος, τα πρόδρομα μόρια των ενδομορφινών δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη (Terskiy et al., 2007).

Όσον αφορά την κατανομή και την εξειδίκευση ως προς τους υποδοχείς, η β-ενδορφίνη εμφανίζει υψηλή αφθονία στον υποθάλαμο και την υπόφυση. Φαίνεται να δρα κυρίως ως αγωνιστής στους mu-οπιοειδείς υποδοχείς και σε μικρότερο βαθμό στους κάππα και δέλτα. Οι εγκεφαλίνες αποτελούν βασικούς προσδέτες των δ-οπιοειδών υποδοχέων, καθώς δεσμεύονται σε αυτούς με υψηλή εξειδίκευση. Ωστόσο επιδρούν φαρμακολογικά και στους mu-οπιοειδείς υποδοχείς, αλλά έχουν μηδαμινή επίδραση στους κάππα. Επίσης, συμμετέχουν στη ρύθμιση της αλγαισθησίας στο σώμα, δηλαδή εμπλέκονται στις νευρωνικές διαδικασίες μετάγωγής και επεξεργασίας βλαβερών ερεθισμάτων. Οι ενδορφίνες από την άλλη ασκούν τις επιδράσεις τους μέσω των κάππα-οπιοειδών υποδοχέων, εμφανίζοντας μικρότερη συγγένεια για τους mu- και δέλτα-υποδοχείς. Επιπλέον, η παραγωγή τους λαμβάνει χώρα σε ποικίλα μέρη του σώματος, όπως για παράδειγμα στον υποθάλαμο, τον υπόκαμπο, το μεσεγκέφαλο, τη γέφυρα, τον προμήκη και το νωτιαίο μυελό (Stein, 2016, Kaye et al., 2018). Απεναντίας, το πεπτίδιο της νοσικεπτίνης έχει χαμηλή συγγένεια για όλους τους παραπάνω υποδοχείς και αποτελεί προσδέτη του ORL1-υποδοχέα, ο οποίος θα αναλυθεί μαζί με τους υπόλοιπους υποδοχείς στο επόμενο κεφάλαιο. Αυτή η επιλεκτικότητα της νοσικεπτίνης οφείλεται πιθανώς στο αμινοξύ φαινυλαλανίνης στην πρώτη θέση της πεπτιδικής της αλληλουχίας (James et al., 1982). Οι ενδομορφίνες, ομοίως με τη β-ενδορφίνη, προσδέονται με υψηλή εξειδίκευση στους mu-οπιοειδείς υποδοχείς και εντοπίζονται σε μεγάλο βαθμό σε διακριτές περιοχές του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού που είναι γνωστό ότι περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων υποδοχέων (Zadina et al., 1997, Zadina et al., 1999, Horvath, 2000). Ενώ οι περισσότεροι ενδογενείς συνδέτες φαίνεται να εμφανίζουν εξειδίκευση ως προς τον εκάστοτε οπιοειδή υποδοχέα, μελέτες δείχνουν ότι η προοπιομελανοκορτίνη εμφανίζει αγωνιστική δράση και στους τρεις κλασικούς οπιοειδείς υποδοχείς (mu, δέλτα και κάππα-οπιοειδείς υποδοχείς) (Corbett et al., 2006, Stein, 2016).

Τα οπιοειδή πεπτίδια απελευθερώνονται ύστερα από εκπόλωση νευρικών κυττάρων και ασκούν τόσο προσυναπτικές όσο και μετασυναπτικές επιδράσεις. Πέραν της παρουσίας τους σε νευρώνες εντοπίζονται επίσης και σε φλεγμονώδεις ιστούς εντός κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος (Rittner et al., 2001, Zollner and Stein, 2007). Αναλυτικότερα, έχει δειχθεί ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος περιέχουν οπιοειδή πεπτίδια και μεταναστεύουν διαμέσου της κυκλοφορίας του αίματος σε ιστούς με φλεγμονή (Machelska et al., 1998, Machelska et al., 2002). Ύστερα από κάποιο εξωγενές στρεσογόνο ερεθίσματα ή κάποιον παράγοντα, τα πεπτίδια αυτά απελευθερώνονται τοπικά και συνδέονται με περιφερικούς οπιοειδείς υποδοχείς αισθητηριακών νευρώνων. Αναστολή της διεγερσιμότητας των νευρώνων αυτών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναλγησία (Stein et al., 2003, Stein et al., 1996, Zollner et al., 2008).

Η απενεργοποίηση των οπιοειδών πεπτιδίων πραγματοποιείται από ένζυμα όπως η αμινοπεπτιδάση N και η ουδέτερη ενδοπεπτιδάση (ή αλλιώς εγκεφαλινάση) (Roques et al., 2012, Schreiter et al., 2012). Εξαιτίας της γρήγορης αποικοδόμησής τους όμως, η αξία των εν λόγω πεπτιδίων ως φαρμακολογικοί παράγοντες περιορίζεται (Hambrook et al., 1976). Ωστόσο, τα ενδογενή πεπτίδια μπορούν να λειτουργήσουν ως υπόστρωμα για το σχεδιασμό συνθετικών πεπτιδίων με βελτιωμένες ιδιότητες (Schiller, 1991). Επιπλέον, αναστολή των ενζύμων αποτρέπει την αποικοδόμηση των ενδογενών οπιοειδών του εξωκυττάρου χώρου και οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα των τελευταίων, προάγοντας έτσι αυξημένη ανακούφιση από τον πόνο (Roques et al., 2012, Schreiter et al., 2012).

2.3 Συγκεντρωτική αναφορά των χαρακτηριστικών των οπιοειδών και κατάταξή τους ανά κατηγορία, σε μορφή πίνακα.

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά οπιοειδών και κατάταξή τους ανά κατηγορία.

<u>Κατηγορία</u>	<u>Οπιοειδές/Προσδέτης</u>	<u>Υποδοχείς</u>	<u>Δράση</u>	<u>Παρενέργειες</u>
<u>Εξωγενή φυσικά οπιοειδή</u>	μορφίνη	Κυρίως μ-, μερικώς σε δ- και κ-.	Ισχυρή αναλγησία, νάρκωση και ευφορία.	Ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, ζαλάδα και καταστολή του αναπνευστικού συστήματος.
	κωδεΐνη		Αναλγησία, νάρκωση και καταστολή του βήχα.	Ζαλάδα, υπνλία, ναυτία και δυσκοιλιότητα.
	θηβαΐνη		Αναλγησία, νάρκωση και καταστολή του αναπνευστικού συστήματος.	Ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα.
	μιτραγυνίνη		Αναλγησία, νάρκωση και, σε μικρές δόσεις, διέγερση.	Ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα και ζαλάδα.
	7α-υδροξυλ-7Η-μιτραγυνίνη			Ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα και καταστολή του αναπνευστικού συστήματος.
	ψευδοινδοξύλιο της μιτραγυνίνης		μ-, κ- και δ-.	Αναλγησία, νάρκωση και ευφορία.

				καταστολή του αναπνευστικού συστήματος.
	Salvinorin A	κ-	Ψυχολογική διάσχιση, παρεσθήσεις, περιλαμβανωμένων και αλλοιωμένης αντίληψης του χρόνου, του χώρου και της πραγματικότητας.	Ναυτία, έμετος ζαλάδα, ανησυχία, παράνοια και αυταπάτες.
	Collybolide		Αναλγησία, νάρκωση και μειωμένη κινητική δραστηριότητα.	Περιορισμένες πληροφορίες, καθώς δεν έχει μελετηθεί εκτενώς.
	β-καζομορφίνη	μ-	Αναλγησία, νάρκωση και μειωμένη κινητική δραστηριότητα.	Ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, κνησμό, εφίδρωση και καταστολή του αναπνευστικού συστήματος.
<u>Εξωγενή</u> <u>συνθετικά-</u> <u>ημισυνθετικά</u> <u>οπιοειδή</u>	ηρωίνη	μ-	Αναλγησία, νάρκωση και ευφορία.	Ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, κνησμό, εφίδρωση, κατακράτηση ούρων
	διυδρομορφόνη			
	οξυκωδόνη			

				και σεξουαλική δυσλειτουργία.
	βουπερνορφίνη	μ- και κ-.	Αναλγησία, νάρκωση και ήπια ευφορία.	Ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, κνησμό, εφίδρωση.
	ναλορφίνης		Αναλγησία, νάρκωση.	
	λεβορφανόλη	μ-, κ- και δ-.	Αναλγησία, νάρκωση και ευφορία.	
	βουτορφανόλη	μ- και κ-.	Αναλγησία, νάρκωση και καταστολή του αναπνευστικού συστήματος.	Ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, κνησμό, εφίδρωση και καταστολή του αναπνευστικού συστήματος.
	μεθαδόνη	Κυρίως μ-, μερικώς σε δ- και κ-.	Αναλγησία, νάρκωση και ευφορία.	
	προποξυφαίνη	Κυρίως μ-, μερικώς σε δ-.	Αναλγησία, νάρκωση και καταστολή του αναπνευστικού συστήματος.	
	πενταζοκίνη		Αναλγησία, νάρκωση και ήπια ευφορία.	Ναυτία, έμετος
	φαιναζοκίνη	μ- και κ-.		ζαλάδα, σύγχυση και παραισθήσεις.
	πεθιδίνη (μεπεριδίνη)	μ- .	Αναλγησία, νάρκωση και ευφορία.	Ναυτία, έμετος ζαλάδα, σύγχυση και καταστολή του

				αναπνευστικού συστήματος.
	αλφεντανίλη		Ισχυρή αναλγησία και νάρκωση.	Καταστολή του αναπνευστικού συστήματος, υπόταση, ναυτία, έμετος και ζαλάδα.
	φεντανύλη			
	σουφεντανίλη			
	ρεμιφεντανίλη		Ισχυρή αναλγησία, νάρκωση και απώλεια αισθήσεων.	Ναυτία, έμετος, ζαλάδα, σύγχυση, καταστολή του αναπνευστικού συστήματος και μυϊκή ακαμψία.
<u>Ενδογενή οπιοειδή</u>	εγκεφαλίνες	μ- και δ-.	Αναλγησία, μείωση άγχους και στρες, και ρύθμιση διάθεσης και συναισθημάτων.	Ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, κνησμό, εφίδρωση και καταστολή του αναπνευστικού συστήματος.
	β-ενδορφίνη	μ- .		
	δυνορφίνες	Κυρίως στον κ-, αλλά και στον μ-.	Αναλγησία, δυσφορία και επηρεάζουν την ανταμοιβή και την ώθηση/κίνητρα.	
	νοσικεπτίνη (ορφανίνη)	ORL1	Ήπια αναλγησία.	
	ενδομορφίνες	μ- .	Ισχυρή αναλγησία με μεγάλη διάρκεια δράσης.	

2.4 Συγκεντρωτική αναφορά της σχετικής εκλεκτικότητας των οπιοειδών ως προς τους υποδοχείς.

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας ενδογενών οπιοειδών και διαφόρων οπιοειδών φαρμάκων, όπου περιγράφεται η εκλεκτικότητα τους ως προς τον οπιοειδικό υποδοχέα (*mu*, *κappa* και *delta*) και η δράση τους σε αυτόν (αγωνιστής: ΑΓ, ανταγωνιστής: ΑΝ και μερικός αγωνιστής: ΜΑ)

	Μu	Κappa	Delta	ORL1
Αλφεντανίλη	ΑΓ			
Β-ενδορφίνη	ΑΓ	ΑΓ	ΑΓ	
Βουπρενορφίνη	ΜΑ			
Βουτορφανόλη	ΜΑ	ΑΓ		
Διυδρομορφόνη	ΑΓ			
Δυνορφίνες		ΑΓ		
Εγκεφαλίνες	ΑΓ		ΑΓ	
Ενδομορφίνες	ΑΓ			
Ερκινορίνη	ΑΓ			
Ετορφίνη	ΑΓ			
Ηρωίνη	ΑΓ			
Ιγναβίνη	ΡΑΜ, ΝΑΜ	ΑΓ		
Κετοκυκλαζοσίνη		ΑΓ		
Κωδεΐνη	ΑΓ			
Λεβορφανόλη	ΑΓ			
Μεθαδόνη	ΑΓ	ΑΓ	ΑΓ	
Μεθυλναλτρεξόνη	ΑΝ			
Μορφίνη	ΑΓ	ΑΓ	ΑΓ	
Μιτραγυνίνη	ΑΓ	ΑΝ	ΑΝ	
Ναλμεφίνη	ΑΝ	ΑΝ	ΑΝ	
Ναλοξόνη	ΑΝ			
Ναλοφρίνη ΑΝ	ΑΓ, ΑΝ	ΑΝ		
Ναλτρεξόνη	ΑΝ	ΑΝ	ΑΝ	
Ναλτρεξόνη-14-Ο-σουλφίδιο	ΑΝ	ΑΝ	ΑΝ	
Νοσικεπτίνη				ΑΓ
Οξυκωδόνη κ	ΑΓ			
Πεθιδίνη	ΑΓ			
Πενταζοκίνη	ΑΝ	ΑΓ		

Προοπιομελανοκορτίνη	ΑΓ	ΑΓ	ΑΓ	
Προποξυφαίνη	ΑΓ			
Ρεμιφεντανίλη	ΑΓ			
Σαλβινορίνη-Α		ΑΓ		
Σουφεντανίλη	ΑΓ			
Υδροκωδόνη	ΑΓ			
Φαιναζοκίνη	ΑΝ	ΑΓ	ΑΝ	
Φαιντανύλη	ΑΓ			
Cebranopadol	ΑΓ, ΜΑ	ΜΑ	ΑΓ	
DAMGO	ΑΓ			
DPI-289	ΑΝ		ΑΓ	
JDTic		ΑΝ		
LP1	ΑΓ		ΑΝ	
Naloxegol	ΑΝ			
PZM21	ΑΓ			
SKF-10,047	ΑΓ, ΑΝ			
TRV130	ΑΓ			
UFP-505	ΑΓ		ΜΑ	
7-υδροξυμιτραγυνίνη	ΑΓ	ΑΝ	ΑΝ	

2.5 Συμβολή της φαρμακολογίας και των φαρμακοφόρων, μαζί με τις συνέπειές τους, στην διαχείριση ασθενειών (π.χ., ψυχωσικές διαταραχές)

Τα οπιοειδή, λόγω της δομής τους, της φαρμακολογίας τους και λόγω των φαρμακοφόρων τους, συμβάλλουν στην διαχείριση, πορεία, εμφάνιση, κ.τ.λ., διαφόρων ασθενειών/διαταραχών. Για παράδειγμα, παρόλο που προκαλούν ανακούφιση από τον πόνο, μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν και ανοχή, εξάρτηση και εθισμό.

Περεταίρω, καθώς τα οπιοειδή επιδρούν στα κέντρα του εγκεφάλου για την ανταμοιβή και την ευχαρίστηση, μπορούν να δράσουν στην καταθλιπτική και στην αγχώδη διαταραχή, καθώς και σε άλλες διαταραχές.

Λόγω των παρενεργειών τους, τα οπιοειδή μπορούν να έχουν βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες συνέπειες στην συνολική ευεξία και ποιότητα ζωής του χρήστη, με αποτέλεσμα η χρήση των οπιοειδών να απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση.

Στην δράση των οπιοειδών (λ.χ., συγγένεια πρόσδεσης, εκλεκτικότητα, και αποτελεσματικότητα) συμβάλλουν τα φαρμακοφόρα τους, στα οποία περιλαμβάνονται: α) φαινολική υδροξυλομάδα (λ.χ., μόρια που μοιάζουν με μορφίνη), β) συστήματα αρωματικών δακτυλίων (λ.χ., μορφίνη), γ) αμινομάδα, δ) δεσμοί εστέρων και αμιδίων, και ε) λιπόφιλες πλευρικές αλυσίδες (AlRuwaili et al., 2022; Baumann et al., 2020; Daniels et al., 2005; Darnall et al., 2012; DIETIS et al., 2009; Ellis et al., 2019; Khademi et al., 2017; Lappin Julia M., n.d.; Li et al., 2016; Lutz and Kieffer, 2013; Santino and Gentilucci, 2023; Spetea et al., 2014; Spetea and Schmidhammer, 2020; VALENTINO and VOLKOW, 2018).

Κεφάλαιο 3. Οπιοειδείς υποδοχείς

a First solved atomic structure of opioid receptors

Εικόνα 10: Δομή των τεσσάρων κύριων οπιοειδών υποδοχέων. Προσαρμογή εικόνας από (Darca, E., Kieffer, B.L., 2018).

Εικόνα 11: Διάταξη υποδοχέων και κυτταρικής μεμβράνης. Προσαρμογή εικόνας από (McAnally, 2018).

Εικόνα 12: Ο κάθε υποδοχέας έχει διαφορετική επίδραση. Προσαρμογή εικόνας από (Valentino and Volkow, 2018).

3.1 Κύρια οικογένεια οπιοειδών υποδοχέων

Οι υποδοχείς οπιοειδών είναι μία οικογένεια υποδοχέων συνδεδεμένων με πρωτεΐνες G που ενεργοποιούνται από ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια (όπως οι ενδορφίνες και οι εγκεφαλίνες) καθώς και από εξωγενή οπιοειδή φάρμακα (όπως η μορφίνη και η φεντανύλη). Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι υποδοχέων οπιοειδών: mu, δέλτα και κάππα (Law and Loh, 1999, Terenius, 1973, Simon et al., 1973, Pert and Snyder, 1973). Κάθε τύπος υποδοχέα έχει ξεχωριστή κατανομή στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και πιστεύεται ότι διαδραματίζουν διαφορετικό ρόλο στην αντίληψη του πόνου, στον εθισμό και σε άλλες φυσιολογικές διεργασίες (Stein, 2016, Zollner and Stein, 2007). Ο υποδοχέας mu είναι ο πιο ευρέως μελετημένος και θεωρείται ότι διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη ανοχής και εξάρτησης από τα οπιοειδή.

3.1.1 Ονοματολογία

Έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά συστήματα ονοματολογίας για την αναφορά στους υποδοχείς οπιοειδών. Το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο σύστημα βασίζεται στις φαρμακολογικές ιδιότητες των υποδοχέων και προσδιορίζει τους τρεις κύριους τύπους που προαναφέρθηκαν: mu (μ), δέλτα (δ) και κάππα (κ) (Gilbert and Martin, 1976, Kosterlitz et al., 1980, Lord et al., 1977, Abbadie and Pasternak, 2007). Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει ένα σύστημα ονοματολογίας που βασίζεται στη μοριακή δομή των υποδοχέων, το οποίο προσδιορίζει τέσσερις υποτύπους: mu-1 (OPRM1), mu-2 (OPRM2), δέλτα (OPRD1) και κάππα (OPRK1). Επιπλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί και οι όροι "υποδοχέας mu-οπιοειδών" (MOR), "υποδοχέας δέλτα-οπιοειδών" (DOR) και "υποδοχέας κάππα-οπιοειδών" (KOR) για να αναφερθούν σε αυτούς τους υποδοχείς (Cox et al., 2015).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη ονοματολογία, όλοι αυτοί οι όροι αναφέρονται στους ίδιους τύπους υποδοχέων και στις ίδιες φαρμακολογικές ιδιότητες.

3.1.2 Υποδοχέας Nociceptin (NOP)

Υπάρχει και ένας τέταρτος υποδοχέας οπιοειδών, που ονομάζεται υποδοχέας Nociceptin/Orphanin FQ (NOP), επίσης γνωστός ως υποδοχέας τύπου οπιοειδών 1

(OPRL1) (Mollereau et al., 1994). Πρόκειται για έναν υποδοχέα συνδεδεμένο με πρωτεΐνη G που ενεργοποιείται από το ενδογενές πεπτίδιο Νοσικεπτίνη/Ορφανίνη FQ (N/OFQ), το οποίο έχει παρόμοια δομή με τα οπιοειδή πεπτίδια (Reinscheid et al., 1995, Meunier et al., 1995). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο υποδοχέας NOP δεν ενεργοποιείται από τα οπιοειδή φάρμακα, αλλά έχει αποδειχθεί ότι διαμορφώνει τις επιδράσεις των άλλων οπιοειδών υποδοχέων και παίζει ρόλο στην αντίληψη του πόνου, το άγχος και την απόκριση στο στρες. Παρόλα αυτά, έχει ορισμένες διακριτές διαφορές σε σύγκριση με τους άλλους υποδοχείς οπιοειδών (μ , δέλτα και κάππα), όπως αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια.

3.1.3 Γονίδια υποδοχέων

Κάθε ένας από τους τέσσερις υποδοχείς οπιοειδών (μ , δέλτα, κάππα και NOP) κωδικοποιείται από ένα συγκεκριμένο γονίδιο (Waldhoer et al., 2004, Law et al., 2004). Συγκεκριμένα,

- Το γονίδιο του οπιοειδούς υποδοχέα μ (MOR) ονομάζεται OPRM1 (opioid receptor, μ 1)
- Το γονίδιο του δέλτα υποδοχέα οπιοειδών (DOR) ονομάζεται OPRD1 (υποδοχέας οπιοειδών, δέλτα 1)
- Το γονίδιο του υποδοχέα οπιοειδών κάππα (KOR) ονομάζεται OPRK1 (υποδοχέας οπιοειδών, κάππα 1)
- Το γονίδιο του υποδοχέα νοσικεπτίνης/ορφανίνης FQ (NOP) ονομάζεται OPRL1 (opioid receptor-like 1).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι παραλλαγές εντός αυτών των γονιδίων έχουν συσχετιστεί με διαφορετικές αντιδράσεις στα οπιοειδή φάρμακα και με αυξημένο κίνδυνο εθισμού στα οπιοειδή και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. Για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη γενετική παραλλαγή στο γονίδιο OPRM1 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εθισμού και μειωμένη ανταπόκριση στα οπιοειδή φάρμακα κατά του πόνου, ενώ άλλες γενετικές παραλλαγές στο ίδιο γονίδιο οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα (González et al., 2013, Taqi et al., 2019).

3.1.4 Συγκριτική γονιδιωματική

Σύμφωνα με συγκριτικές μελέτες, τα γονίδια των υποδοχέων των οπιοειδών παραμένουν συντηρημένα ανάμεσα στα διάφορα είδη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα τους στις βιολογικές διεργασίες (Verburg-van Kemenade et al., 2009). Συγκεκριμένα το γονίδιο του υποδοχέα mu των οπιοειδών στον άνθρωπο (OPRM1) προσομοιάζει με τα γονίδια του υποδοχέα mu των οπιοειδών σε άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά, τρωκτικά και άλλα είδη. Υπάρχουν διαφορές στον βαθμό ομολογίας μεταξύ των υποδοχέων οπιοειδών κατά μήκος της αλληλουχίας, με το βαθμό ομολογίας να είναι κατά κανόνα υψηλότερος στις διαμεμβρανικές περιοχές και στους ενδοκυτταρικούς βρόγχους και χαμηλότερος στους εξωκυτταρικούς βρόγχους, στο αμινο- και στο καρβοξυτελικό άκρο. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι οι περιοχές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ομολογία αντιστοιχούν σε περιοχές που εμπλέκονται στο σηματοδοτικό μονοπάτι, ενώ οι διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στο εξωκυτταρικό τμήμα που σχετίζεται με την αναγνώριση του προσδέτη (Chadzinska et al., 2009).

Ναι μεν τα γονίδια των υποδοχέων οπιοειδών είναι γενικά συντηρημένα, αλλά υπάρχουν δε παραλλαγές στην αλληλουχία και τη λειτουργία αυτών των γονιδίων μεταξύ των ζώων. Για παράδειγμα, η έρευνα αποκάλυψε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην κατανομή και την έκφραση των υποδοχέων οπιοειδών σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου μεταξύ του ανθρώπου και άλλων πρωτευόντων θηλαστικών, οι οποίες μάλιστα μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε είδος αντιλαμβάνεται τον πόνο και είναι επιρρεπές στον εθισμό στα ναρκωτικά

Η συγκριτική γονιδιωματική εκτός από το να εξετάσει τις παραλλαγές στα γονίδια των υποδοχέων οπιοειδών μεταξύ διαφόρων ειδών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της εξελικτικής ιστορίας αυτών των γονιδίων. Σύμφωνα με μελέτες, τα γονίδια των υποδοχέων οπιοειδών εκφράζονται με ελεγχόμενο τρόπο στον κυπρίνο κατά τη διάρκεια της ανοσολογικής απόκρισης και του στρες, γεγονός που υποστηρίζει την εξελικτικά διατηρημένη λειτουργία του συστήματος των οπιοειδών στην αντιμετώπιση

του στρες ή/και των μολύνσεων(Chadzinska et al., 2009, Verburg-van Kemenade et al., 2009).

Εικόνα 13: Φυλογενετικό δέντρο των υποδοχέων οπιοειδών των σπονδυλωτών. Το δέντρο κατασκευάστηκε με το MEGA version 3.1. software. Για την κατασκευή του δέντρου χρησιμοποιήθηκε ολόκληρη η αλληλουχία αμινοξέων και τα νούμερα που εμφανίζονται είναι αποτέλεσμα στατιστικής ανάλυσης μέσω της δοκιμής “bootstraps”. Η εικόνα προσαρμόστηκε από (Chadzinska et al., 2009).

3.1.5 Κατανομή υποδοχέων οπιοειδών

Οι υποδοχείς οπιοειδών βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος, καθώς και άλλων ιστών (Abbadie and Pasternak, 2007).

Ο MOR βρίσκεται κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού και εμπλέκεται στην αντίληψη του πόνου, την ανταμοιβή και τον εθισμό. Οι MORs βρίσκονται σε περιοχές του εγκεφάλου, όπως η περιυδραγωγός φαιά ουσία, ο υποθάλαμος, ο θάλαμος, η αμυγδαλή και ο νεοφλοιός,

καθώς και στο ραχιαίο κέρασ του νωτιαίου μυελού (Mansour et al., 1994a, Ding et al., 1996).

Ο DOR βρίσκεται επίσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα και εκφράζεται κυρίως στον νωτιαίο μυελό και στο εγκεφαλικό στέλεχος. Οι DOR βρίσκονται σε περιοχές του εγκεφάλου, όπως το ραχιαίο κέρασ του νωτιαίου μυελού, ο locus coeruleus, οι πυρήνες raphe, ο υποθάλαμος, ο θάλαμος και η αμυγδαλή (Mansour et al., 1994a, Arvidsson et al., 1995a, Cahill et al., 2001) .

Ο KOR βρίσκεται κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα και εμπλέκεται επίσης στην αντίληψη του πόνου, την ανταμοιβή και τον εθισμό. Οι KORs βρίσκονται σε περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο νωτιαίος μυελός, η αμυγδαλή, ο υποθάλαμος, η περιυδραγωγός φαιά ουσία, ο κερκοφόρος τόπος και οι πυρήνες raphe (Mansour et al., 1994a, Arvidsson et al., 1995b).

Ο υποδοχέας ORL1, επίσης γνωστός ως υποδοχέας NOP, βρίσκεται συνήθως σε πολλές περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του πρόσθιου εγκεφάλου, όπως οι φλοιώδεις περιοχές, οι οσφρητικές περιοχές, οι μεταιχμιακές δομές και ο θάλαμος, σε όλο το στέλεχος του εγκεφάλου, όπως η κεντρική περιυδραγωγός φαιά ουσία, η μέλαινα ουσία και διάφοροι αισθητικοί και κινητικοί πυρήνες, καθώς και στα ραχιαία και κοιλιακά κέρατα του νωτιαίου μυελού. Ωστόσο, εμφανίζεται σπάνια σε περιοχές όπως ο κερκοφόρος πυρήνας και η παρεγκεφαλίδα (Mollereau and Mouldous, 2000).

Εκτός από το κεντρικό νευρικό σύστημα, υποδοχείς οπιοειδών βρίσκονται, επίσης, σε περιφερικούς ιστούς όπως το έντερο, το ανοσοποιητικό σύστημα και η υπόφυση. Οι υποδοχείς αυτοί έχει αποδειχθεί ότι παίζουν ρόλο στη ρύθμιση διαφόρων φυσιολογικών λειτουργιών, όπως ο πόνος, η ανταμοιβή, ο εθισμός και το στρες (Stein et al., 2001).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανομή και η πυκνότητα των υποδοχέων οπιοειδών μπορεί να διαφέρει στα διάφορα είδη, τις περιοχές του εγκεφάλου και τις φυσιολογικές συνθήκες.

3.2 Υπότυποι οπιοειδών υποδοχέων

Κάθε ένας από τους κύριους τύπους υποδοχέων οπιοειδών μπορεί να χωριστεί περαιτέρω σε υποτύπους. Για παράδειγμα, ο υποδοχέας μ μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις υποτύπους, γνωστούς ως μ -1 (MOR-1), μ -2 (MOR-2) και μ -3 (MOR-3) (Pasternak, 2001a, Pasternak, 2001b, Bare et al., 1994, Zimprich et al., 1995, Cadet et al., 2003, Stefano et al., 1995). Ο υποδοχέας δέλτα έχει δύο υπότυπους, τον δέλτα-1 (DOR-1) και τον δέλτα-2 (DOR-2) (Jiang et al., 1991, Sofuoglu et al., 1991). Τέλος, ο υποδοχέας κάππα έχει τέσσερις υπότυπους, τον κάππα-1α (KOR-1α), τον κάππα-1β (KOR-1β), τον κάππα-2 (KOR-2) και τον κάππα-3 (KOR-3) (Clark et al., 1989, Butelman et al., 1998, Caudle et al., 1998).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ύπαρξη αυτών των υποτύπων εξακολουθεί να συζητείται μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και η γνώση σχετικά με αυτούς είναι ακόμη ελλιπής (Dietis et al., 2011). Γενικά, θεωρούνται ότι έχουν παρόμοιες φαρμακολογικές ιδιότητες με τους κύριους τύπους υποδοχέων, αλλά μπορεί να έχουν διαφορετική κατανομή στον εγκέφαλο και να διαδραματίζουν διαφορετικό ρόλο στις φυσιολογικές διεργασίες. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι διαφορετικοί υπότυποι του ίδιου υποδοχέα μπορεί να έχουν διαφορετικές αποκρίσεις στο ίδιο φάρμακο, και αυτό αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας.

Τέλος, αναφέρεται ότι ενώ η ύπαρξη υποτύπων για τον υποδοχέα NOP δεν έχει επιβεβαιωθεί, έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ο υποδοχέας NOP μπορεί να σχηματίζει ετεροδιμερή με άλλους υποδοχείς που συνδέονται με πρωτεΐνες G, όπως ο υποδοχέας μ -οπιοειδών (MOR) και ο υποδοχέας D2 της ντοπαμίνης, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετικές ιδιότητες σηματοδότησης και φυσιολογικές επιδράσεις.

3.3 Οπιοειδείς αγωνιστές

Οι αγωνιστές των οπιοειδών είναι φάρμακα που δεσμεύονται και ενεργοποιούν τους υποδοχείς των οπιοειδών. Μιμούνται τις επιδράσεις των ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων, όπως οι ενδορφίνες και οι εγκεφαλίνες, και μπορούν να προκαλέσουν ένα ευρύ φάσμα φυσιολογικών επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανακούφισης από τον πόνο, της καταστολής και της ευφορίας (Pasternak and Hahn, 1980, Waldhoer et al., 2004).

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι αγωνιστών οπιοειδών και μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τη χημική τους δομή, τον μηχανισμό δράσης και τους ειδικούς στόχους των υποδοχέων τους.

Εικόνα 14: Δομές διάφορων αγωνιστών. Προσαρμογή εικόνας από (Krantz et al., 2021).

Ορισμένα παραδείγματα αγωνιστών οπιοειδών περιλαμβάνουν:

1. Μορφίνη: Ένα φυσικά απαντώμενο οπιοειδές αλκαλοειδές που συνδέεται και ενεργοποιεί τους οπιοειδείς υποδοχείς μ , δ και κ . Χρησιμοποιείται για τη

Εικόνα 15: Δομή μορφίνης. Προσαρμογή εικόνας από (Benyhe et al., 2015).

θεραπεία του μέτριου έως σοβαρού πόνου και θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά παυσίπονα (Lambert et al., 1993, Rossi et al., 1995).

2. Φεντανύλη: Συνθετικό οπιοειδές που είναι 50-100 φορές πιο ισχυρό από τη μορφίνη. Συνδέεται και ενεργοποιεί τον υποδοχέα μί των οπιοειδών και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του έντονου πόνου, ιδίως σε καρκινοπαθείς.

3. Οξικωδόνη: Συνθετικό οπιοειδές που συνδέεται και ενεργοποιεί τον υποδοχέα μί οπιοειδών. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του μέτριου έως σοβαρού πόνου και συχνά συνδυάζεται με ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη) για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του.

4. Κωδεΐνη: Ένα φυσικά απαντώμενο οπιοειδές αλκαλοειδές που συνδέεται και ενεργοποιεί τον οπιοειδή υποδοχέα μί. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του ήπιου έως μέτριου πόνου και συχνά συνδυάζεται με άλλα φάρμακα για να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του.

5. Μεθαδόνη: Ένα συνθετικό οπιοειδές που δεσμεύεται και ενεργοποιεί τον υποδοχέα μί των οπιοειδών. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του έντονου πόνου και ως θεραπεία συντήρησης για τα οπιοειδή (Chang et al., 1998).

Εικόνα 16: Δομή του M-OR με προσδεμένο τον αγωνιστή φεντανύλη. Προσαρμογή εικόνας από (Vo, Q. N. et al., 2021).

3.3.4 Μερικοί αγωνιστές ή Αγωνιστές/ανταγωνιστές

Ο μερικός αγωνιστής είναι ένας τύπος οπιοειδούς αγωνιστή που συνδέεται με τους υποδοχείς οπιοειδών και τους ενεργοποιεί, αλλά μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Ως αποτέλεσμα, οι μερικοί αγωνιστές προκαλούν ηπιότερη φυσιολογική απόκριση από ό,τι οι πλήρεις αγωνιστές, οι οποίοι δεσμεύονται στους υποδοχείς και τους ενεργοποιούν πλήρως (Hoskin and Hanks, 1991, Waldhoer et al., 2004).

Οι μερικοί αγωνιστές έχουν χαμηλότερη εγγενή αποτελεσματικότητα από τους πλήρεις αγωνιστές, γεγονός που σημαίνει ότι παράγουν ασθενέστερη απόκριση ανά μονάδα φαρμάκου που δεσμεύεται στον υποδοχέα. Αυτό συνεπάγεται ότι ακόμη και σε υψηλές συγκεντρώσεις, δεν θα φτάσουν ποτέ στο ίδιο επίπεδο δραστηριότητας με έναν πλήρη αγωνιστή. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να είναι χρήσιμη για την πρόληψη της υπερδοσολογίας. Επίσης, μπορούν να δράσουν ως ανταγωνιστές ενός πλήρους αγωνιστή σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις.

Ένα παράδειγμα μερικού αγωνιστή είναι η βουπρενορφίνη, η οποία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του εθισμού στα οπιοειδή. Προσδένεται στον υποδοχέα μ των οπιοειδών και προκαλεί ηπιότερη ανταπόκριση από τους πλήρεις αγωνιστές, όπως η μορφίνη. Η βουπρενορφίνη έχει μικρότερη πιθανότητα εθισμού και υπερδοσολογίας από τους πλήρεις αγωνιστές, καθιστώντας την ασφαλέστερη επιλογή για τη θεραπεία του εθισμού στα οπιοειδή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση των φαρμάκων ως πλήρεις ή μερικοί αγωνιστές δεν είναι πάντα απλή και μπορεί να εξαρτάται από τη συγκεκριμένη φυσιολογική απόκριση που μετράται, τον υπότυπο του υποδοχέα και τη δόση του φαρμάκου. Επίσης, ο όρος "μερικός αγωνιστής" εξακολουθεί να συζητείται μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, ορισμένοι ερευνητές προτιμούν τον όρο "μικτός αγωνιστής-ανταγωνιστής" ή "αγωνιστής-ανταγωνιστής" για να αντικατοπτρίζουν την πολύπλοκη φαρμακολογία αυτών των φαρμάκων.

3.3.5 Ανταγωνιστές οπιοειδών

Οι ανταγωνιστές οπιοειδών είναι μια κατηγορία φαρμάκων που δεσμεύονται στους υποδοχείς οπιοειδών αλλά δεν τους ενεργοποιούν. Αντιθέτως, μπλοκάρουν ή "ανταγωνίζονται" τη δράση των πλήρους αγωνιστών οπιοειδών καταλαμβάνοντας τη

θέση σύνδεσης του υποδοχέα και εμποδίζοντας τη σύνδεση των αγωνιστών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή αντιστροφή των φυσιολογικών επιδράσεων των οπιοειδών, όπως η ανακούφιση από τον πόνο, η καταστολή και η ευφορία (Waldhoer et al., 2004).

Οι ανταγωνιστές των οπιοειδών μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες με βάση τον μηχανισμό δράσης τους: ανταγωνιστικοί ανταγωνιστές και μη ανταγωνιστικοί ανταγωνιστές.

Ανταγωνιστικοί ανταγωνιστές: Οι ανταγωνιστικοί ανταγωνιστές προσδένονται στην ίδια θέση πρόσδεσης με τα οπιοειδή πλήρους αγωνιστές, αλλά δεν ενεργοποιούν τον υποδοχέα. Εκτοπίζουν ανταγωνιστικά τον αγωνιστή από τον υποδοχέα, εμποδίζοντάς τον να συνδεθεί και να ενεργοποιήσει τον υποδοχέα. Παραδείγματα ανταγωνιστικών ανταγωνιστών οπιοειδών περιλαμβάνουν τη ναλοξόνη, τη ναλτρεξόνη και τη ναλμεφίνη (Pasternak et al., 1980, Paul and Pasternak, 1988, Hahn et al., 1982).

Μη ανταγωνιστικοί ανταγωνιστές: Οι μη ανταγωνιστικοί ανταγωνιστές δεσμεύονται σε διαφορετικό σημείο του υποδοχέα από τα οπιοειδή με δράση πλήρη αγωνιστή και δεν εκτοπίζουν τον αγωνιστή από τον υποδοχέα. Αντιθέτως, αλλάζουν τη διαμόρφωση του υποδοχέα με τρόπο που τον εμποδίζει να ανταποκριθεί στον αγωνιστή. Παραδείγματα μη ανταγωνιστικών ανταγωνιστών οπιοειδών περιλαμβάνουν το φάρμακο μεθυλναλτρεξόνη.

Οι ανταγωνιστές οπιοειδών έχουν ευρύ φάσμα θεραπευτικών χρήσεων. Χρησιμοποιούνται συχνά για την αναστροφή των επιπτώσεων της υπερβολικής δόσης οπιοειδών και για τη θεραπεία του εθισμού στα οπιοειδή. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία καταστάσεων όπως ο χρόνιος πόνος, όπου η χρήση οπιοειδών δεν είναι κατάλληλη ή αποτελεσματική. Επιπλέον, έχουν μελετηθεί για τη διαχείριση άλλων καταστάσεων, όπως η διάρροια και ο κνησμός.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα των ανταγωνιστών των οπιοειδών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον συγκεκριμένο υποτύπο υποδοχέα και τη δόση του ανταγωνιστή που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, ενώ η ναλοξόνη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αναστροφή των επιδράσεων των οπιοειδών που αποτελούν ανταγωνιστές μ , μπορεί να έχει μικρότερη επίδραση στα οπιοειδή που

αποτελούν ανταγωνιστές δέλτα και κάππα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο συγκεκριμένος μηχανισμός δράσης κάθε ανταγωνιστή οπιοειδών και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρά με διαφορετικούς υποτύπους υποδοχών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.

Εικόνα 17: Δομή του M-OR με προσδεμένο τον ανταγωνιστή β -FNA. Προσαρμογή εικόνας από (Manglik, A. et al., 2012).

Κεφάλαιο 4. Μοριακές δράσεις οπιοειδών

4.1 Μοριακές δράσεις οπιοειδών

Με πάνω από 153 εκατομμύρια συνταγογραφήσεις ετησίως, τα οπιοειδή αποτελούν την βασική θεραπεία που επιλέγεται για τον χρόνιο και μετεγχειρητικό πόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες (Li, 2012). Συνεπώς, η πλήρης κατανόηση της μοριακής δράσης τους ήταν και είναι μείζονος σημασίας για τη δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων θεραπευτικών μορίων.

Το βιολογικό υπόστρωμα του αισθήματος του πόνου σε μεγάλο βαθμό έχει προσδιοριστεί πειραματικά και περιλαμβάνει ένα εξαιρετικά πολύπλοκο, ευρέως κατανομημένο νευρωνικό δίκτυο στο οποίο στρατολογούνται τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά νεύρα. Συνεπώς, ο πόνος δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως μια γραμμική συνέπεια του τραυματισμού ενός ιστού, αλλά ως το προϊόν ενός ομοιοστατικού μηχανισμού με στόχο την προστασία απέναντι σε στρεσογόνους παράγοντες.

Όλες οι δράσεις των οπιοειδών μεσολαβούνται από τους υποδοχείς τους, και τα οπιοειδή παράγουν τις ποικίλες βιολογικές τους δράσεις αλληλεπιδρώντας με τις εξωκυτταρικές θέσεις πρόσδεσης των υποδοχέων οπιοειδών. Η πρόσδεση των οπιοειδών στους υποδοχείς τους, οι οποίοι είναι υποδοχείς συνδεδεμένοι με G πρωτεΐνες, έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των ανασταλτικών πρωτεϊνών Gi ή Go, η οποία οδηγεί σε υπερπόλωση του κυττάρου λόγω αυξημένης εκροής καλίου και μειωμένης εισροής ασβεστίου και κατ' επέκταση στη μείωση της διαβίβασης του

Εικόνα 18: Δομή των G-πρωτεϊνών. Προσαρμογή από (Costanzi Research).

σήματος του πόνου (Connor and Christie, 1999, Ikeda et al., 2000, Insel et al., 2005, King et al., 2005, Laugwitz et al., 1993, Lavine et al., 2002, Lee et al., 1995, Saegusa et al., 2000). Δευτερογενώς, η ενεργοποίηση των G-πρωτεϊνών από ένα διεγερμένο υποδοχέα μπορεί να οδηγήσει σε μια ακολουθία άλλων ενδοκυττάρων μοριακών μεταβολών όπως στη μεταγραφή γονιδίων, στην παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου και στην ενεργοποίηση άλλων μεμβρανικών υποδοχέων όπως του N-μεθυλ-D-ασπαρτικό (NMDA) (Mayer et al., 1999). Ο τελευταίος είναι ένας ισχυρός επαγωγέας της μακροχρόνιας ενδυνάμωσης της μετασυναπτικής νευροδιαβίβασης του σήματος του πόνου και μπορεί να οδηγήσει στην κεντρική υπερευαισθητοποίηση του συστήματος, μια πιθανή αρνητική συνέπεια της χρόνιας θεραπείας με οπιοειδή με κλινικά συμπτώματα την υπεραλγησία και την αλλοδυνία (Mao, 1999).

Κατανεμημένα σε όλο το νευρικό σύστημα, τα οπιοειδή και οι υποδοχείς τους εκτός από το να μειώνουν τις αντιδράσεις στα επώδυνα ερεθίσματα και το στρες επηρεάζουν και το συναίσθημα της ανταμοιβής. Η αγχολυτική και αντικαταθλιπτική δράση των οπιοειδών έχει συσχετιστεί κυρίως με τους μ - και κάππα-υποδοχείς ενώ η συνεισφορά των δέλτα-υποδοχέων είναι ακόμα υπό μελέτη (Chu Sin Chung et al., 2015). Οι μ -υποδοχείς μεσολαβούν στις ευχάριστες ιδιότητες των οπιούχων *in vivo* ενώ γενετικές μελέτες έχουν δείξει ότι είναι απαραίτητοι για το συναίσθημα ανταμοιβής κι άλλων ναρκωτικών κατάχρησης όπως της νικοτίνη, του αλκοόλ και της τετραϋδροκανναβινόλης (Charbogne et al., 2014). Επιπρόσθετα, έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση των φυσικών ανταμοιβών όπως είναι η μητρική φροντίδα και η ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών (Moles et al., 2004, Becker et al., 2014), ενώ τα μεταλλάγματα που δεν παρουσίαζαν έκφραση των μ -υποδοχέων εμφανίζουν μειωμένη επιθυμία τόσο για τροφή όσο και για σακχαρόζη (Paraleo et al., 2007). Έχουν εντοπιστεί αρκετές περιοχές του εγκεφάλου υπεύθυνες για την διαμεσολαβούμενη από τα οπιοειδή ανταμοιβή και ανήκουν κυρίως στο μεσοκορτικο-μεταιχμιακό δίκτυο. Κεντρικό σημείο αυτού του συστήματος είναι το ντοπαμινεργικό μονοπάτι της κοιλιακής περιβληματικής περιοχής του μεσεγκεφάλου (Ventral Tegmental Area, VTA). Η επικρατούσα υπόθεση είναι πως η ενεργοποίηση των μ -υποδοχέων των οπιοειδών που εκφράζονται από τους διανευρώνες που εκκρίνουν Γ-αμινοβουτυρικό οξύ στην περιοχή του VTA, προκαλεί άρση της αναστολής των ντοπαμινεργικών νευρώνων και

οδηγεί στην απελευθέρωση της ντοπαμίνης που συνδέεται με την εκδήλωση της ανταμοιβής μετά τη λήψη του φαρμάκου (Johnson and North, 1992, Wise and Rompre, 1989, Fields and Margolis, 2015). Έχουν βρεθεί και μονοπάτια που σχετίζονται με την ανταμοιβή μετά από λήψη οπιοειδών που είναι ανεξάρτητα από την απελευθέρωση της ντοπαμίνης αλλά δεν είναι καλά μελετημένα (Ettenberg et al., 1982, Hnasko et al., 2005, Laviolette and van der Kooy, 2004, Narayanan et al., 2004). Σε αντίθεση με τους αγωνιστές των μι-υποδοχέων, οι αγωνιστές των κάππα-υποδοχέων είναι έντονα αποτρεπτικοί. Στον άνθρωπο, τα φάρμακα αυτά προκαλούν οξεία δυσφορία, επιδεινώνουν τη διάθεση και προκαλούν ψυχωτικά επεισόδια (Pfeiffer et al., 1986, Ranganathan et al., 2012). Ο μηχανισμός με τον οποίο προκαλούν δυσφορία είναι ο αντίστροφος των μι-υποδοχέων και εμποδίζουν την απελευθέρωση της ντοπαμίνης στο VTA (Spanagel et al., 1992, Bals-Kubik et al., 1993).

Εικόνα 20: Μηχανισμός για τον M-OR. Προσαρμογή εικόνας από (Heilig, M. et al., 2011).

Εικόνα 19: Μηχανισμός για τον D-OR. Προσαρμογή εικόνας από (Margolis, E. B. et al., 2019).

Τα οπιοειδή που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς αξιοποιούν πρακτικά το ενδογενές, εξελικτικά συντηρημένο σύστημα οπιοειδών, το οποίο απαντάται σε πρωτόγονα ασπόνδυλα, σε ψάρια και στα ζώα της ξηράς (Sneddon, 2004, Pryor et al., 2005). Υποστηρίζεται πως τα ενδογενή οπιοειδή λειτουργούσαν αρχικά ως ανοσοκατασταλτικά μόρια και μόνο στα ανώτερα ζώα απέκτησαν τον πιο οικείο ρόλο τους στη ρύθμιση του πόνου.

Η έκκριση της μορφίνης και του μεταβολίτη της μορφίνη-6-γλυκορονίδιο (M6G) από παρασιτικά σκουλήκια είχε σαν στόχο να αναστείλει τους μηχανισμούς ανοσίας του ξενιστή, καταστέλλοντας την κινητικότητα και τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων

(Pryor et al., 2005). Αντίστοιχα, στα θηλαστικά ένας από τους τρόπους με τους οποίους τα οπιοειδή λειτουργούν για να μειώσουν τον πόνο σε κατεστραμμένους ιστούς είναι με την απελευθέρωση τους από τα λευκοκύτταρα στο σημείο της φλεγμονής, τη δέσμευση τους από τους υποδοχείς οπιοειδών των αισθητικών νευρώνων (Stein et al., 2003) και ακολούθως την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω περιφερειακών και κεντρικών μηχανισμών.

Στην περιφέρεια, *in vitro* έρευνες δείχνουν ότι τα οπιοειδή προκαλούν άμεση ανοσοκαταστολή επιδρώντας απευθείας στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Για παράδειγμα, η μορφίνη μειώνει τη φαγοκυτταρική δραστηριότητα των μακροφάγων και την ανάπτυξη των μονοκυττάρων, ενώ και οι δύο αυτές δράσεις παρεμποδίζονται από τη ναλτρεξόνη, έναν ειδικό ανταγωνιστή των οπιοειδών ([\[PDF\] \(Weber, Richard & Gomez-Flores, Ricardo & Ichiro, Sora & Uhl, George, 2006\)](#)) Επίσης, η κυτταροτοξικότητα των λεμφοκυττάρων NK (Natural Killer Cell Cytotoxicity, NKCC) μειώνεται παρουσία μορφίνης (Saurer et al., 2006).

Οι κεντρικές ανοσοκατασταλτικές δράσεις της μορφίνης μπορούν να χωριστούν σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες: βραχυπρόθεσμα, ύστερα από την χορήγηση της μορφίνης, υπάρχει αύξηση της οπιοειδούς δραστηριότητας στην φαιά ουσία γύρω από το εγκεφαλικό υδραγωγείο (periaqueductal gray, PAG) η οποία οδηγεί στην ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Το συμπαθητικό σύστημα νευρώνει λεμφοειδή όργανα, όπως ο σπλήνας, τα οποία απελευθερώνουν ανοσοκατασταλτικές βιολογικές αμίνες που μπορούν να μειώσουν την NKCC. Μακροπρόθεσμα, εφόσον η χορήγηση οπιοειδών είναι συστηματική, ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων ενεργοποιείται με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής ανοσοκατασταλτικών γλυκοκορτικοειδών και την περαιτέρω μείωση της NKCC (Wei et al., 2003).

Τα οπιοειδή, λόγω της πλειοτροπικής τους δράσης πέρα από την τροποποίηση της αίσθησης του πόνου έχουν επιπρόσθετες λειτουργίες. Ένα όργανο που επηρεάζεται χαρακτηριστικά είναι ο γαστρεντερικός σωλήνας, καθότι το νευρικό πλέγμα που τον επενδύει φέρει υποδοχείς οπιοειδών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την περιοδική απελευθέρωση μονοξειδίου αζώτου, απαραίτητου για την σύσπαση του κυκλικού λείου μυ (Stefano et al., 2004). Η δραστηριότητα του κυκλικού λείου μυ, υπό

φυσιολογικές συνθήκες, βρίσκεται σε ισορροπία με την περισταλτική δραστηριότητα του επιμήκους μυ, και η συντονισμένη τους δράση οδηγεί στην προς τα εμπρός προώθηση του περιεχομένου του εντέρου. Ωστόσο, όταν στο περιβάλλον του γαστρεντερικού σωλήνα υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση οπιοειδών, όπως ύστερα από την εξωγενή τους χορήγηση για θεραπευτικούς σκοπούς, η λειτουργία του συστήματος αυτού διαταράσσεται προκαλώντας μια από τις συχνότερες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμακευτικών οπιοειδών, την δυσκοιλιότητα. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ανεπιθύμητων γαστρεντερικών επιδράσεων που προκαλείται από τα οπιοειδή (Kurz and Sessler, 2003).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με απεικονιστικές μελέτες τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) φαίνεται ότι οι μυ υποδοχείς εμπλέκονται εκτός από το αίσθημα του πόνου και στην αίσθηση της δύσπνοιας (Liotti et al., 2001). Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί ομοιότητες στο νευροβιολογικό υπόστρωμα των αισθήσεων του πόνου και της δύσπνοιας (Gracely et al., 2007). Και οι δύο είναι αισθήσεις απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής και μοιράζονται παρόμοιες περιφερικές προσαγωγές νευρικές οδούς, παρόμοια αίσθηση και τον ίδιο μηχανισμό κεντρικής ευαισθητοποίησης. Οι εγκεφαλικές περιοχές, οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω των μυ υποδοχέων από τη δύσπνοια είναι ποικίλοι (Muers, 2002). Τα οπιοειδή προκαλούν αναπνευστική καταστολή μέσω της ενεργοποίησης των μυ-οπιοειδών υποδοχέων σε συγκεκριμένες θέσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του συμπλέγματος pre-Bötzing, μιας περιοχής που παράγει τον αναπνευστικό ρυθμό στην γέφυρα του εγκεφάλου (Boom et al., 2012). Η αναπνευστική καταστολή που προκαλείται από τα οπιοειδή είναι δυνητικά θανατηφόρα, αλλά μπορεί να αντιστραφεί με τον ανταγωνιστή των οπιοειδών υποδοχέων ναλοξόνη. Δεδομένου ότι η ναλοξόνη είναι μη εκλεκτική και αναστρέφει και την αναλγησία, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενώσεων που αναστρέφουν την επαγόμενη από οπιοειδή αναπνευστική καταστολή χωρίς να επηρεάζουν την αναλγητική αποτελεσματικότητα.

Οι επιδράσεις των οπιοειδών στα συστήματα που δεν σχετίζονται με τον πόνο εξαρτώνται και από τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εκάστοτε μορίου καθώς τα λιπόφιλα μόρια μόλις περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος οδηγούνται άμεσα στο

κεντρικό νευρικό σύστημα και έχουν λιγότερες επιδράσεις περιφερικούς ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του γαστρεντερικού συστήματος. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η φαιντανύλη, ένα λιπόφιλο συνθετικό οπιοειδές, έχει συσχετιστεί με χαμηλότερα ποσοστά δυσκοιλιότητας και εμετού σε σχέση με την συγκριτικά περισσότερο υδρόφιλη μορφίνη (Ahmedzai and Brooks, 1997).

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως παρά την κλινική εμπειρία που έχει συγκεντρωθεί από τη πολύχρονη και εκτεταμένη θεραπευτική χρήση των οπιοειδών, η πλειοτροπική τους δράση προκαλεί σε πολλούς ασθενείς ανεπιθύμητες ενέργειες. Επομένως, η πλήρης αποσαφήνιση των μοριακών μηχανισμών στους οποίους εμπλέκονται τα οπιοειδή αλλά και η κατανόηση όλων των πιθανών ιστών-στόχων καθίσταται αναγκαία, ώστε η θεραπευτική ωφέλεια τους να μεγιστοποιηθεί, ελαχιστοποιώντας τις πιθανές παρενέργειες.

Εικόνα 21: Παρενέργειες οπιοειδών. Προσαρμογή εικόνας από (Mike, H., n.d.).

4.2 Σεξουαλικός διμορφισμός στις επιδράσεις των οπιοειδών

Επιδημιολογικές μελέτες με αντικείμενο τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται ο πόνος από τα δύο φύλα φανερώνουν υψηλότερα ποσοστά χρόνιου πόνου και ευαισθησίας στις γυναίκες απ' ότι στους άντρες.

Απεικονιστικές μελέτες του ανθρώπινου εγκεφάλου δείχνουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χωρικό πρότυπο και την ένταση της απόκρισης στον οξύ πόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το διαφορετικό μοτίβο ενεργοποίησης των μι-υποδοχέων μεταξύ των δύο φύλων (Wiesenfeld-Hallin, 2005). Σε μια μελέτη PET σε εθελοντές άνδρες και γυναίκες, ο πειραματικά προκαλούμενος πόνος είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη ενεργοποίηση των μι-υποδοχέων στον επικλινή πυρήνα του εγκεφάλου στους άνδρες και το αντίστροφο στις γυναίκες. Οι άνδρες επίσης επέδειξαν μεγαλύτερα επίπεδα ενεργοποίησης των μι-υποδοχέων από ό,τι οι γυναίκες στον θάλαμο, τα βασικά γάγγλια και την αμυγδαλή (Zubieta et al., 2002). Στα τρωκτικά, τα θηλυκά φαίνονται πιο ευαίσθητα σε επίπονα και στρεσογόνα ερεθίσματα, ενώ τα αρσενικά εμφανίζουν υψηλότερη αναλγησία ύστερα από ενεργοποίηση των μι-οπιοειδών υποδοχέων. Επιπλέον, έρευνες σε διαγονιδιακά ποντίκια υποστηρίζουν πως το ενδογενές αναλγητικό σύστημα των αρσενικών εμφανίζει υψηλότερη ενεργοποίηση υπό φυσιολογικές συνθήκες σε σύγκριση με αυτό των θηλυκών (Wiesenfeld-Hallin, 2005).

Όσον αφορά την απόκριση στα κάππα-οπιοειδή, η οποία διαμεσολαβείται από το γονίδιο του υποδοχέα μελανοκορτίνης-1 (MC-1R) τόσο στα ποντίκια όσο και στους ανθρώπους παρουσιάζει επίσης σεξουαλικό διμορφισμό και είναι κλινικά αποτελεσματική μόνο στις γυναίκες. Αυτό το γονίδιο εκτός από το να επηρεάζει το δέρμα και χρώμα των μαλλιών επιδρά και στην απόκριση στα οπιοειδή. Τουλάχιστον έξι κοινοί μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί υπάρχουν για το γονίδιο MC-1R και οι τρεις πιο κοινοί απαντώνται στο 11% περίπου των Καυκάσιων. Ορισμένοι πολυμορφισμοί έχουν ως αποτέλεσμα τα κόκκινα μαλλιά και το ανοιχτόχρωμο δέρμα στα άτομα φορείς και την ασυνήθιστα υψηλότερη ανταπόκριση στα οπιοειδή φαιναζοκίνη και οξυκωδόνη που δεσμεύονται στους κάππα-υποδοχείς (Mogil et al., 2003, Kaiko et al., 1996).

Παρά το γεγονός πως το κοινωνικό status, το πολιτισμικό πλαίσιο αλλά και η ψυχολογική κατάσταση επιδρούν καταλυτικά, ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην εμφάνιση αυτών των διαφορών φαίνεται να είναι το διακριτό βιολογικό υπόβαθρο μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αρχικά, οι ορμόνες του φύλου επηρεάζουν την ευαισθησία στον πόνο, το κατώφλι του πόνου και την ανοχή στον πόνο στις γυναίκες ανάλογα με το στάδιο του εμμηνορροϊκού κύκλου. Επιπρόσθετα, οι διαφοροποιήσεις στους γενικούς αμυντικούς μηχανισμούς ενδέχεται να είναι ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη διαφορετική απόκριση στα οπιοειδή ανάμεσα στα δύο φύλα. Σύμφωνα με μια μελέτη, θηλυκά ποντίκια έδειξαν μειωμένη απόκριση στη μορφίνη, η οποία σε ένα βαθμό συσχετίστηκε με αυξημένη ενεργοποίηση της μικρογλοίας στην περιοχή PAG του μεσεγκεφάλου, μια κεντρική θέση που συμμετέχει στις αναλγητικές επιδράσεις της μορφίνης (Doyle et al., 2017).

Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης εξατομικευμένων στρατηγικών θεραπείας για τη διαχείριση του πόνου σε άνδρες και γυναίκες.

Κεφάλαιο 5. Κατανομή οπιοειδών υποδοχέων

Εικόνα 22: Κατανομή των υποδοχέων στο σώμα. Προσαρμογή εικόνας από (Kragness Genevieve, n.d.).

5.1 Τεχνικές για τον εντοπισμό των υποδοχέων οπιοειδών

Μία από τις πρώτες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των υποδοχέων οπιοειδών ήταν οι δοκιμασίες δέσμησης ραδιοσυνδετών. Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη σήμανση ενός μορίου που είναι γνωστό ότι προσδένεται στους οπιοειδείς υποδοχείς, όπως το οπιοειδές πεπτίδιο βήτα-ενδορφίνη, με ένα ραδιενεργό άτομο. Στη συνέχεια, το σημασμένο μόριο προστίθεται και προσδένεται σε παρασκευάσματα μεμβρανών από ιστούς για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι περιέχουν υποδοχείς οπιοειδών. Το ραδιενεργό σήμα μπορεί στη συνέχεια να μετρηθεί και να χρησιμοποιηθεί για τον ποσοτικό προσδιορισμό του αριθμού των οπιοειδών υποδοχέων που υπάρχουν στον υπό μελέτη ιστό (Bhargava et al., 1991, Reddy et al., 1994, Akiyama et al., 1985).

Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των υποδοχέων οπιοειδών είναι η αυτοραδιογραφία υποδοχέων. Σε αυτή την τεχνική, χρησιμοποιούνται ραδιοσημασμένοι οπιοειδείς συνδέτες για την απεικόνιση της κατανομής των οπιοειδών υποδοχέων σε τομές ιστών. Οι συνδέτες αφήνονται να συνδεθούν με τους υποδοχείς στον ιστό και στη συνέχεια οι τομές εκτίθενται σε φωτογραφικό φιλμ. Το αυτοραδιογράφημα που προκύπτει δείχνει την κατανομή και την πυκνότητα των υποδοχέων οπιοειδών στον ιστό (Mansour et al., 1993, Blackburn et al., 1988) (Mansour et al., 1987).

Ο υβριδισμός *in situ* είναι μια άλλη τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό υποδοχέων οπιοειδών. Περιλαμβάνει τη σήμανση ενός συμπληρωματικού ανιχνευτή νουκλεϊνικού οξέος με ανιχνεύσιμη ετικέτα, όπως μια ραδιενεργή ή φθορίζουσα ετικέτα. Ο επισημασμένος ανιχνευτής υβριδοποιείται στη συνέχεια με το mRNA ενδιαφέροντος σε τομές ιστών, επιτρέποντας τον εντοπισμό του mRNA στον ιστό. Στην περίπτωση των υποδοχέων οπιοειδών, ο υβριδισμός *in situ* μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της έκφρασης mRNA διαφορετικών υποτύπων υποδοχέων οπιοειδών σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου ή άλλων ιστών. Η τεχνική αυτή μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την κατανομή και τα επίπεδα έκφρασης των υποδοχέων οπιοειδών σε διάφορες περιοχές του σώματος και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη αλλαγών στην έκφραση των υποδοχέων οπιοειδών που μπορεί να συμβαίνουν υπό διαφορετικές συνθήκες ή σε καταστάσεις ασθένειας (Mansour et al., 1994a, Mansour et al., 1994c, George et al., 1994, Peckys and Landwehrmeyer, 1999, Mansour et al., 1994b).

Πιο πρόσφατα, έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνικές μοριακής βιολογίας για την ταυτοποίηση των υποδοχέων οπιοειδών. Αυτό περιλαμβάνει την κλωνοποίηση των γονιδίων που κωδικοποιούν τους οπιοειδείς υποδοχείς και την έκφρασή τους σε κύτταρα που κανονικά δεν εκφράζουν οπιοειδείς υποδοχείς. Οι εκφραζόμενοι υποδοχείς μπορούν στη συνέχεια να μελετηθούν με τη χρήση λειτουργικών δοκιμών, όπως η μέτρηση της ικανότητάς τους να ενεργοποιούν σηματοδοτικά μονοπάτια ως απόκριση σε οπιοειδείς συνδέτες (Mansour et al., 1995, Martin and Prather, 2001).

Επιπλέον, ο εντοπισμός φθορίζοντος σημασμένου υποδοχέα οπιοειδών σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια είναι μια τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της έκφρασης και του εντοπισμού των υποδοχέων οπιοειδών *in vivo*. Στην τεχνική αυτή, οι φθορίζουσες ετικέτες προσαρτώνται στους υποδοχείς οπιοειδών με γενετική μηχανική, επιτρέποντας τον εντοπισμό των υποδοχέων σε ζώα. Οι υποδοχείς με φθορίζουσες ετικέτες μπορούν να εκφραστούν σε συγκεκριμένους τύπους κυττάρων ή περιοχές του σώματος χρησιμοποιώντας υποκινητές ειδικούς για κάθε ιστό, επιτρέποντας τη μελέτη της έκφρασης και του εντοπισμού των υποδοχέων σε συγκεκριμένους κυτταρικούς πληθυσμούς ή ιστούς (Erbs et al., 2014, Poole et al., 2011).

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί πιο εξελιγμένες τεχνικές, όπως ο εντοπισμός των υποδοχέων με τη χρήση φθορισμού, η γενετική παρέμβαση στους οπιοειδείς υποδοχείς και η χρήση τεχνικών δομικής για τον προσδιορισμό της τρισδιάστατης δομής των οπιοειδών υποδοχέων. Οι τεχνικές αυτές έχουν προσφέρει νέες γνώσεις σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των υποδοχέων οπιοειδών και έχουν διευκολύνει την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που στοχεύουν αυτούς τους υποδοχείς (Karaji et al., 2005, Lawrence et al., 1995, Erbs et al., 2014, Dambinova and Izykenova, 2002).

5.2 Κυτταρική κατανομή οπιοειδών υποδοχέων

Η ενδοκυτταρική κατανομή των υποδοχέων οπιοειδών είναι σημαντική για τη λειτουργία τους, καθώς επιτρέπει τη διαμόρφωση ενδοκυτταρικών σηματοδοτικών μονοπατιών που επηρεάζουν τη νευρωνική δραστηριότητα και τη γονιδιακή έκφραση. Οι υποδοχείς οπιοειδών εντοπίζονται κυρίως στην πλασματική μεμβράνη, όπου αλληλεπιδρούν με πρωτεΐνες G και μεταγενέστερους τελεστές για τη διαμόρφωση της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών, όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και το γάμμα-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA). Ωστόσο, οι υποδοχείς οπιοειδών μπορούν επίσης να βρεθούν σε ενδοκυτταρικά διαμερίσματα, όπως τα ενδοσώματα και τα λυσοσώματα, όπου μπορούν να ρυθμίσουν τη διακίνηση και τη σηματοδότηση των υποδοχέων (Williams et al., 2001).

Οι mu- και κάππα- υποδοχείς βρίσκονται κυρίως στην επιφάνεια του σώματος, των δενδριτών και των νευρικών απολήξεων. Αντίθετα, οι δέλτα- βρίσκονται κυρίως στο εσωτερικό των κυττάρων και συνδέονται με κυστίδια. Οι διαφορετικές κυτταρικές θέσεις των υποδοχέων οπιοειδών φαίνεται να συνδέονται με διαφορετικές λειτουργικές δράσεις. Έτσι, η ενεργοποίηση των mu-υποδοχέων που βρίσκονται στο σωματο-δενδριτικό διαμέρισμα μπορεί να μειώσει τη δημιουργία δυναμικών δράσης, ενώ οι mu- που βρίσκονται στις απολήξεις έχουν ανασταλτικές επιδράσεις στην απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών (Williams et al., 2013). Η κατανομή των οπιοειδών υποδοχέων εντός των κυττάρων σχετίζεται επίσης με διαφορετικά σηματοδοτικά συμβάντα.

Επιπλέον, μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η μορφίνη δεν προκαλεί αποτελεσματικά την εσωτερίκευση των οπιοειδών υποδοχέων. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι η μορφίνη μπορεί να προκαλέσει ταχεία και ισχυρή ανακατανομή των mu- στους δενδρίτες των νευρώνων του nucleus accumbens, αλλά όχι στα κυτταρικά σώματα (Haberstock-Debic et al., 2003). Οι mu- βρίσκονται κυρίως στις προσυναπτικές νευρικές απολήξεις. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι οι προσυναπτικοί και τα μετασυναπτικοί mu- υποδοχείς μπορεί να αλληλεπιδρούν διαφορετικά με ρυθμιστικούς τελεστές. Για παράδειγμα, η οξεία απευαισθητοποίηση των μετασυναπτικών mu- υποδοχέων στο ventrolateral periaqueductal gray (vlPAG) αυξήθηκε σε ζώα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με μορφίνη, ενώ η απευαισθητοποίηση δεν παρατηρήθηκε σε mu- υποδοχείς από προσυναπτικά GABAεργικά τερματικά ούτε σε αρουραίους που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με μορφίνη ούτε στους αντίστοιχους αρουραίους ελέγχου (Fyfe et al., 2010).

5.3 Κεντρικές και περιφερικές θέσεις δράσης

Τα οπιοειδή μπορούν να παράγουν αναλγητικά αποτελέσματα μέσω των δράσεων τους τόσο σε κεντρικές όσο και σε περιφερικές περιοχές, καθώς είναι ευρέως κατανεμημένοι σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των νευρικών και μη νευρικών ιστών.

Οι κεντρικές θέσεις αναλγητικής δράσης αφορούν τη διαμόρφωση της επεξεργασίας του πόνου στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των υποδοχέων

εντοπίζονται στο rostral ventromedial medulla (RVM), στη περιυδραγωγό φαιά ουσία, στο locus ceruleus, στην substantia gelatinosa του ραχιαίου κέρατος και στην υπόφυση του εγκεφάλου. Τα οπιοειδή μπορούν να συνδεθούν στους υποδοχείς των οπιοειδών που βρίσκονται σε όλο το ΚΝΣ και να διαμορφώσουν την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών όπως το GABA, το γλουταμικό και η ουσία P. Αυτές οι δράσεις μπορούν να οδηγήσουν στην αναστολή των οδών σηματοδότησης του πόνου, οδηγώντας στη μείωση της αντίληψης του πόνου. Η ενεργοποίηση των mu- υποδοχέων στο μεσεγκέφαλο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επαγόμενη από οπιοειδή αναλγησία. Αυτοί οι υποδοχείς ενεργοποιούν τις κατερχόμενες ανασταλτικές οδούς προς το nucleus reticular paragigantocellularis και την περιυδραγωγό φαιά ουσία και τα σήματα αναστολής συνεχίζονται μέσω του πυρήνα raphe magnus, μειώνοντας τελικά τη νοσηρή μετάδοση από την περιφέρεια προς τον θάλαμο (Herraez-Baranda et al., 2005) (Klitzman, 2010, Rodriguez-Munoz et al., 2007). Στο νωτιαίο μυελό, τα ενδογενή οπιοειδή ενεργοποιούν προσυναπτικούς υποδοχείς οπιοειδών ή/και GABA για να μειώσουν τη μετάδοση διεγερτικών νευροδιαβιβαστών (Bie and Pan, 2005, Herraez-Baranda et al., 2005).

Οι περιφερικές θέσεις αναλγητικής δράσης περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση της επεξεργασίας του πόνου εκτός του ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένου του σημείου τραυματισμού ή φλεγμονής. Τα οπιοειδή μπορούν να συνδεθούν με υποδοχείς οπιοειδών που βρίσκονται σε περιφερικούς αισθητήριους νευρώνες, λευκοκύτταρα και άλλους περιφερικούς ιστούς. Διαμορφώνοντας την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών και κυτταροκινών, τα οπιοειδή μπορούν να μειώσουν την ευαισθητοποίηση των περιφερικών αλγοϋποδοχέων, να αναστείλουν τη φλεγμονή και να παράγουν αναλγητικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, οι υποδοχείς οπιοειδών υπάρχουν στο γαστρεντερικό σύστημα, στα επινεφρίδια και στα εκτοδερμικά κύτταρα. Όταν επέλθει ένα βλαβερό ερέθισμα, οι υποδοχείς οπιοειδών στις απολήξεις των περιφερικών αλγοϋποδοχέων αλληλεπιδρούν με τα οπιοειδή πεπτίδια που προέρχονται από τα λευκοκύτταρα και άλλους αντιφλεγμονώδεις μεσολαβητές (Bagnol et al., 1997, Fickel et al., 1997).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ τα οπιοειδή μπορούν να παράγουν αναλγητικά αποτελέσματα τόσο μέσω κεντρικών όσο και μέσω περιφερικών θέσεων, μπορούν

επίσης να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής καταστολής, της καταστολής, της εξάρτησης, της δυσκοιλιότητας, της διούρησης και της δυσφορίας (Benjamin et al., 2008). Ως εκ τούτου, η χρήση οπιοειδών για τη διαχείριση του πόνου θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά και να εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες και τους κινδύνους του ασθενούς.

Κεφάλαιο 6. Η δυναμική στη δομή των υποδοχέων οπιοειδών

Η δυναμική στη δομή των οπιοειδών υποδοχέων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο υποδοχέας υφίσταται αλλαγές στη διαμόρφωση του ως απόκριση στη δέσμευση ενός προσδέτη σε αυτόν και τη συνεπακόλουθη ενεργοποίησή του. Οι υποδοχείς οπιοειδών έχει βρεθεί ότι εμφανίζονται σε πολλαπλές διαμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανενεργών, ενεργών και απευαισθητοποιημένων καταστάσεων. Διαφορές στη διαμόρφωση τους συνεπάγονται και διαφορές στις σηματοδοτικές τους ιδιότητες.

Η δυναμική στη δομή των οπιοειδών υποδοχέων έχει μελετηθεί με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ. Η τεχνική αυτή αξιοποιείται για τον προσδιορισμό της δομής των υποδοχέων τόσο σε ανενεργή μορφή όσο και σε ενεργή, με τη διαφορά ότι η δεύτερη διαμόρφωση όντας λιγότερο σταθερή είναι δυσκολότερο να ταυτοποιηθεί (Valentino and Volkow, 2018). Για το λόγο αυτό, προκειμένου να μελετηθεί η ενεργή διαμόρφωση των μ και κάππα οπιοειδικών υποδοχέων γίνεται χρήση νανοσωμάτων, τα οποία είναι μεμονωμένες αλυσίδες αντισωμάτων που μιμούνται τις G-πρωτεΐνες και συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των υποδοχέων στην ενεργή τους διαμόρφωση (Huang et al., 2015, Che et al., 2018).

Προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των οπιοειδικών υποδοχέων. Πιο αναλυτικά, προσομοιώνοντας τις κινήσεις και τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων και των μορίων που αποτελούν τον υποδοχέα οπιοειδών παρέχονται πληροφορίες για τη δυναμική συμπεριφορά του υποδοχέα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αλληλεπίδρασής του με προσδέτες και άλλες πρωτεΐνες, μπορεί να προβλεφθεί η σταθερότητα των συμπλόκων υποδοχέα-προσδέτη, να προσδιοριστούν οι βασικές αλληλεπιδράσεις υποδοχέα-προσδέτη και να διερευνηθούν αλλαγές στη διαμόρφωση που συμβαίνουν κατά τη δέσμευση του συνδέτη. Οι προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των επιδράσεων των μεταλλάξεων ή των γενετικών παραλλαγών στη λειτουργία του υποδοχέα οπιοειδών, καθώς και για το σχεδιασμό νέων προσδετών που μπορεί να έχουν βελτιωμένη εκλεκτικότητα και δραστικότητα.

Συνολικά, η δυναμική δομή των υποδοχέων των οπιοειδών είναι ένας ενεργός τομέας έρευνας, κρίσιμος για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του υποδοχέα και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να στοχευθεί για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Μελετώντας τη δυναμική δομή των οπιοειδών υποδοχέων, οι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς σηματοδότησης των υποδοχέων, τη βάση για την εκλεκτικότητα των προσδετών και τις δυνατότητες διαμόρφωσης του υποδοχέα για την επίτευξη των επιθυμητών θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

6.1 Αλλοστερική ρύθμιση οπιοειδών υποδοχέων

Οι οπιοειδείς υποδοχείς, όντας αλλοστερικές πρωτεΐνες, δύναται να μεταβαίνουν από μία ανενεργή σε μία ενεργή διαμόρφωση κατόπιν δέσμευσης σε αυτούς προσδετών με υψηλή συγγένεια, που πυροδοτούν συνεπακόλουθα ενδοκυτταρικά μονοπάτια σηματοδότησης (Kenakin, 2013). Η εναλλαγή μεταξύ αυτών των δύο διαμορφώσεων διεκπεραιώνεται όχι μόνο διαμέσου ενός αγωνιστή που προσδέεται στην κύρια-πρωτογενή θέση του οπιοειδούς υποδοχέα, γνωστή και ως ορθοστερική θέση, αλλά και από άλλες ουσίες που καταλαμβάνουν όμως διακριτές θέσεις από την ορθοστερική επί του υποδοχέα, γνωστές και ως αλλοστερικές θέσεις πρόσδεσης (Burford et al., 2011). Συνεπώς, ο όρος αλλοστερική ρύθμιση των οπιοειδών υποδοχέων αναφέρεται στην ικανότητα ορισμένων μορίων να προσδέονται σε μια αλλοστερική θέση του οπιοειδούς υποδοχέα και να ρυθμίζουν τη δράση των μορίων που προσδέονται στην ορθοστερική θέση (Monod et al., 1963, Monod et al., 1965). Η εν λόγω αλληλεπίδραση μεταβάλλει τη συγγένεια και την αποτελεσματικότητα των φυσικών ορθοστερικών προσδετών, στους οποίους συγκαταλέγονται τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια καθώς και τα εξωγενή οπιοειδή φάρμακα, όπως αναφέρεται σε προηγούμενη ενότητα (Livingston and Traynor, 2018).

Η δράση των αλλοστερικών ρυθμιστών καθορίζεται αρχικά από τη συγγένεια πρόσδεσης αυτών στον εκάστοτε οπιοειδή υποδοχέα και από την ικανότητα τους να επηρεάζουν τη συγγένεια πρόσδεσης ή/και τη δραστικότητα των ορθοστερικών προσδετών επί του υποδοχέα, λειτουργία γνωστή ως αλλοστερική συνεργατικότητα (Christopoulos, 2014, Christopoulos and Kenakin, 2002, Melancon et al., 2012, Burford et al., 2015).

Εικόνα 23: Αλλοστερική ρύθμιση υποδοχέα. Προσαρμογή εικόνας από (Gado et al., 2019).

6.1.1 Θετικοί, Αρνητικοί και σιωπηλοί αλλοστερικοί ρυθμιστές

Οι αλλοστερικοί ρυθμιστές των οπιοειδών υποδοχέων κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες βάσει της επίδρασης που επιφέρουν στη δραστηριότητα του υποδοχέα και συγκεκριμένα αναφέρονται ως θετικοί, αρνητικοί και σιωπηλοί αλλοστερικοί ρυθμιστές.

Εικόνα 24: Τρόποι πρόσδεσης στον υποδοχέα. Προσαρμογή εικόνας από (Remesic, M. et al., 2017).

Θετικοί αλλοστερικοί ρυθμιστές (PAM) ονομάζονται εκείνοι που αυξάνουν τη δραστηριότητα του οπιοειδούς υποδοχέα, παρουσία αγωνιστή. Αναλυτικότερα, οι PAMs προσδέονται σε μια αλλοστερική θέση του υποδοχέα, διακριτή από τη θέση

πρόσδεσης του αγωνιστή και ενισχύουν τη δέσμευση ή/και την αποτελεσματικότητα του τελευταίου, οδηγώντας σε αυξημένη σηματοδότηση του οπιοειδούς υποδοχέα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι PAMs έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν τις αναλγητικές επιδράσεις των οπιοειδών, γεγονός που συμβάλλει παράλληλα στη μείωση της απαιτούμενης δόσης. Η ιδιότητα τους αυτή μπορεί να συνεπάγεται και περιορισμό των ανεπιθύμητων επιδράσεών τους, όπως η ανοχή και η εξάρτηση (Livingston and Traynor, 2018).

Απεναντίας, οι αρνητικοί αλλοστερικοί διαμορφωτές (NAMs) μειώνουν τη δραστηριότητα του οπιοειδούς υποδοχέα, παρουσία αγωνιστή. Ομοίως με τους PAMs και οι NAMs καταλαμβάνουν μία αλλοστερική θέση επί του υποδοχέα, αλλά μειώνουν τη δέσμευση και/ή την αποτελεσματικότητα του αγωνιστή, επιφέροντας μειωμένη σηματοδότηση του υποδοχέα. Απόρροια της ικανότητας τους να μειώνουν την δραστηριότητα του υποδοχέα είναι η μείωση των παρενεργειών των οπιοειδών, όπως η αναπνευστική καταστολή και ο εθισμός.

Τέλος, οι σιωπηλοί αλλοστερικοί ρυθμιστές (SAMs) δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δραστηριότητα του υποδοχέα. Αντ' αυτού, ακολουθούμενης της πρόσδεσης τους σε μία αλλοστερική θέση του οπιοειδούς υποδοχέα, σταθεροποιούν τον υποδοχέα σε μια διαμόρφωση μειωμένης δραστηριότητας, ανταγωνιζόμενοι των PAMs και NAMs για τη θέση αυτή. Αξιοποίηση των SAMs σε συνδυασμό με τους PAMs ή NAMs επιτρέπει μία πιο λεπτομερή ρύθμιση της δραστηριότητας του υποδοχέα και την επίτευξη ενός επιθυμητού θεραπευτικού αποτελέσματος (Burford et al., 2013, Olson et al., 2017).

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι αλλοστερικοί ρυθμιστές επηρεάζουν έμμεσα τους οπιοειδείς υποδοχείς, καθότι απουσία του ορθοστερικού αγωνιστή δεν ασκούν επίδραση στον οπιοειδή υποδοχέα. Παρόλα αυτά, στοιχεία συνηγορούν υπέρ κάποιων ρυθμιστικών μορίων με άμεση δράση στους οπιοειδείς υποδοχείς, αντίστοιχη των αγωνιστών, γνωστών ως ago-PAMs (Burford et al., 2014b, Livingston et al., 2018).

6.1.2 Πλεονεκτήματα αλλοστερικών έναντι ορθοστερικών προσδετών

Οι αλλοστερικοί προσδέτες οπιοειδών υποδοχέων υπερτερούν των ορθοστερικών, καθότι στοχεύουν επιλεκτικά συγκεκριμένους υποτύπους υποδοχέων και τροποποιούν

τη δραστηριότητά τους χωρίς να επηρεάζουν άλλους υποτύπους, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν αυξημένη επιλεκτικότητα ως προς τους υποδοχείς (Burford et al., 2015). Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί απόρροια της λιγότερο συντηρημένης εξελικτικά αλλοστερικής θέσης πρόσδεσης συγκριτικά με την ορθοστερική θέση (Birdsall and Lazareno, 2005, Bruns and Fergus, 1990, Conn et al., 2009, Gao et al., 2005, Gasparini et al., 2002). Επιπλέον, η αυξημένη επιλεκτικότητα μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες επιδράσεις εκτός στόχου και κατ' επέκταση σε βελτιωμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητα.

Παρόλα αυτά, με την πάροδο του χρόνου έχουν βρεθεί και εκλεκτικοί ορθοστερικοί προσδέτες για τους υποδοχείς οπιοειδών, αλλά οι PAMs υπερέχουν ακόμη, γιατί προσφέρουν ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπάρχοντες παραδοσιακούς αγωνιστές. Αναλυτικότερα, μπορούν να διατηρούν τα χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά των εγγενών μονοπατιών σηματοδότησης, γεγονός σημαντικό όταν γίνεται λόγος για τη σηματοδότηση σε πολύπλοκα νευρωνικά δίκτυα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: Σε καταστάσεις στρες και πόνου οι ενδογενείς αγωνιστές οπιοειδών απελευθερώνονται στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, σε ένα συγκεκριμένο χωρικά και χρονικά μοτίβο (Valentino and Van Bockstaele, 2015). Οι PAMs ενισχύουν τις επιδράσεις αυτών των ενδογενών αγωνιστών, διατηρώντας παράλληλα τη χωρική ακρίβεια της εγγενούς σηματοδότησης τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τη δράση τους απαιτείται η παρουσία ορθοστερικού αγωνιστή, πέρα από την πρόσδεση τους στον υποδοχέα. Συνεπώς, απουσία ενδογενών οπιοειδών, ένας PAM θα εμφάνιζε ελάχιστη επίδραση στον υποδοχέα, χαρακτηριστικό που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μείωση του κινδύνου υπερδοσολογίας. Απεναντίας, οι εξωγενείς ορθοστερικοί αγωνιστές στερούνται αυτής της ιδιότητας και σε συνδυασμό με την ευρεία κατανομή τους σε όλο το σώμα οδηγούν στην ενεργοποίηση πολλών οπιοειδών υποδοχέων σε ποικίλους ιστούς, με μοναδικό περιορισμό της δράσης τους να είναι οι φαρμακοκινητικές τους ιδιότητες (Burford et al., 2015)(Εικόνα 2).

Εικόνα 25: Σχηματική απεικόνιση των μηχανισμών ρύθμισης των μ -υποδοχέων. Προσαρμογή εικονών από (Burford et al., 2015) και (Trexler, 2019), αντίστοιχα.

Εκτός από τη διατήρηση του χωρικού μοτίβου σηματοδότησης του υποδοχέα, εξακολουθεί να υφίσταται και το χρονικό πλαίσιο της σηματοδότησης. Διατηρώντας αυτό, οι PAMs μπορούν να αποφύγουν την μειορύθμιση του υποδοχέα και γενικότερα άλλους αντισταθμιστικούς μηχανισμούς, που υπό άλλες συνθήκες θα προκαλούνταν από τη συνεχή ενεργοποίηση του υποδοχέα από εξωγενείς ορθοστερικούς αγωνιστές. Αυτό υποδηλώνει ότι οι PAMs μπορεί δυνητικά να παράγουν λιγότερη ανοχή και εξάρτηση από τους εξωγενείς ορθοστερικούς αγωνιστές (Burford et al., 2013).

Επίσης, η αποτελεσματικότητα των αλλοστερικών ρυθμιστών στην τροποποίηση της απόκρισης των ορθοστερικών αγωνιστών είναι πεπερασμένη. Αυτό σημαίνει ότι μόλις καταληφθούν όλες οι διαθέσιμες αλλοστερικές θέσεις πρόσδεσης, δεν υπάρχει επιπρόσθετη επίδραση στη δραστικότητα ή την αποτελεσματικότητα των ορθοστερικών αγωνιστών, ακόμη και με αύξηση της συγκέντρωσης του ρυθμιστή. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς η υπερβολική δόση οπιούχων φαρμάκων είναι ένα σημαντικό ζήτημα που έχει οδηγήσει σε πολυάριθμους θανάτους (Burford et al., 2015).

Ένα υπό εξέταση πλεονέκτημα της χρήσης αλλοστερικών ρυθμιστών είναι η σηματοδότηση εξαρτώμενη από τον προσδέτη του οπιοειδούς υποδοχέα, γνωστή υπό την ορολογία *biased signaling*, η οποία θα αναλυθεί λεπτομερέστερα σε επόμενη ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλοστερικοί ρυθμιστές κατόπιν πρόσδεσής τους στους οπιοειδείς υποδοχείς φαίνεται να ενεργοποιούν μονοπάτια σηματοδότησης που προάγουν τις ευεργετικές θεραπευτικές δράσεις των οπιοειδών, χωρίς να ενεργοποιούν άλλα μονοπάτια που ευθύνονται για τις ανεπιθύμητες δράσεις αυτών (Livingston and Traynor, 2018).

Τέλος, οι αλλοστερικοί ρυθμιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ορθοστερικούς αγωνιστές για την παραγωγή ενός συνεργατικού αποτελέσματος. Αυτή η μεγαλύτερη ευελιξία θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων θεραπειών με βάση τα οπιοειδή και να μειώσει την απαιτούμενη ποσότητα οπιοειδούς για την παραγωγή του επιθυμητού θεραπευτικού αποτελέσματος (Gjoni and Urwyler, 2008).

Συνολικά, οι αλλοστερικοί ρυθμιστές των υποδοχέων οπιοειδών υπόσχονται πολλά ως μια νέα οδός για την ανάπτυξη ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων θεραπειών για τη διαχείριση του πόνου και τη θεραπεία του εθισμού, που προέρχεται από τα οπιοειδή. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση των πιθανών ωφελειών και των περιορισμών αυτών των ενώσεων (Christopoulos and Kenakin, 2002, Christopoulos, 2014, Burford et al., 2014a).

6.1.3 Τεχνικές εντοπισμού αλλοστερικών προσδετών

Και για τις τρεις κατηγορίες οπιοειδών υποδοχέων (μ -, δέλτα- και κάππα) έχουν ταυτοποιηθεί αλλοστερικοί ρυθμιστές (Kaye et al., 2018). Η ανακάλυψη αυτών επιτυγχάνεται με διάφορες μεθοδολογίες, όπως η δοκιμασία στρατολόγησης της β-αρρεστίνης (Bassoni et al., 2012) και η δοκιμασία αναστολής της διεγερμένης από φορσκολίνη cAMP (Burford et al., 2015), οι οποίες ακολουθώς επιτρέπουν τον έλεγχο μεγάλων βιβλιοθηκών ενώσεων και τον εντοπισμό αλλοστερικών ρυθμιστών.

Συνοπτικά για τη δοκιμασία της β-αρρεστίνης απαιτούνται τροποποιημένες κυτταρικές σειρές που εκφράζουν τον εκάστοτε οπιοειδή υποδοχέα και μια πρωτεΐνη β-αρρεστίνης συγχωνευμένη με ένα γονίδιο αναφοράς. Επώαση των κυττάρων με μία δοκιμαζόμενη αλλοστερική ένωση σε ποικίλες συγκεντρώσεις οδηγεί στη στρατολόγηση (ή μη) της β-αρρεστίνης και κατ' επέκταση στην ενεργοποίηση του γονιδίου αναφοράς, η ποσότητα του οποίου μπορεί να μετρηθεί και είναι ανάλογη της ποσότητας της β-αρρεστίνης που στρατολογείται στον υποδοχέα. Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον υπολογισμό της ισχύος και της αποτελεσματικότητας της εξεταζόμενης ένωσης.

Ανάλογη είναι και η λογική της δεύτερης δοκιμασίας. Αναλυτικότερα, τροποποιημένα κύτταρα που εκφράζουν κάποιον οπιοειδή υποδοχέα καλλιεργούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με την προς μελέτη ένωση καθώς και με φορσκολίνη, η

οποία διεγείρει την παραγωγή μονοφωσφορικής κυκλικής αδενοσίνης (cAMP) από την αδενυλική κυκλάση. Εν συνεχεία, μετρώνται τα επίπεδα της cAMP στα κύτταρα, συνήθως με μία ραδιοανοσολογική τεχνική και συγκρίνονται με τα επίπεδα που παράγονται απουσία ή παρουσία ενός οπιοειδούς αγωνιστή. Εάν μια ένωση είναι αλλοστερικός ρυθμιστής του οπιοειδούς υποδοχέα, μπορεί να ενισχύσει ή να αναστείλει τις επιδράσεις του αγωνιστή στην παραγωγή cAMP. Ως εκ τούτου, η δοκιμασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ενώσεων που διαμορφώνουν τη δραστηριότητα του υποδοχέα μέσω αλλοστερικών μηχανισμών.

Επιπρόσθετα, για την επιβεβαίωση ότι μια ένωση είναι αλλοστερικός ρυθμιστής των οπιοειδικών υποδοχέων και για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το μηχανισμό δράσης της, χρησιμοποιείται και η δοκιμασία σύνδεσης προσδέτη (ligand binding assay), η οποία βασίζεται στη μέτρηση της ικανότητας μίας ένωσης να μεταβάλλει τη δέσμευση ενός ραδιοσημασμένου συνδέτη στον υποδοχέα. Στην περίπτωση αυτή, χρειάζονται παρασκευάσματα μεμβρανών από κύτταρα που εκφράζουν τον υποδοχέα-στόχο. Οι μεμβράνες επωάζονται με το ραδιοσημασμένο προσδέτη παρουσία ή απουσία της εξεταζόμενης ένωσης και στη συνέχεια μετράται η δέσμευση του ραδιοσημασμένου προσδέτη στον υποδοχέα. Στην περίπτωση ενός θετικού αλλοστερικού ρυθμιστή η δέσμευση του ραδιοσημασμένου προσδέτη παρουσία χαμηλής συγκέντρωσης ορθοστερικού αγωνιστή αυξάνεται, ενώ σε περίπτωση αρνητικού αλλοστερικού ρυθμιστή η δέσμευση μειώνεται παρουσία υψηλής συγκέντρωσης ορθοστερικού αγωνιστή.

6.2 Ομομερισμός και ετερομερισμός οπιοειδούς υποδοχέα

Στην ήδη υπάρχουσα πολυπλοκότητα των οπιοειδών υποδοχέων έρχεται να προστεθεί η ικανότητα τους να σχηματίζουν ομο- και ετεροδιμερή ή ολιγομερή μεγαλύτερης κλίμακας (Gomes et al., 2004, Gupta et al., 2010, Costantino et al., 2012, Stockton and Devi, 2012), γεγονός που διευκολύνεται και λόγω της αλληλοεπικαλυπτόμενης διασποράς των υποδοχέων αυτών. Ο ομομερισμός αναφέρεται στην ένωση δύο πανομοιότυπων υποδοχέων και έχει παρατηρηθεί και για τους τρεις κύριους υποτύπους οπιοειδών υποδοχέων (McVey et al., 2001, Jordan and Devi, 1999), ενώ ο ετερομερισμός στην ένωση δύο ή περισσότερων διαφορετικών υποδοχέων (οπιοειδικών και μη). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα σύμπλοκα αυτά εμφανίζουν

μοναδικά βιοχημικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν μάλιστα από εκείνα των επιμέρους συστατικών τους (Ferre et al., 2009). Αναλυτικότερα, έρευνες αποδεικνύουν ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη σηματοδότηση των οπιοειδών υποδοχέων (biased signaling) και στο φαρμακολογικό τους προφίλ (Snyder and Pasternak, 2003) και συγκεκριμένα παράγουν διαφορετικά προφίλ δέσμησης προσδετών (μεταβολή συγγένειας ορθοστερικού αγωνιστή), διαφορετική σύζευξη G-πρωτεϊνών και διαφορετική διακίνηση και απευαισθητοποίηση των υποδοχέων (Cvejic and Devi, 1997, Milan-Lobo and Whistler, 2011, George et al., 2000, Gomes et al., 2000).

Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα σύμπλοκα υποδοχέων μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του πόνου, της ανταμοιβής και της διάθεσης. Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί ότι οι μ και δ οπιοειδείς υποδοχείς σχηματίζουν ετεροδιμερή (Gomes et al., 2000), τα οποία ενισχύουν τις αναλγητικές ιδιότητες των αγωνιστών του μ υποδοχέα, μειώνοντας παράλληλα τις παρενέργειές τους, όπως η ανοχή και η εξάρτηση. Μεταξύ των δύο υποδοχέων φαίνεται να αναπτύσσονται αλλοστερικές αλληλεπιδράσεις, που οδηγούν σε εμφάνιση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας στην απευαισθητοποίηση και την εσωτερίκευση του υποδοχέα κατά την έκθεση σε μ και δ εκλεκτικούς αγωνιστές (George et al., 2000). Επίσης παρατηρείται νέα σηματοδότηση από τα εν λόγω σύμπλοκα και μεταβολή της συγγένειας πρόσδεσης του συνδέτη τους (George et al., 2000, Gomes et al., 2004, Charles et al., 2003). Ομοίως, οι κάππα και μ οπιοειδείς υποδοχείς δημιουργούν ετερομερή, τα οποία παράγουν νέες φαρμακολογικές επιδράσεις και μεταβάλλουν τις ιδιότητες σηματοδότησης των υποδοχέων, ενώ ετεροδιμερή μεταξύ δ και κάππα υποδοχέων παρουσιάζουν μεταβολές στη δέσμηση του προσδέτη και στις ιδιότητες διακίνησης του υποδοχέα (Jordan and Devi, 1999).

Όσον αφορά τα ομομερή των υποδοχέων οπιοειδών έχουν επίσης διαφορετικές φαρμακολογικές ιδιότητες και μηχανισμούς σηματοδότησης σε σύγκριση με τους μεμονωμένους υποδοχείς. Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι τα ομομερή του μ ή δ υποδοχέα έχουν μεγαλύτερη συγγένεια για ορισμένους προσδέτες από τα αντίστοιχα μονομερή και μπορούν να ενεργοποιήσουν διαφορετικές οδούς σηματοδότησης.

Αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη περισσότερο επιλεκτικών ενώσεων για τη ρύθμιση του πόνου. Για παράδειγμα, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι ο δέλτα- υποδοχέας διαδραματίζει ρόλο στην ανάπτυξη ανοχής στη μορφίνη (Roy et al., 2005) και ότι οι ανταγωνιστές αυτού του υποδοχέα μειώνουν τις ενισχυτικές ιδιότητες της μορφίνης και αποτρέπουν την ανάπτυξη ανοχής και εξάρτησης (Abdelhamid et al., 1991), οδηγούν σε εύλογο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενώσεων που δρουν ως μικτοί αγωνιστές για τον υποδοχέα mu-οπιουιδίων και ανταγωνιστές για τον υποδοχέα δέλτα-οπιουιδίων (Wells et al., 2001).

Συνολικά, η μελέτη των ομο- και ετερομερών υποδοχέων οπιουιδίων αποτελεί ένα σημαντικό και ενεργό πεδίο έρευνας, καθώς έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει νέους στόχους για την ανάπτυξη πιο επιλεκτικών και αποτελεσματικών θεραπειών με βάση τα οπιουειδή με βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και μειωμένες παρενέργειες. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα για την πλήρη κατανόηση των φαρμακολογικών και σηματοδοτικών ιδιοτήτων αυτών των συμπλόκων και των πιθανών ρόλων τους στον πόνο και τον εθισμό.

Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, θα συνοψίσουμε τις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές για τον εντοπισμό αυτών των ετερομερών. Μεταξύ αυτών, η κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, που μέσω συγκρυστάλλωσης συμπλόκων υποδοχέων ή με τη χρήση μικρών μορίων ή αντισωμάτων για τη σταθεροποίηση των συμπλόκων, συντελεί σθεναρά στον καθορισμό της δομής των ετερομερών παρουσία του αγωνιστή του συμπλόκου, παρέχοντας πληροφορίες για τις θέσεις πρόσδεσης και τους μηχανισμούς ενεργοποίησης αυτού και παράλληλα αποκαλύπτει την αρχιτεκτονική του συμπλόκου και πως αυτό μπορεί να συμμετάσχει στη διαχείριση του πόνου και του εθισμού. Ακολούθως η συν-ανοσοκατακρήμιση, ως βασική τεχνική ανίχνευσης αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-πρωτεΐνης χρησιμοποιείται ευρέως για την επιλεκτική ανάλυση συμπλόκων υποδοχέων (Gomes et al., 2000), όπως επίσης και η τεχνική μεταφοράς ενέργειας συντονισμού βιοφωταύγειας (BRET), η οποία βασίζεται στη σύντηξη δύο πρωτεϊνών ενδιαφέροντος με τα ένζυμα λουσιφεράσης δότη και δέκτη, αντίστοιχα. Σε περίπτωση αλληλεπίδρασης, η ενέργεια μεταφέρεται από τη λουσιφεράση δότη στη λουσιφεράση δέκτη, με αποτέλεσμα ένα μετρήσιμο σήμα (Ramsay et al., 2002).

Συνολικά, η χρήση αυτών των τεχνικών παρέχει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με το σχηματισμό και τη λειτουργία των ετερομερών των οπιοειδικών υποδοχέων και μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση του πόνου και του εθισμού.

Εικόνα 26: Μονομερές του MOR. Εικόνα 27: Ομομερή και ετερομερή του MOR. Προσαρμογή εικόνας από (Borrotto-Προσαρμογή εικόνας από Escuela et al., 2013). (Borrotto-Escuela et al., 2013).

Κεφάλαιο 7. Ενεργοποίηση οπιοειδικού υποδοχέα – Μεταγωγή σήματος

7.1 Σύζευξη υποδοχέων οπιοειδών με G-πρωτεΐνες

Η σύζευξη των πρωτεϊνών G με τους υποδοχείς οπιοειδών είναι ένας κρίσιμος μηχανισμός που μεσολαβεί στις επιδράσεις των οπιοειδών φαρμάκων (Al-Hasani and Bruchas, 2011). Οι υποδοχείς οπιοειδών συνδέονται κατά κύριο λόγο με τις ετεροτριμερείς ευαίσθητες στην τοξίνη pertussis υπομονάδες Gα1/ο των GTP-δεσμευμένων πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούνται από τρεις υπομονάδες, συμπεριλαμβανομένων των α, β και γ. Κατά την ενεργοποίηση από έναν αγωνιστή οπιοειδών, ο υποδοχέας υφίσταται μια αλλαγή στερεοδιαμόρφωσης που επιτρέπει τη σύνδεση της G-πρωτεΐνης και καταλύει την απελευθέρωση του GDP από την Gα, ακολουθούμενη από αντικατάσταση με GTP. Η δέσμευση του GTP οδηγεί σε διαχωρισμό του ετεροδιμερούς Gα και Gβγ: η Gα υπομονάδα αναστέλλει την αδενυλική κυκλάση και την παραγωγή cAMP, ενώ το διμερές Gβγ αλληλεπιδρά με διάφορα κανάλια ιόντων στην μεμβράνη ανασκόπηση στο (Tedford and Zamponi, 2006) (Luscher and Slesinger, 2010, Williams et al., 2013, Chavkin et al., 2001). Επίσης, έχει δειχθεί πως το C-τελικό άκρο των δέλτα- και mu-, μαζί με τον τρίτο βρόγχο του δέλτα-

υποδοχεία μπορούν να αλληλεπιδρούν με το σύμπλοκο Gβ1γ1 με δόσοεξαρτώμενο τρόπο (Georgoussi et al., 2006). Τέλος, έχει αναφερθεί και η σύζευξη με τις ευαίσθητες στην τοξίνη πρωτεΐνες Gs ή Gq μετά από παρατεταμένη έκθεση σε οπιοειδή (Connor et al., 1999, Christie, 2008).

Εικόνα 28: Υποδοχείς συζευγμένοι με G-πρωτεΐνες. Προσαρμογή εικόνας από (ScienceRF, n.d.).

Εικόνα 29: Μηχανισμός ενεργοποίησης των οπιοειδών υποδοχών. Προσαρμογή εικόνας από (Amirhossein, M. et al., 2021).

Εικόνα 31: Ενεργοποίηση υποδοχέα. Προσαρμογή από (Pillai, 2017).

Εικόνα 30: Δομές συμπλόκου MOR-G-πρωτεΐνης (Κρυογονική Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και μοντέλο, αντίστοιχα). Προσαρμογή εικόνας από (Koehl et al., 2018).

7.2 Αναστολή αδενυλικής κυκλάσης

Γενικά, η αδενυλική κυκλάση (AC) είναι ένα ένζυμο υπεύθυνο για την καταλυτική μετατροπή της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP) σε κυκλική μονοφωσφορική αδενο

σίνη (cAMP), το οποίο ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση εξαρτώμενη από το cAMP (PKA) (Collier and Roy, 1974, Sharma et al., 1975, Cooper et al., 1982). Με τη σειρά της η PKA φωσφορυλιώνει συγκεκριμένες πρωτεΐνες ρυθμίζοντας την κυτταρική συμπεριφορά. Μια τέτοια πρωτεΐνη στόχος είναι η CREB (cAMP response-element binding-protein), που δρα ως μεταγραφικός παράγοντας για την ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Η υδρόλυση του cAMP σε ATP πραγματοποιείται από τις φωσφοδιεστεράσες (PDEs), και έπειτα ακολουθεί η μειωμένη καταλυτική ικανότητα της PKA να φωσφορυλιώνει το CREB (Yan et al., 2016). Μία από τις πρωταρχικές οδούς που ενεργοποιούνται κατά την ενεργοποίηση των οπιοειδών υποδεχέων είναι η αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης. Αυτό οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα cAMP, τα οποία με τη σειρά τους μειώνουν τη δραστηριότητα των μεταγενέστερων σηματοδοτικών οδών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεϊνικής κινάσης A (PKA) ανασκόπηση στο (Williams et al., 2001). Η αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης διαμορφώνει τις ρυθμιστικές επιδράσεις του ρεύματος που ενεργοποιείται από υπερπόλωση (Ih). Αυτό το ρεύμα ενεργοποιείται σε λιγότερο αρνητικό δυναμικό και αποπολώνει τη μεμβράνη προς το κατώφλι με ένα ρεύμα που κατευθύνεται προς τα μέσα. Η μείωση του επιπέδου cAMP από τα οπιοειδή προκαλεί περισσότερο αρνητικό δυναμικό και μειώνει το πλάτος του προς τα μέσα ρεύματος (Williams et al., 2001) (Biel et al., 2009). Η ενεργοποίηση των υποδοχέων οπιοειδών οδηγεί επίσης στη ρύθμιση του ρεύματος νατρίου ανθεκτικού στην τετροδοτοξίνη (TTX-R INa), το οποίο μειώνεται με την οξεία εφαρμογή οπιοειδών (Gold and Levine, 1996). Γενικά, η μεσολαβούμενη από τα οπιοειδή μείωση των ενδοκυττάρων επιπέδων cAMP μπορεί να έχει ποικίλες επιπτώσεις που προκύπτουν από τη μειωμένη ενεργοποίηση διαφόρων πρωτεϊνικών-στόχων από την εξαρτώμενη από το cAMP πρωτεϊνική κινάση.

Εικόνα 32: Σηματοδοτικό μονοπάτι του cAMP. Προσαρμογή εικόνας από (GPATINDIA, 2022).

7.3 Ενεργοποίηση ρευμάτων καλίου

Όταν ένας υποδοχέας οπιοειδών ενεργοποιείται, πυροδοτεί έναν καταρράκτη σηματοδότησης που τελικά οδηγεί στην ενεργοποίηση διαύλων καλίου, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοποιημένων από πρωτεΐνη G προς τα μέσα διορθωτικών διαύλων καλίου (GIRK), των εξαρτώμενων από την τάση διαύλων καλίου και των ευαίσθητων στο ασβέστιο διαύλων καλίου (Williams et al., 2001). Οι διάλυτοι GIRK ανήκουν στην οικογένεια των προς τα μέσα ανορθωτικών διαύλων K⁺ και ενεργοποιούνται από τις υπομονάδες Gβγ που απελευθερώνονται από την υποκατηγορία Gi/o. Υπάρχουν τέσσερις υπομονάδες GIRK (GIRK1-GIRK4) που έχουν εκφραστεί σε κύτταρα θηλαστικών (Wickman et al., 2000, Wickman et al., 2002, Luscher and Slesinger, 2010). Μελέτες έχουν δείξει ότι οι GIRK1 και GIRK3 δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και έτσι συγκεντρώνονται σε τετραμερείς μορφές (GIRK1-GIRK3 ή GIRK2-GIRK3). Η δέσμευση των υπομονάδων της πρωτεΐνης G στους διαύλους GIRK έχει ως αποτέλεσμα το άνοιγμα αυτών των διαύλων, επιτρέποντας στα ιόντα

καλίου να ρέουν έξω από το κύτταρο. Αυτή η ροή ιόντων καλίου προς τα έξω οδηγεί σε υπερπόλωση του δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης, η οποία μειώνει τη διεγερσιμότητα του νευρώνα και μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών (Wickman et al., 2002, Cruz et al., 2008).

7.4 Αναστολή ρευμάτων ασβεστίου

Εικόνα 33: Σύνοψη ανάλυση του μηχανισμού. Προσαρμογή εικόνας από (Shou, 2009).

Η ενεργοποίηση των υποδοχέων οπιοειδών όπως έχει αναφερθεί έχει ως αποτέλεσμα έναν πολύπλοκο καταρράκτη ενδοκυτταρικών γεγονότων που μπορούν να οδηγήσουν στην αναστολή της εισροής ασβεστίου στο προσυναπτικό τερματικό (Clarham, 2007, Catterall, 2011, Simms and Zamponi, 2014). Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται μέσω της διαμόρφωσης των διαύλων ασβεστίου με πύλη τάσης (VGCC), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την είσοδο ασβεστίου στον νευρώνα και είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάδοση των σημάτων πόνου στους πρωτογενείς προσαγωγούς νευρώνες (Simms and Zamponi, 2014). Οι VGCCs όχι μόνο μεσολαβούν στην εισροή ασβεστίου κατά την αποπόλωση, αλλά ενεργοποιούν επίσης διάφορα σηματοδοτικά γεγονότα, όπως η μεταγραφή γονιδίων, η απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών και η ενεργοποίηση των εξαρτώμενων από το ασβέστιο κινασών. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες VGCCs, οι ενεργοποιημένοι από χαμηλή τάση (LVA) και οι ενεργοποιημένοι από υψηλή τάση (HVA) δίαυλοι. Στους δεύτερους υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες VGCCs, δηλαδή οι

τύποι L-, N- και P/Q, και η καθεμία παίζει μοναδικό ρόλο στη συναπτική μετάδοση. Ο διάυλος ασβεστίου τύπου L εμπλέκεται στη μακροχρόνια ενδυνάμωση (LTP), μια διαδικασία που διέπει τη μάθηση και τη μνήμη. Ο διάυλος ασβεστίου τύπου N βρίσκεται κυρίως στο ραχιαίο κέρας του νωτιαίου μυελού και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επεξεργασία του πόνου. Το κανάλι ασβεστίου τύπου P/Q βρίσκεται κυρίως στην παρεγκεφαλίδα και εμπλέκεται στον κινητικό έλεγχο.

Η ενεργοποίηση των υποδοχέων οπιοειδών έχει αποδειχθεί ότι μπλοκάρει κυρίως τους διαύλους τύπου N και P/Q, κυρίως στις προσυναπτικές απολήξεις, πυροδοτώντας την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών (Moises et al., 1994, Acosta and Lopez, 1999, Wu et al., 2004). Η αναστολή των διαύλων τύπου N- και P/Q διαμεσολαβείται από την άμεση σύνδεση της υπομονάδας βγ της πρωτεΐνης G με την υπομονάδα α1 του διαύλου ασβεστίου (Dolphin, 2003). Επομένως, η αναστολή του ρεύματος ασβεστίου κατά την ενεργοποίηση του υποδοχέα οπιοειδών μέσω των VGCCs θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός μηχανισμός για την παραγωγή αναλγησίας.

Εικόνα 34: Μηχανισμός σηματοδότησης. Προσαρμογή εικόνας από (Tufts University, 2019).

Εικόνα 36: Μηχανισμός σηματοδότησης. Προσαρμογή εικόνας από (Reeves, K. C. et al., 2022).

Εικόνα 36: Μηχανισμός σηματοδότησης. Προσαρμογή εικόνας από (Tufts University, 2019).

7.5 Σηματοδοτικό μονοπάτι β-αρρεστίνης

Κατά την πρόσδεση του προσδέτη στον υποδοχέα, προκαλείτε αλλαγή στην στερεοδιάταξη του υποδοχέα. Δια του μονοπατιού των G-πρωτεϊνών, ενεργοποιούνται οι κινάσες GPCR (GRKs), φωσφορυλιώνουν τον υποδοχέα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συγγένεια με την β-αρρεστίνη, καθώς η φωσφορυλίωση αποτελεί σήμα για την προσέλκυσή της. Η β-αρρεστίνη προσδένεται στον υποδοχέα, με αποτέλεσμα την δημιουργία συμπλόκου. Λόγω αυτής της πρόσδεσης, η β-αρρεστίνη έχει σημαντικό ρόλο στην απευαισθητοποίηση του υποδοχέα, καθώς παρεμποδίζει στερικά την περαιτέρω σηματοδότηση μέσω G-πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την μειωμένη ανταπόκριση σε μετέπειτα διέγερση από οπιοειδή. Επίσης, η β-αρρεστίνη λαμβάνει μέρος στην εσωτερίκευση του υποδοχέα, καθώς το σύμπλοκο β-αρρεστίνης-υποδοχέα υφίσταται ενδοκυττάρωση και ο υποδοχέας απομακρύνεται από την επιφάνεια του κυττάρου. Εκτός της συμβολής στην απευαισθητοποίηση και την εσωτερίκευση του υποδοχέα, η β-αρρεστίνη μπορεί να σηματοδοτήσει και ανεξαρτήτως των G-πρωτεϊνών, δρώντας ως κρίωμα, για διάφορα μόρια, όπως οι ενεργοποιούμενες από μιτογόνα πρωτεϊνικές κινάσες (MAPKs) και η οικογένεια των Src κινάσων, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση εναλλακτικών σηματοδοτικών μονοπατιών (Ahn et al.,

2020, Hara et al., 2011, Jean-Charles et al., 2017, Ma and Pei, 2007, Shenoy and Lefkowitz, 2005, Shukla et al., 2011).

Εικόνα 38: Σηματοδοτικό μονοπάτι β-αρρεστίνης. Προσαρμογή εικόνας από (Al-Hasani, R. & Bruchas, M.R., 2011).

Εικόνα 37: Λειτουργίες της β-αρρεστίνης. Προσαρμογή εικόνας από (Ahn et al., 2020).

Κεφάλαιο 8. Διακίνηση οπιοειδών υποδοχέων

8.1 Απευαισθητοποίηση του υποδοχέα

Απευαισθητοποίηση ενός υποδοχέα ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία τα ενδοκυτταρικά σήματα μειώνονται ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης ενεργοποίησης του υποδοχέα και προκύπτει εντός λίγων δευτερολέπτων ή λεπτών (Zhang et al., 1997). Ο όρος διαφέρει από την ανάπτυξη ανοχής σε ένα φάρμακο που περιγράφει την μείωση της απόκρισης σε έναν αγωνιστή μετά από συνεχόμενη έκθεση σε αυτόν.

Η απευαισθητοποίηση και η ανοχή είναι δύο τελείως διαφορετικές διαδικασίες που μπορεί να διαμεσολαβούνται από διαφορετικά συστήματα (Dang and Christie, 2012). Ενώ η διάκριση ανάμεσα στις δύο έννοιες είναι φανερή όταν εξετάζεται η ανοχή που αναπτύσσεται μακροχρόνια κι η χορήγηση ενός φαρμάκου γίνεται για μέρες ή βδομάδες, υπάρχουν μελέτες που εξετάζουν την ανοχή που αναπτύσσεται λίγα λεπτά έως ώρες μετά την έκθεση σε έναν οξύ αγωνιστή και σε αυτές τις περιπτώσεις οι δύο όροι συχνά συγχέονται. Ωστόσο, η απευαισθητοποίηση αναφέρεται στις μοριακές αλλαγές που επιτελούνται στο επίπεδο του σηματοδοτικού μονοπατιού του υποδοχέα και ενδέχεται πράγματι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ανοχής αλλά δεν αποτελεί τον μοναδικό μηχανισμό (Bailey and Connor, 2005, Koch and Hollt, 2008, Allouche et al., 2014).

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα απευαισθητοποίησης των υποδοχέων των οπιοειδών με κύριο αντικείμενο μελέτης να είναι οι mu-υποδοχείς. Έχει δειχθεί ότι διαφορετικοί αγωνιστές προκαλούν διαφορετικά ποσοστά απευαισθητοποίησης των mu-υποδοχέων (Alvarez et al., 2002, Bailey et al., 2003) ενώ τα επίπεδα απευαισθητοποίησης ποικίλλουν σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου (Noble and Cox, 1996). Ωστόσο, η διακύμανση της απευαισθητοποίησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό κι από τις συνθήκες πειραματισμού όπως είναι οι τύποι κυττάρων που μελετήθηκαν, τα μονοπάτια σηματοδότησης που εξετάστηκαν και οι χρονικές συνθήκες που υιοθετήθηκαν στις διάφορες έρευνες (Raehal et al., 2011).

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, η πρόσδεση ενός οπιοειδούς στον υποδοχέα του οδηγεί στην ενεργοποίηση δύο βασικών σηματοδοτικών μονοπατιών, του μονοπατιού

διαμεσολαβούμενου από G-πρωτεΐνες και του μονοπατιού της β-αρρεστίνης που ρυθμίζει τους υποδοχείς (Wootten et al., 2018). Το πρώτο μονοπάτι οδηγεί στην μείωση των επιπέδων της cAMP και σχετίζεται με την αναλγησία που παρέχουν τα οπιοειδή. Το δεύτερο μονοπάτι ενεργοποιείται από την φωσφορυλίωση του καρβοξυτελικού άκρου του υποδοχέα του οπιοειδούς από τις κινάσες των υποδοχέων που είναι συνδεδεμένοι με G-πρωτεΐνες (G-protein-coupled receptor kinases, GRK) και την πρόσδεση της ρυθμιστικής πρωτεΐνης β-αρρεστίνης στα σημεία της φωσφορυλίωσης. Η πρόσδεση της β-αρρεστίνης προκαλεί την απομάκρυνση των G-πρωτεϊνών και την ενδοκυττάρωση των υποδοχέων με την μεσολάβηση της κλαθρίνης και την δυνεΐνης. Στην συνέχεια οι υποδοχείς οδηγούνται με κυστιδιακή μεταφορά είτε στην πλασματική μεμβράνη είτε στα λυσοσώματα για αποικοδόμηση (Watari et al., 2014, Roman-Vendrell et al., 2012). Ο μηχανισμός με τον οποίο ο υποδοχέας ανακτά την λειτουργικότητά του περιλαμβάνει την απομάκρυνση της β-αρρεστίνης και την αποφωσφορυλίωση του από φωσφατάσες (Christie, 2008). Σύμφωνα με μια μελέτη το σηματοδοτικό μονοπάτι της β-αρρεστίνης έχει συσχετιστεί με τις αρνητικές επιδράσεις των οπιοειδών όπως η δυσκοιλιότητα και η δύσπνοια (Raehal et al., 2011) αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η συσχέτιση (Kliwer et al., 2020, Gillis et al., 2020a).

Εικόνα 3: Σχηματική απεικόνιση των μηχανισμών ρύθμισης των *μ*-υποδοχέων Προσαρμογή εικόνας από (Williams et al., 2013).

Διάφορες κινάσες, κυρίως κινάσες υποδοχέων συνδεδεμένων με G-πρωτεΐνες, φωσφορυλιώνουν τον ενεργοποιημένο από τον αγωνιστή υποδοχέα. Ο φωσφορυλιωμένος υποδοχέας αλληλεπιδρά με τις αρρεστίνες. Η πρόσδεση των αρρεστίνων αποτρέπει οποιαδήποτε άλλη σύζευξη G-πρωτεΐνης και κατά συνέπεια απευαισθητοποιεί τη σηματοδότηση του υποδοχέα. Γίνεται ενδοκυττάρωση των υποδοχέων οι οποίοι μπορούν να ανακυκλωθούν πίσω στη μεμβράνη και να επανευαισθητοποιηθούν ή να αποικοδομηθούν στα λυσοσώματα.

8.1.1 Συμβολή πρωτεϊνικών κινασών στην απευαισθητοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων

Η απευαισθητοποίηση του mu-υποδοχέα είναι μια ταχεία διαδικασία. Μετά την πρόσδεση του αγωνιστή στον υποδοχέα η φωσφορυλίωση των ειδικών θέσεων ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, σε λίγα λεπτά πραγματοποιείται η δέσμευση της β-αρρεστίνης και η απευαισθητοποίηση φθάνει σε σταθερή κατάσταση σε περίπου πέντε λεπτά. Αν και μπορεί να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το χρόνο ωρίμανσης, η ενδοκυττάρωση των υποδοχέων πραγματοποιείται σε περίπου 30 λεπτά και οι υποδοχείς ανακυκλώνονται σε περίπου 60 λεπτά. Αντίθετα η βραχυπρόθεσμη ανοχή (έως 1 ημέρα) και η μακροπρόθεσμη ανοχή (μεγαλύτερη από 1 ημέρα) περιλαμβάνουν πιθανώς εκτός από την ενδοκυττάρωση και άλλους μηχανισμούς.

Εικόνα 39: Απεικόνιση βημάτων ρύθμισης του *mu*-υποδοχέα των οπιοειδών στην κλίμακα του χρόνου. Προσαρμογή εικόνας από (Williams et al., 2013).

Η φωσφορυλίωση των *mu*-υποδοχέων διαμεσολαβείται από διάφορες κινάσες, συμπεριλαμβανομένων των κινασών υποδοχέων συνδεδεμένων με G-πρωτεΐνες (GRK), της πρωτεϊνικής κινάσης A (PKA), της πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC), της κινάσης του μιτογόνου (MAPK), της κινάσης ERK, της κινάσης καλμοδουλίνης- ασβεστίου (CaMKII) και της c-Jun N-τελικής κινάσης (JNK) (Mestek et al., 1995, Koch et al., 1997, Koch and Hollt, 2008, Johnson et al., 2006). Τα επίπεδα της φωσφορυλίωσης διαφέρουν ανάλογα με τον αγωνιστή που προσδένεται στον υποδοχέα, με την μορφίνη και την βουπρενορφίνη να προκαλούν χαμηλά επίπεδα φωσφορυλίωσης και την μεθαδόνη, την ετορφίνη, την φαιντανύλη και το DAMGO να πυροδοτούν την φωσφορυλίωση καταλοίπων σερίνης και θρεονίνης σε αρκετές θέσεις (Koch and Hollt, 2008, Johnson et al., 2006, Zhang et al., 1998, Koch et al., 2001, Schulz et al., 2004).

Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν *in vitro* έδειξαν ότι από την οικογένεια των GRK κινασών, οι GRK2 και GRK3 είναι κυρίως υπεύθυνες για την απευαισθητοποίηση των *mu*-υποδοχέων (Zhang et al., 1998, Konoor et al., 1998). Παρόλο που η εμβρυϊκή θνησιμότητα των ποντικών που δεν παρουσιάζουν έκφραση των GRK2 κινασών έχει παρεμποδίσει την *in vivo* έρευνα (Peppel et al., 1997, Jaber et al., 1996), τα ζώα που δεν εκφράζουν την GRK3 είναι βιώσιμα και παρουσιάζουν μειωμένη αναλγητική ανοχή σε

διάφορους αγωνιστές οπιοειδών, όπως στην φαιντανύλη και την μεθαδόνη (Melief et al., 2010). Παράλληλα η υπερέκφραση των GRK2 κινασών αυξάνει τα επίπεδα της φωσφορυλίωσης των mu-υποδοχέων που προκύπτουν μετά από επώαση με μορφίνη (Zhang et al., 1998). Πρόσφατες μελέτες που χρησιμοποίησαν μεταλλαξιγένεση ή αντισώματα έναντι ειδικών θέσεων φωσφορυλίωσης αποκάλυψαν ότι οι αγωνιστές που ενεργοποιούν έντονα τη στρατολόγηση της αρρεστίνης φωσφορυλιώνουν αποτελεσματικά ένα σύμπλεγμα καταλοίπων κοντά στις θρεονίνες Thr370-Thr379 στο καρβοξυ-τελικό άκρο του mu-υποδοχέα μέσω του μονοπατιού των GRK (Lau et al., 2011).

Εκτός από τις PRK κινάσες και άλλα ένζυμα ενδέχεται να συμμετέχουν στην φωσφορυλίωση των mu-υποδοχέων και την απευαισθητοποίηση τους, τα οποία μάλιστα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος του αγωνιστή. Για παράδειγμα, έχει δειχθεί ότι στη φωσφορυλίωση που προκαλείται από την πρόσδεση της μορφίνης στον mu-υποδοχέα εμπλέκεται και το μονοπάτι της πρωτεϊνικής κινάσης C (Bailey et al., 2004, Bailey et al., 2009). Παράλληλα υπάρχουν μελέτες που συνδέουν την σηματοδότηση μέσω JNK κινασών μετά την πρόσδεση μορφίνης αλλά όχι φαιντανύλης (Melief et al., 2010). Σε *in vitro* πειράματα στην HEK-293 κυτταρική σειρά η μορφίνη και το DAMGO ενεργοποίησαν τις ERK κινάσες μέσω δύο διαφορετικών μονοπατιών (Zheng et al., 2008) ενώ το DAMGO φαίνεται να στρατολογεί και τις κινάσες καλμοδουλίνης-ασβεστίου (CaMKII) (Koch et al., 1997). Τέλος οι MAPK κινάσες φαίνεται να συμμετέχουν στην ενδοκυττάρωση των mu-υποδοχέων (Yang et al., 2010) αν και μάλλον δεν είναι ο μοναδικός μηχανισμός που εμπλέκεται στην διαδικασία (Arttamangkul et al., 2012).

8.1.2 Συμβολή β-αρρεστίνης στην απευαισθητοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων

Οι β-αρρεστίνες που αποτελούνται από την β-αρρεστίνη 1 και 2, εκφράζονται σε όλο το σώμα και είναι σημαντικές ρυθμιστικές πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην ρύθμιση πολλών GPCR υποδοχέων (Luttrell and Lefkowitz, 2002, Gainetdinov et al., 2004). Ενώ και οι δυο εκφράζονται σε παρόμοια επίπεδα στις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου η β-αρρεστίνη 2 είναι εκείνη που έχει κυρίως συσχετιστεί με την ενδοκυττάρωση και απευαισθητοποίηση των mu-υποδοχέων (Gainetdinov et al., 2004, Gurevich et al., 2002).

Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την απευαισθητοποίηση που προκαλούν οι αγωνιστές με την ικανότητά τους να προάγουν τη φωσφορυλίωση και την πρόσδεση της αρρεστίνης. Για παράδειγμα, η παρατεταμένη χρήση αγωνιστών που επάγουν έντονα την φωσφορυλίωση και την στρατολόγηση των αρρεστινών, όπως το DAMGO και η φαιντανύλη, οδηγεί σε γρήγορη απευαισθητοποίηση. Αντίθετα, η μορφίνη και η οξυκωδόνη, οι οποίες είναι λιγότερο αποτελεσματικές στην πρόκληση φωσφορυλίωσης και πρόσδεσης της αρρεστίνης, οδηγούν κυρίως στην ενεργοποίηση των G πρωτεϊνών και προκαλούν απευαισθητοποίηση σε σημαντικά μικρότερο βαθμό (Whistler and von Zastrow, 1998, Dang and Williams, 2005).

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες έρευνες, η απουσία αρρεστινών δεν είχε καμία επίδραση στη γρήγορη απευαισθητοποίηση (Walwyn et al., 2007, Dang et al., 2009). Αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι αντικρουόμενα. Μια πιθανή εξήγηση είναι πως κάθε αγωνιστής έχει διαφορετική ικανότητα να προσελκύει αρρεστίνες. Για παράδειγμα το DAMGO και η ετορφίνη που παρουσιάζουν ισχυρή αποτελεσματικότητα στη φωσφορυλίωση του μ -υποδοχέα, αλληλεπιδρούν τόσο με την β -αρρεστίνη 1 όσο και με την β -αρρεστίνη 2, ενώ η μορφίνη μπορεί να στρατολογήσει μόνο την β -αρρεστίνη 2 (Groer et al., 2011). Κατά συνέπεια, η απευαισθητοποίηση και η ανοχή που προκαλείται από τη μορφίνη θα είναι μειωμένες ελλείψει της β -αρρεστίνης 2. Αντίθετα, όταν οι υποδοχείς εκτίθενται σε αγωνιστές παρόμοιους με το DAMGO, η β -αρρεστίνη 1 μπορεί να αντικαταστήσει λειτουργικά την 2 σε περίπτωση έλλειψης (Williams et al., 2013).

Εικόνα 40: Στρατολόγηση β -αρρεστίνης, με αποτέλεσμα την απευαισθητοποίηση και ενδοκυττάρωση του υποδοχέα. Προσαρμογή εικόνας από (Sisignano et al., 2019).

8.1.3 Εσωτερίκευση υποδοχέα σε ενδοσώματα-Επαναφορά υποδοχέα στην πλασματική μεμβράνη ή αποικοδόμηση του στα λυσοσώματα

Η ενδοκυττάρωση των υποδοχέων μετά από την παρατεταμένη ενεργοποίησή τους είναι ένας μηχανισμός που ρυθμίζει τα επίπεδα και την ενεργότητα των υποδοχέων που βρίσκονται στην πλασματική μεμβράνη (Keith et al., 1998). Η ενδοκυττάρωση πραγματοποιείται μέσω μηχανισμών εξαρτώμενων από την κλαθρίνη και την δυναμίνη (Dang and Christie, 2012) και ο υποδοχέας μπορεί να επανευαισθητοποιηθεί και να επιστρέψει στην πλασματική μεμβράνη ή να μεταφερθεί για αποικοδόμηση στα λυσοσώματα (von Zastrow, 2001).

Αντίστοιχα με τη φωσφορυλίωση τα ποσοστά ενδοκυττάρωσης των μ -υποδοχέων εξαρτώνται από τον αγωνιστή που προσδένεται στον υποδοχέα. Συνεπώς, και σε αυτή την περίπτωση αγωνιστές όπως το DAMGO, η φαιντανύλη, η ετορφίνη και η μεθαδόνη προωθούν την ενδοκυττάρωση των μ -υποδοχέων ενώ η μορφίνη και η οξυκωδόνη παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά ενδοκυττάρωσης (McPherson et al., 2010).

Μάλιστα παλιότερες έρευνες υποστήριζαν πως αγωνιστές που προκαλούν την ενδοκυττάρωση των υποδοχέων σε υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ανέχειας. Ο μηχανισμός που είχε περιγραφεί ήταν ο εξής: μέσα στα κυστίδια πραγματοποιούταν η αποφωσφορυλίωση των υποδοχέων οι οποίοι επέστρεφαν στην πλασματική μεμβράνη και ανακτούσαν την λειτουργικότητά τους. Ωστόσο, στην περίπτωση των αγωνιστών με τα χαμηλά επίπεδα ενδοκυττάρωσης ένα μεγάλο ποσοστό μ -υποδοχέων παρέμενε φωσφορυλιωμένο και προσδεδεμένο στην πλασματική μεμβράνη και αυτοί οι υποδοχείς συνεισεφέραν στην ανάπτυξη ανοχής (Schulz et al., 2004). Πρόσφατα δεδομένα, ωστόσο, κατέστησαν σαφές ότι η ενδοκυττάρωση δεν είναι απαραίτητη για την αποφωσφορυλίωση και την απευαισθητοποίηση των υποδοχέων (Dang et al., 2011), ενώ αγωνιστές με διαφορετικά προφίλ ενδοκυττάρωσης μπορούν να οδηγήσουν στο ίδιο επίπεδο ανοχής, εάν έχουν αντίστοιχη αποτελεσματικότητα στην ενεργοποίηση G-πρωτεϊνών (Sittl et al., 2006, Soignier et al., 2004).

Κεφάλαιο 9. Φαρμακοκινητική οπιοειδών

Η φαρμακοκινητική των οπιοειδών αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται τα οπιοειδή, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης, της κατανομής, του μεταβολισμού και της αποβολής τους. Η φαρμακοκινητική των οπιοειδών μπορεί να διαφέρει αναλόγως του εκάστοτε φαρμάκου, της οδού χορήγησης (από το στόμα, ενδοφλέβια, ενδομυϊκά, υποδόρια, διαδερμικά και με εισπνοή) και ατομικών παραγόντων όπως η ηλικία, το σωματικό βάρος και η ηπατική και νεφρική λειτουργία.

Πρώτο βήμα επεξεργασίας των οπιοειδών είναι η απορρόφησή τους στην κυκλοφορία του αίματος και η διανομή τους στο σώμα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, όπου και ασκούν την αναλγητική τους δράση. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με ταχείς ρυθμούς για την πλειονότητα των οπιοειδών, ιδίως όταν η χορήγηση πραγματοποιείται διά του στόματος. Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούμενη είναι η ελάχιστη απορρόφηση, προκειμένου να παραχθούν οι κατά το δυνατόν μικρότερες επιδράσεις, οι οποίες όμως είναι ικανές να παράξουν την επιθυμητή απόκριση, όπως θεραπεία της διάρροιας (Zollner and Stein, 2007). Αξίζει να αναφερθεί επίσης, ότι η λιποδιαλυτότητα του οπιοειδούς αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τα επίπεδα απορρόφησής του, με τα λιποδιαλυτά οπιοειδή, όπως η φαιντανύλη και η βουπρενορφίνη, να απορροφώνται σε μεγαλύτερο ποσοστό (Weinberg et al., 1988).

Ενδιαφέρον στη φαρμακοκινητική εμφανίζει επίσης η έναρξη και η διάρκεια των επιδράσεων των διαφόρων οπιοειδών, οι οποίες καθορίζονται από το ρυθμό με τον οποίο αυτά εισέρχονται στο και εξέρχονται από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην περίπτωση λιπόφιλων οπιοειδών, όπως η φαιντανύλη, οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται γρήγορα, οδηγώντας σε σύντομη διάρκεια επίδρασης, ενώ στη μορφίνη αργά, επιφέροντας βραδύτερη έναρξη και μεγαλύτερη διάρκεια επίδρασης (Μάτση, Κ. και Μανωλοπούλου Ε.-Π., 2014).

Ο μεταβολισμός των περισσότερων οπιοειδών λαμβάνει χώρα κυρίως στο ήπαρ, όπου τα οπιοειδή διασπώνται σε πολικούς μεταβολίτες και αποβάλλονται ακολούθως από τους νεφρούς (Zollner and Stein, 2007). Ορισμένα οπιοειδή όμως, όπως η ρεμιφεντανίλη, μεταβολίζονται ταχύτερα λόγω διάσπασης τους και από άλλα ένζυμα

στους περιφερικούς ιστούς και στο πλάσμα, οδηγώντας συνεπακόλουθα σε μικρότερη διάρκεια δράσης. Γενικά, η λήξη της δράσης των οπιοειδών καθορίζεται από την κατανομή του οπιοειδούς, όταν γίνεται λόγος για μικρές συγκεντρώσεις, και από το μεταβολισμό που επιφέρει χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα του οπιοειδούς (Μάτση, Κ. και Μανωλοπούλου Ε.-Π., 2014).

Συνοψίζοντας, η κατανόηση της φαρμακοκινητικής των οπιοειδών είναι σημαντική για τη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας των ήδη υπαρχόντων και την ανάπτυξη νέων οπιοειδικών φαρμάκων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Η στενή παρακολούθηση της δοσολογίας και της ανταπόκρισης των οπιοειδών καθώς και ο εντοπισμός πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ φαρμάκων, που ενδέχεται να μεταβάλλουν τον μεταβολισμό ή την κάθαρση του οπιοειδούς, συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με οπιοειδή.

Εικόνα 41: Φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική. Προσαρμογή εικόνας από (Nielsen et al., 2015).

9.1 Γενικές ιδιότητες ενός αγωνιστή οπιοειδών

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων οπιοειδικών φαρμάκων και της αποτίμησης της ενεργότητας τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν πρωταρχικά οι βασικές ιδιότητες ενός οπιοειδικού αγωνιστή. Σε αυτές συγκαταλέγονται η συγγένεια (affinity) του αγωνιστή, που περιγράφει ουσιαστικά τη δέσμευσή του επί του οπιοειδικού υποδοχέα, η διατήρηση της δέσμευσης αυτής (binding sustainability), που αναφέρεται στη σταθερότητα της πρόσδεσης στον υποδοχέα με την πάροδο του χρόνου, χαρακτηριστικό που επηρεάζει τη διάρκεια των επιδράσεων του αγωνιστή και τέλος η

ικανότητα αλλαγής της συμπεριφοράς του υποδοχέα και παραγωγής απόκρισης. Συγκεκριμένα, η ιδιότητα αυτή αφορά την ικανότητα των αγωνιστών οπιοειδών να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά του υποδοχέα στον οποίο προσδένονται, επιφέροντας αλλαγές σε οδούς σηματοδότησης και μεταγενέστερες επιδράσεις. Το εύρος των αποκρίσεων αυτών ποικίλλει αναλόγως του υποτύπου υποδοχέα που ενεργοποιείται καθώς και αναλόγως της δόσης και της διάρκειας έκθεσης στον αγωνιστή οπιοειδών.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι προαναφερθέντες ιδιότητες είναι μοναδικές για κάθε “ζευγάρι” αγωνιστή-υποδοχέα (Kenakin, 2013). Επιπρόσθετα, από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ικανότητα πρόσδεσης σε έναν υποδοχέα και η ικανότητα ενεργοποίησης αυτού αποτελούν δύο διακριτές ιδιότητες που συνδυαστικά καθορίζουν την ισχύ του προσδέτη και ότι η σχέση μεταξύ της σύνδεσης ενός προσδέτη επί του υποδοχέα και της απόκρισης του δεν είναι απαραίτητα γραμμική (Clark, 1937). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα και η δραστηριότητα ενός οπιοειδικού φαρμάκου εξαρτάται τόσο από το ίδιο το φάρμακο όσο και από ειδικούς για τον ιστό παράγοντες όπως λόγου χάριν από τις συγκεντρώσεις των υποδοχέων, των G-πρωτεϊνών και μεταγενέστερων σηματοδοτικών μορίων του ιστού-στόχου (Kelly, 2013, Selley et al., 1998).

9.1.1 Εγγενής αποτελεσματικότητα φαρμάκου

Ως εγγενή αποτελεσματικότητα ορίζεται η ικανότητα ενός οπιοειδούς αγωνιστή να προκαλεί βιολογική απόκριση ύστερα από σύνδεσή του με έναν υποδοχέα. Η συγκεκριμένη ικανότητα αποτελεί μέτρο της μέγιστης απόκρισης που μπορεί να προκληθεί από τον αγωνιστή και μπορεί να μετρηθεί συγκρίνοντας την ικανότητα διαφορετικών οπιοειδών να παράγουν μέγιστο αποτέλεσμα σε δεδομένη πληρότητα υποδοχέα. Η εγγενής αποτελεσματικότητα περιγράφεται συνήθως ως υψηλή ή χαμηλή αναλόγως του βαθμού ενεργοποίησης του υποδοχέα από τον αγωνιστή. Αναλυτικότερα, οι αγωνιστές υψηλής εγγενούς αποτελεσματικότητας, όπως η φαιντανύλη (πλήρης αγωνιστής μ οπιοειδικού υποδοχέα), μπορούν να προκαλέσουν μέγιστη ενεργοποίηση του υποδοχέα, με αποτέλεσμα ισχυρό αναλγητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα όμως μπορούν να προκαλέσουν ανοχή και εξάρτηση, καθώς η παρατεταμένη ενεργοποίηση του υποδοχέα μπορεί να οδηγήσει σε απευαισθητοποίηση και υπορύθμιση του υποδοχέα. Αντίθετα, οι αγωνιστές χαμηλής

εγγενούς αποτελεσματικότητας, όπως η βουπρενορφίνη (μερικός αγωνιστής του οπιοειδικού υποδοχέα) ενεργοποιούν μόνο εν μέρει τον υποδοχέα, με αποτέλεσμα ασθενέστερο αναλγητικό αποτέλεσμα και μικρότερες πιθανότητες ανάπτυξης ανοχής και εξάρτησης (Kelly, 2013, Kudla and Przewlocki, 2021, Gillis et al., 2020b).

Η κατανόηση της εγγενούς αποτελεσματικότητας των αγωνιστών οπιοειδών είναι σημαντική για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και ασφαλών στρατηγικών διαχείρισης του πόνου. Τα οπιοειδή φάρμακα με υψηλή εγγενή αποτελεσματικότητα μπορεί από τη μία να είναι πιο αποτελεσματικά στη θεραπεία του έντονου πόνου, αλλά από την άλλη ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών και εθισμού, και αντιστρόφως για τους αγωνιστές με χαμηλή εγγενή αποτελεσματικότητα.

9.2 Σηματοδότηση εξαρτώμενη από τον προσδέτη του οπιοειδούς υποδοχέα

Όπως αναλύεται σε προηγούμενα κεφάλαια, η πρόσδεση ενός αγωνιστή σε έναν οπιοειδή υποδοχέα επιφέρει αλλαγές στη διαμόρφωση του τελευταίου, επάγοντας ακολούθως την ενεργοποίηση G-πρωτεϊνών και σειράς άλλων σηματοδοτικών μορίων. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι οπιοειδείς υποδοχείς αλληλεπιδρούν με ποικιλία σηματοδοτικών τελεστών, επίσης διαφορετικοί προσδέτες ρυθμίζουν διαφορετικά μονοπάτια σηματοδότησης (Borgland et al., 2003, McPherson et al., 2010, Molinari et al., 2010) και συγκεκριμένα ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου υποδοχέα από διαφορετικούς αγωνιστές πυροδοτεί την ενεργοποίηση διαφορετικών σηματοδοτικών μονοπατιών και άρα ποικιλόμορφες λειτουργικές συνέπειες (Urban et al., 2007, Kenakin, 2011, Shonberg et al., 2013, van der Westhuizen et al., 2014).

Η ικανότητα των διαφορετικών προσδετών να επάγουν διαφορετικά σηματοδοτικά μονοπάτια απορρέει από το γεγονός ότι σταθεροποιούν τον υποδοχέα σε διαφορετικές διαμορφώσεις και συνεπακόλουθα επάγουν τη σύζευξη του με διαφορετικές πρωτεΐνες σηματοδότησης (Stallaert et al., 2011) και αναφέρεται με τον όρο *biased agonism*, *ligand bias*, *functional selectivity* ή σηματοδότηση εξαρτώμενη από τον προσδέτη του οπιοειδούς υποδοχέα. Οι *biased* αγωνιστές λόγω της προτίμησης τους σε ορισμένες οδούς σηματοδότησης έναντι άλλων συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση της φαρμακολογίας των υποδοχέων και φέρνουν επανάσταση στις προσεγγίσεις για την ανακάλυψη αγωνιστών-φαρμάκων που ενεργοποιούν επιλεκτικά

ένα σηματοδοτικό μονοπάτι που οδηγεί στην επιθυμητή θεραπευτική απόκριση, ενώ δεν ενεργοποιούν άλλα που προκαλούν παρενέργειες (Kelly, 2013, Whalen et al., 2011).

Πιο συγκεκριμένα, έχουν μελετηθεί εκτενώς προσδέτες με προτίμηση ως προς το μονοπάτι της G-πρωτεΐνης έναντι της β-αρρεστίνης, γιατί επικρατεί η υπόθεση ότι αγωνιστές οπιοειδών με προτίμηση προς τα G-πρωτεΐνης διαμεσολαβούμενα μονοπάτια και όχι προς τα αντίστοιχα της β-αρρεστίνης μπορεί να είναι ευεργετικοί στο διαχωρισμό των αναλγητικών επιδράσεων από τις παρενέργειες (Burford et al., 2015, Valentino and Volkow, 2018) (Εικόνα 4). Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε όταν ποντίκια στα οποία έγινε αποσιώπηση της β-αρρεστίνης-2 εμφάνισαν αυξημένη αναλγησία, προκαλούμενη από τη μορφίνη, με μικρότερη ανοχή, αναπνευστική καταστολή και δυσκοιλιότητα (Raehal et al., 2005). Η ένωση PZM21, ένας Gi-πρωτεϊνικός bias προσδέτης εμφάνισε ανάλογα χαρακτηριστικά (Manglik et al., 2016), ομοίως ο G-πρωτεϊνικός αγωνιστής του mu-οπιοειδούς υποδοχέα, TRV130, αναφέρεται ως ισχυρό αναλγητικό με μειωμένες γαστρεντερικές και αναπνευστικές δυσλειτουργικές επιδράσεις (DeWire et al., 2013). Επιπρόσθετα, ο αγωνιστής ερκινορίνη βρέθηκε να ενεργοποιεί τις G-πρωτεΐνες με αμελητέα στρατολόγηση της β-αρρεστίνης-2, επιφέροντας αναλγησία με αισθητά μειωμένη ανοχή σε σύγκριση με τη μορφίνη καθώς και μειωμένη δυσκοιλιότητα και αναπνευστική καταστολή (Madariaga-Mazon et al., 2017). Ωστόσο, η χρησιμότητα των παραπάνω bias αγωνιστών για τον περιορισμό παρενεργειών, όπως η ανοχή στα αναλγητικά και η υπεραλγησία, παραμένει αμφιλεγόμενη, καθώς πιθανά εμπλέκονται επιπρόσθετες εναλλακτικές οδοί σηματοδότησης και αντισταθμιστικοί μηχανισμοί (Chen et al., 2016, Roedel et al., 2016).

Εικόνα 42: Ένας μη biased προσδέτης (αριστερά) σταθεροποιεί μια ενεργή διαμόρφωση του υποδοχέα ικανή να εμπλέξει όλα τα μεταγενέστερα μονοπάτια σηματοδότησης (την πρωτεΐνη G και την β-αρρεστίνη). Ένας G-πρωτεΐνη biased προσδέτης (μέση) σταθεροποιεί μια ενεργή διαμόρφωση η οποία κατά προτίμηση ενεργοποιεί τη σηματοδότηση της G-πρωτεΐνης, ενώ ένας biased προσδέτης με την β-αρρεστίνη (δεξιά) στρατολογεί κατά προτίμηση την αρρεστίνη. Προσαρμογή εικόνας από (Faouzi et al., 2020).

Μερικές διεργασίες που έχουν βρεθεί να αποτελούν έναυσμα για την επιλογή υπέρ κάποιου από τα δύο μονοπάτια είναι η διαμεσολαβούμενη από τον προσδέτη φωσφορυλίωση ή εσωτερίκευση του μι-οπιοειδούς υποδοχέα, η αναστολή της συσσώρευσης cAMP και η αναστολή της δραστηριότητας ιοντικών διαύλων (Burford et al., 1998, Mailman, 2007, Violin and Lefkowitz, 2007, Rivero et al., 2012, McPherson et al., 2010, Pradhan et al., 2012, Rives et al., 2012). Παραδείγματος χάριν, για το δέλτα οπιοειδή υποδοχέα, η αλλοστερική θέση νατρίου έχει συνδεθεί με ligand bias σηματοδότηση, επειδή μεταλλάξεις σε αυτή την περιοχή μειώνουν τη δέσμευση νατρίου και αυξάνουν τη στρατολόγηση της β-αρρεστίνης (Fenalti et al., 2014).

Παραπάνω, εστίασαμε στα πιθανά πλεονεκτήματα του biased signaling σε σχέση με τους ορθοστερικούς αγωνιστές. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι ένας PAM μπορεί να αλλάξει

Εικόνα 43: Υποδοχέας με προσδέτη. Προσαρμογή εικόνας από (Dcironic, 2012).

την ενεργό διαμόρφωση του υποδοχέα παρουσία αγωνιστή, μεταβάλλοντας έτσι τον καταρράκτη σηματοδότησης προς μια οδό και να απομακρυνθεί από μια άλλη (Koole et al., 2010, Keon et al., 2011, Kenakin and Christopoulos, 2013, Wootten et al., 2013, Davey et al., 2012). Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη bias προσδετών οπιοειδών υποδοχέων αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα παραδοσιακά οπιοειδή. Παρόλα αυτά, παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιλεκτικότητας των υποδοχέων, της μέτρησης αυτής της προτίμησης ως προς ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, της περιορισμένης κατανόησης των μηχανισμών, των πιθανών επιδράσεων εκτός στόχου και των ζητημάτων φαρμακοκινητικής και χορήγησης. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί περαιτέρω έρευνα και συνεργασία μεταξύ διαφόρων κλάδων για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων.

9.3 Nucleus accumbens (επικλινής πυρήνας) και ευχαρίστηση και ανταμοιβή

Τα κέντρα ευχαρίστησης και ανταμοιβής στον εγκέφαλο σχηματίζουν ένα πολύπλοκο δίκτυο δομών. Ο επικλινής πυρήνας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δομές στο δίκτυο και μια από τις βασικές του λειτουργίες είναι η ρύθμιση και η απελευθέρωση της ντοπαμίνης, η οποία είναι νευροδιαβιβαστής επηρεάζει την ευχαρίστηση, την ανταμοιβή, κ.τ.λ.

Όταν προσδέτες των μ-οπιοειδών υποδοχέων που βρίσκονται στον επικλινή πυρήνα προσδεθούν τον υποδοχέα, τότε ενεργοποιούνται διάφορα σηματοδοτηκά μονοπάτια, με αποτέλεσμα την αύξηση της απελευθέρωσης της ντοπαμίνης, και κατ' επέκταση την πρόκληση ευχαρίστησης και απόλαυσης.

Επανελημμένη ενεργοποίηση του υποδοχέα, όμως, προκαλεί νευροπροσαρμογή και αλλαγή και αλλαγές στο “κύκλωμα” του εγκεφάλου, και εντέλει εθισμό, ανοχή και εξάρτηση (Berridge and Kringelbach, 2015; Buchel et al., 2018; Ferreri et al., 2019; Harris and Peng, 2020; Icahn School of Medicine at Mount Sinai, n.d.; Peciña, 2008; Peciña and Berridge, 2005a, 2005b; Smith et al., 2018; Trezza et al., 2011).

Εικόνα 44: Τα ναρκωτικά κατάχρησης στοχεύουν στο κέντρο απόλαυσης. Το μεσολιμβικό μονοπάτι ανταμοιβής και η μεταβολή των νευροτροποποιητών της ντοπαμίνης. Προσαρμογή εικόνας από (National Institute on Drug Abuse, 2022).

Κεφάλαιο 10. Ανεπιθύμητες ενέργειες οπιοειδών

10.1 Οπιοειδική ανοχή

Η ανοχή στα οπιοειδή είναι μια σύνθετη φυσιολογική διαδικασία που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρόνιας χρήσης οπιοειδών. Όταν τα οπιοειδή λαμβάνονται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο οργανισμός συνηθίζει στην παρουσία τους και προσαρμόζει ανάλογα την αντίδρασή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των οπιοειδών και την αυξημένη ανοχή, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη για υψηλότερες δόσεις για να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο ανακούφισης από τον πόνο με πριν (Axelrod, 1968) (ανασκόπηση στο (Ossipov et al., 2003)).

Οι ακριβείς μοριακοί μηχανισμοί που οδηγούν στην ανοχή των οπιοειδών στον οργανισμό δεν είναι πλήρως κατανοητοί, αλλά διάφορες μελέτες έχουν υποδείξει ότι η ρύθμιση των υποδοχέων οπιοειδών μέσω μιας σειράς μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένης της απευαισθητοποίησης, της φωσφορυλίωσης, της πρόσδεσης β-αρρεστίνης, της ενδοκυττάρωσης, της επαναευσαισθητοποίησης και της ανακύκλωσης, εμπλέκονται στην ανάπτυξη αυτής της κατάστασης (Εικόνα 5). Όταν τα οπιοειδή ενεργοποιούν το mu-οπιοειδές πεπτιδίο ενδορφίνη ή εξωγενείς οπιοειδείς αγωνιστές όπως η μορφίνη, οι υπομονάδες Gα και Gβγ διαχωρίζονται και συνδέονται με διαύλους καλίου και ασβεστίου, οδηγώντας σε κυτταρική υπερπόλωση και αναστολή της τονικής νευρικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια, οι υποδοχείς οπιοειδών φωσφορυλιώνονται από την GRK και η πρόσδεση β-αρρεστίνης πυροδοτεί την ενδοκυττάρωση του υποδοχέα με τη μεσολάβηση κλαθρίνης-δυναμίνης, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση του υποδοχέα μετά την απευαισθητοποίηση (Hull et al., 2010) (ανασκόπηση στο (Mercadante et al., 2019)).

Μια άλλη υπόθεση υποστηρίζει ότι η ανοχή στα οπιοειδή εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των υποδοχέων οπιοειδών στην επιφάνεια των νευρικών κυττάρων. Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, όταν τα οπιοειδή δεσμεύονται στους υποδοχείς τους, ενεργοποιούν μια οδό σηματοδότησης που οδηγεί σε ανακούφιση από τον πόνο. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση αυτών των υποδοχέων μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά των

υποδοχέων στο εσωτερικό του κυττάρου και στην αποικοδόμηση ή και στην μειωμένη σύνθεση υποδοχέων οπιοειδών, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων υποδοχέων, οδηγώντας σε ανοχή (ανασκόπηση στο (Williams et al., 2013)).

Ακόμα, όπως έχει αναλυθεί, το PAG αποτελεί μια σημαντική θέση όπου τα οπιοειδή ασκούν τις αναλγητικές τους επιδράσεις στο ΚΝΣ. Μελέτες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια χορήγηση οπιοειδών προκαλεί αλλαγές στο PAG και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου. Αναλυτικότερα, τα οπιοειδή ενεργοποιούν ένα αναλγητικό σύστημα εντός του PAG μειώνοντας την GABAεργική αναστολή, διευκολύνοντας έτσι την ενεργοποίηση του κατερχόμενου αναλγητικού συστήματος του PAG. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο μηχανισμούς, την άμεση μετασυναπτική αναστολή των GABAεργικών νευρώνων και την προσυναπτική αναστολή της απελευθέρωσης του GABA από τις νευρικές απολήξεις. Η μακροχρόνια χορήγηση οπιοειδών οδηγεί σε μείωση της μετασυναπτικής σύζευξης των mu-οπιοειδών υποδοχέων με την προς τα έσω ανορθωτική αγωγιμότητα της πρωτεΐνης G και τους διαύλους ασβεστίου με τάση εντός του PAG. Επιπλέον, μειώνει την προσυναπτική αναστολή των mu-οπιοειδών υποδοχέων μειώνοντας το μέγεθος των κυστιδίων που είναι διαθέσιμα για την εξαρτώμενη από το δυναμικό δράσης απελευθέρωση. Ως αποτέλεσμα, η μακροχρόνια χορήγηση οπιοειδών μειώνει την προσυναπτική αναστολή των οπιοειδών εντός των GABAεργικών νευρικών απολήξεων (Vanderah et al., 2001, Connor et al., 2015).

Μια άλλη θεωρία προτείνει ότι η ανοχή στα οπιοειδή οφείλεται στη ρύθμιση προς τα πάνω του μονοπατιού του cAMP. Η άμεση ενεργοποίηση του υποδοχέα οπιοειδών που είναι συνδεδεμένος με G-πρωτεΐνη προκαλεί το διαχωρισμό των υπομονάδων G α και G $\beta\gamma$. Ως αποτέλεσμα, αναστέλλονται οι διάυλοι ασβεστίου με πύλη τάσης και ενεργοποιούνται οι διάυλοι καλίου με διόρθωση προς τα μέσα. Αναστέλλονται επίσης τα ένζυμα της αδενυλικής κυκλάσης, γεγονός που μειώνει τα επίπεδα cAMP, οδηγώντας στην καταστολή της οδού αδενυλικής κυκλάσης-cAMP-πρωτεϊνική κινάση A (PKA). Αυτό προκαλεί υπερπόλωση και μειωμένη απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών στο PAG (Mercadante et al., 2019).

Γενικά, η ανοχή στα οπιοειδή μπορεί να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για τα άτομα που χρειάζονται οπιοειδή για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου, καθώς μπορεί να

οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών, υπερβολικής δόσης και εθισμού. Επιπλέον, τα άτομα που αναπτύσσουν ανοχή στα οπιοειδή μπορεί να απαιτούν υψηλότερες δόσεις οπιοειδών, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης επαγόμενης από οπιοειδή υπεραλγησίας, μιας κατάστασης κατά την οποία τα οπιοειδή αυξάνουν στην πραγματικότητα την ευαισθησία στον πόνο, όπως αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο.

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του κινδύνου ανοχής στα οπιοειδή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της χαμηλότερης αποτελεσματικής δόσης για τη μικρότερη δυνατή διάρκεια, της εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών οπιοειδών και του συνδυασμού οπιοειδών με άλλα φάρμακα, όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Επιπλέον, οι μη οπιοειδείς θεραπείες, όπως η φυσικοθεραπεία, ο βελονισμός και η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, μπορεί να είναι αποτελεσματικές στη διαχείριση του χρόνιου πόνου και στη μείωση της ανάγκης για οπιοειδή.

10.2 Οπιοειδική υπεραλγησία

Η οπιοειδική υπεραλγησία (ΟΥ) είναι μια παράδοξη επίδραση των οπιοειδών κατά την οποία η ευαισθησία στον πόνο αυξάνεται αντί να μειώνεται με τη μακροχρόνια χρήση (Treede et al., 1992). Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως σε ασθενείς που λαμβάνουν οπιοειδή για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου.

Οι μηχανισμοί που διέπουν την ΟΥ είναι πολύπλοκοι και πολυπαραγοντικοί (Εικόνα 5). Η χρόνια χορήγηση οπιοειδών προκαλεί νευροπροσαρμοστικές αλλαγές στο νευρικό σύστημα που μεταβάλλουν το κατώφλι αντίληψης του πόνου. Ένας μηχανισμός που ευθύνεται για την ΟΥ είναι η ενεργοποίηση των νωσηροποιητικών οδών στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα οπιοειδή μπορούν να ενισχύσουν τη διεγερσιμότητα των νευρώνων στο RVM, με αποτέλεσμα αυξημένη απόκριση σε ερεθίσματα πόνου (ανασκόπηση στο (DuPen et al., 2007)).

Επιπλέον, η ΟΥ έχει συσχετιστεί με την ανοδική ρύθμιση των υποδοχέων NMDA στο RVM. Οι υποδοχείς NMDA διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης του πόνου. Η χρόνια έκθεση σε οπιοειδή αυξάνει την έκφραση και τη λειτουργία των υποδοχέων NMDA, οδηγώντας σε αυξημένη απόκριση σε ερεθίσματα

πόνου. Η διέγερση των NMDA υποδοχέων οδηγεί σε αυξημένη εισροή Ca^{2+} που συνεπάγεται την παρατεταμένη αύξηση της συναπτικής αποτελεσματικότητας, και πιθανόν την υπεραλγησία (Zhao et al., 2012), ανασκόπηση στο (Mao, 2006).

Άλλες μελέτες έχουν βρει στοιχεία που υποστηρίζουν την ιδέα ότι η υπεραλγησία προκαλείται από ορισμένους διεγερτικούς νευροδιαβιβαστές, όπως η χολοκυστοκινίνη (CCK), που απελευθερώνονται από νευρώνες στο RVM. Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές ενεργοποιούν νωτιαίες οδούς που ρυθμίζουν προς τα πάνω τη νωτιαία δυνορφίνη και δρουν ως παράγοντες που προάγουν τον πόνο (Gardell et al., 2002). Θεωρείται ότι προκαλούν "κεντρική ευαισθητοποίηση", η οποία οδηγεί στο να γίνεται ο νωτιαίος μυελός πιο ευαίσθητος στα σήματα πόνου από την περιφέρεια, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση του πόνου (Dourish et al., 1988).

Ένας άλλος μηχανισμός που ευθύνεται για την ΟΥ είναι η ενεργοποίηση των γλοιακών κυττάρων. Τα γλοιακά κύτταρα είναι μη νευρωνικά κύτταρα που υποστηρίζουν τη λειτουργία των νευρώνων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η χρόνια έκθεση σε οπιοειδή ενεργοποιεί τα γλοιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών και χημειοκινών, οδηγώντας σε νευροφλεγμονή. Αυτή η νευροφλεγμονή πιστεύεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΟΥ, ευαισθητοποιώντας τους νευρώνες στο RVM (Liu et al., 2023), ανασκόπηση στο (Roedel et al., 2016, Machelska and Celik, 2020).

Εκτός από τους μηχανισμούς του κεντρικού νευρικού συστήματος, έχουν επίσης ενοχοποιηθεί περιφερειακοί μηχανισμοί για την ανάπτυξη της ΟΥ. Η χρόνια χορήγηση οπιοειδών έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την έκφραση και τη λειτουργία των διαύλων του παροδικού δυναμικού υποδοχέα vanilloid 1 (TRPV1) στους αισθητήριους νευρώνες. Οι διαύλοι TRPV1 εμπλέκονται στην ανίχνευση βλαβερών ερεθισμάτων και διαδραματίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του νευροπαθητικού πόνου (Vardanyan et al., 2009).

Εικόνα 45: Η σηματοδότηση και η τύχη των υποδοχέων οπιοειδών σε απόκριση σε οξεία και χρόνια θεραπεία, με μεταγενέστερες προσαρμογές που συμβάλλουν στην ανοχή στα οπιοειδή, την αυξημένη ανοχή και την επαγόμενη από οπιοειδή υπεραλγησία. Προσαρμογή από (Mercadante et al., 2019).

10.3 Εμπλοκή ανοσοποιητικού συστήματος στην οπιοειδική ανοχή και υπεραλγησία

Η εμπλοκή του ανοσοποιητικού συστήματος στην ανοχή στα οπιοειδή και στην οπιοειδή υπεραλγησία αποτελεί θέμα ερευνητικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα οπιοειδή μπορούν να έχουν ανοσοτροποποιητικές επιδράσεις και μπορούν να ενεργοποιήσουν κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως η μικρογλοία, και τα αστροκύτταρα. Αυτή η ενεργοποίηση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών, χημειοκινών και άλλων ανοσολογικών μορίων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ανοχής στα οπιοειδή και στην υπεραλγησία (Thomas et al., 2015, Harada et al., 2013).

Ένας προτεινόμενος μηχανισμός για την ανάπτυξη ανοχής στα οπιοειδή και υπεραλγησίας περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της σηματοδότησης του υποδοχέα 4 τύπου toll (TLR4) στη μικρογλοία και τα αστροκύτταρα (Eidson and Murphy, 2013). Τα οπιοειδή μπορούν να ενεργοποιήσουν τη σηματοδότηση του TLR4, οδηγώντας στην απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως η ιντερλευκίνη-1 βήτα (IL-1β) και ο παράγοντας νέκρωσης όγκων-άλφα (TNF-α). Αυτές οι κυτταροκίνες πιθανόν

μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους νευρώνες στο κεντρικό νευρικό σύστημα, οδηγώντας στην ανάπτυξη υπεραλγησίας (Eidson et al., 2017, Gruber-Schoffnegger et al., 2013).

Συνολικά, η συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος στην ανοχή και την υπεραλγησία των οπιοειδών είναι σύνθετη και πολυπαραγοντική. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την πλήρη κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν αυτά τα φαινόμενα και για την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών που μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους.

10.4 Οπιοειδική εξάρτηση – Εθισμός

Ο εθισμός στα οπιοειδή είναι μια σοβαρή παρενέργεια της παρατεταμένης χρήσης οπιοειδών. Πρόκειται για μια χρόνια, υποτροπιάζουσα εγκεφαλική νόσο που χαρακτηρίζεται από ψυχαναγκαστική συμπεριφορά αναζήτησης ναρκωτικών παρά τις βλαβερές συνέπειες. Ο εθισμός στα οπιοειδή περιλαμβάνει αλλαγές στα συστήματα ανταμοιβής και κινήτρων του εγκεφάλου, που οδηγούν σε μια επίμονη επιθυμία για τη λήψη του φαρμάκου. Η χρήση οπιοειδών έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση ντοπαμίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται με την ανταμοιβή, η οποία ενισχύει τη συμπεριφορά λήψης ναρκωτικών. Με την πάροδο του χρόνου, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται στην παρουσία των οπιοειδών και το άτομο απαιτεί αυξανόμενες ποσότητες του φαρμάκου για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα συμπτώματα στέρησης μπορεί να εμφανιστούν όταν διακοπεί το φάρμακο, καθιστώντας δύσκολη τη διακοπή. Ο εθισμός στα οπιοειδή αποτελεί σημαντική ανησυχία για τη δημόσια υγεία και απαιτεί ολοκληρωμένη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικά υποβοηθούμενων θεραπειών και των συμπεριφορικών παρεμβάσεων (Miller, 2023).

10.4.1 Οπιοειδική κρίση

Η επιδημία ή κρίση των οπιοειδών είναι μια κρίση δημόσιας υγείας που πλήττει κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δεκαετία του 1990. Χαρακτηρίζεται από μια σημαντική αύξηση της χρήσης, της κατάχρησης και του εθισμού στα οπιοειδή, καθώς και από μια αύξηση των θανάτων από υπερβολική δόση. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το 2020 σημειώθηκαν πάνω από 90.000 θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών στις ΗΠΑ, με τα οπιοειδή να εμπλέκονται σε πάνω από

το 75% αυτών. Η επιδημία των οπιοειδών οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η υπερσυνταγογράφηση οπιοειδών για τη διαχείριση του πόνου, η διαθεσιμότητα παράνομων οπιοειδών, όπως η φαιντανύλη, και η έλλειψη πρόσβασης σε αποτελεσματική θεραπεία εθισμού (CDC, 2022).

Η επιδημία των οπιοειδών έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, με καταστροφικές συνέπειες για τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες. Έχει οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας, της έλλειψης στέγης και της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών όπως ο HIV και η ηπατίτιδα C. Η οικονομική επιβάρυνση από την επιδημία είναι επίσης σημαντική, με εκτιμήσεις που δείχνουν ότι κοστίζει στην οικονομία των ΗΠΑ δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για την υγειονομική περίθαλψη, την ποινική δικαιοσύνη και την απώλεια παραγωγικότητας. Η αντιμετώπιση της επιδημίας των οπιοειδών απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει τη βελτίωση των πρακτικών συνταγογράφησης, την επέκταση της πρόσβασης στη θεραπεία του εθισμού και την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση οπιοειδών.

10.4.2 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της διαταραχής χρήσης οπιοειδών

Η διαταραχή χρήσης οπιοειδών (ΔΧΟ) είναι μια χρόνια ιατρική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την προβληματική χρήση οπιοειδών. Διαγιγνώσκεται όταν ένα άτομο συνεχίζει να κάνει χρήση οπιοειδών παρά το γεγονός ότι βιώνει αρνητικές συνέπειες, όπως κοινωνικά, επαγγελματικά ή νομικά προβλήματα. Η ΔΧΟ μπορεί να αναπτυχθεί από την κατάχρηση συνταγογραφούμενων οπιοειδών, όπως η οξυκωδόνη, η φεντανύλη και η υδροκωδόνη, ή από τη χρήση παράνομων οπιοειδών, όπως η ηρωίνη. Τα άτομα με ΔΧΟ μπορεί να εμφανίσουν ανοχή και συμπτώματα στέρησης όταν προσπαθούν να μειώσουν ή να σταματήσουν τη χρήση τους. Η ΔΧΟ σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο υπερδοσολογίας και θνησιμότητας, καθώς και με μια σειρά σωματικών και ψυχικών προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής καταστολής, των μολυσματικών ασθενειών, της κατάθλιψης και του άγχους.

Η θεραπεία περιλαμβάνει έναν συνδυασμό φαρμάκων, όπως η μεθαδόνη, η βουπρενορφίνη ή η ναλτρεξόνη, και συμπεριφορικών θεραπειών, όπως η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία. Αυτές οι θεραπείες αποσκοπούν στη μείωση της επιθυμίας για οπιοειδή και των συμπτωμάτων στέρησης, καθώς και στην αντιμετώπιση των υποκείμενων ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στη διαταραχή. Ωστόσο, η πρόσβαση σε τεκμηριωμένη θεραπεία παραμένει περιορισμένη, συμβάλλοντας στη συνεχιζόμενη επιδημία οπιοειδών. Η αντιμετώπιση της επιδημίας των οπιοειδών απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της δημόσιας υγείας, στην οποία εμπλέκονται διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των φορέων χάραξης πολιτικής, των αρχών επιβολής του νόμου και των κοινοτικών οργανώσεων ανασκόπηση στο (Wang, 2019, Koehl et al., 2019).

Η μεθαδόνη είναι ένας συνθετικός αγωνιστής οπιοειδών που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τη θεραπεία της ΔΧΟ. Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, η οποία επιτρέπει τη χορήγηση δόσης μία φορά την ημέρα και παρέχει διαρκή ανακούφιση από τα συμπτώματα στέρησης. Η μεθαδόνη δρα δεσμεύοντας τους ίδιους υποδοχείς (mu-, κάππα-, δέλτα-) με άλλα οπιοειδή, όπως η ηρωίνη και η φαιντανύλη, αλλά με λιγότερο ευφορικό και κατασταλτικό τρόπο. Αυτό επιτρέπει στα άτομα με ΔΧΟ να λειτουργούν κανονικά, χωρίς να βιώνουν τις σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της στέρησης. Η θεραπεία με μεθαδόνη πραγματοποιείται σε εξειδικευμένη κλινική και περιλαμβάνει τακτική παρακολούθηση και προσαρμογή της δόσης για να διασφαλιστούν τα βέλτιστα αποτελέσματα της θεραπείας. Έχει αποδειχθεί ότι η θεραπεία μειώνει τη χρήση οπιοειδών, την εγκληματική συμπεριφορά και τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ίδια η μεθαδόνη μπορεί να προκαλέσει εθισμό και μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική δόση εάν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.

Η βουπρενορφίνη είναι ένας μερικός αγωνιστής οπιοειδών που έχει εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία της ΔΧΟ. Δεσμεύεται στον mu- υποδοχέα οπιοειδών και προκαλεί λιγότερη ευφορία και αναπνευστική καταστολή από τους πλήρεις αγωνιστές οπιοειδών, όπως η μεθαδόνη ή

η οξυκωδόνη. Η φαρμακολογία της βουπρενορφίνης είναι πολύπλοκη και οι δράσεις της στο σύστημα των υποδοχέων οπιοειδών εξαρτώνται από τη δόση. Σε χαμηλότερες δόσεις, η βουπρενορφίνη δρα ως μερικός αγωνιστής, δημιουργώντας ένα φαινόμενο οροφής, εκδηλώνοντας αναλγητικές δράσεις. Σε υψηλότερες δόσεις, η βουπρενορφίνη δρα ως ανταγωνιστής, εμποδίζοντας τις επιδράσεις άλλων οπιοειδών. Η βουπρενορφίνη έχει επίσης μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής, επιτρέποντας τη δοσολογία μία φορά την ημέρα ή κάθε άλλη ημέρα, και έχει χαμηλότερο κίνδυνο υπερδοσολογίας σε σύγκριση με άλλα οπιοειδή. Ως αποτέλεσμα, η βουπρενορφίνη έχει γίνει ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο για τη θεραπεία της ΔΧΟ και έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική στη μείωση της χρήσης οπιοειδών και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας (Fookes, 2023).

Η ναλοξόνη και η ναλτρεξόνη είναι επίσης δύο φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ΔΧΟ. Και τα δύο φάρμακα είναι ανταγωνιστές των οπιοειδών που δεσμεύονται στους ίδιους υποδοχείς με τα οπιοειδή, με την πρώτη να εμφανίζει μεγαλύτερη συγγένεια. Η ναλοξόνη είναι ένα φάρμακο βραχείας δράσης που χρησιμοποιείται συνήθως για την αναστροφή της υπερβολικής δόσης οπιοειδών, ενώ η ναλτρεξόνη είναι ένα φάρμακο μεγαλύτερης δράσης που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ΔΧΟ. Η ναλτρεξόνη μπορεί να χορηγηθεί ως ένεση ή να ληφθεί από το στόμα και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την επιθυμία για οπιοειδή και τον κίνδυνο υποτροπής, μπλοκάροντας του οπιοειδείς υποδοχείς. Η ναλοξόνη χορηγείται συνήθως ως ρινικό σπρέι ή ένεση και χρησιμοποιείται για την ταχεία αναστροφή των επιδράσεων των οπιοειδών σε περίπτωση υπερδοσολογίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και τα δύο φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα στέρησης σε άτομα που είναι εξαρτημένα από τα οπιοειδή, επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και υπό ιατρική παρακολούθηση (ανασκόπηση στο (Koehl et al., 2019)).

Εικόνα 46: Διαθέσιμα φάρμακα για τη θεραπεία της διαταραχής χρήσης οπιοειδών. Προσαρμογή εικόνας από (TRUE NORTH RECOVERY & WELLNESS CENTER, n.d.).

Κεφάλαιο 11. Τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα των οπιοειδών υποδοχέων

11.1 Νέα μόρια ρυθμιστών/αγωνιστών/ανταγωνιστών οπιοειδών υποδοχέων για διαχείριση πόνου

Συνολικά, οι υποδοχείς οπιοειδών ανακουφίζουν τον πόνο δρώντας στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στην περιφέρεια. Ωστόσο, όπως αναλύσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια έχουν καταγραφεί σημαντικές δυσμενείς παρενέργειες όπως η ανοχή, ο εθισμός και οι επιδράσεις στο πεπτικό και αναπνευστικό σύστημα. Ο στόχος είναι να κατασκευαστούν νέα μόρια που να παρέχουν αναλγησία χωρίς αυτές τις καταστροφικές συνέπειες.

Πίνακας 3: Νέα μόρια και τα χαρακτηριστικά τους.

<u>Οπιοειδές/Προσδέτης</u>	<u>Υποδοχείς</u>	<u>Δράση</u>	<u>Παρενέργειες</u>
PZM21	μ-	Έντονη αναλγησία, με μειωμένες παρενέργειες.	Μη επαρκείς πληροφορίες.
TRV250	μ- και δ-	Πιθανή αναλγητική δράση, με δυνητικά μειωμένη ανοχή και εξάρτηση.	Μη επαρκείς πληροφορίες.
AT-121	μ- και NOP-	Έντονη αναλγησία, με μειωμένες παρενέργειες.	Μη επαρκείς πληροφορίες.
BU08028	μ- και NOP-	Πιθανή αναλγητική δράση, με μειωμένες παρενέργειες.	Μη επαρκείς πληροφορίες.

11.1.1 Αγωνιστές οπιοειδών υποδοχέων

Οι αγωνιστές των μ -υποδοχέων αποτελούν την πρώτη επιλογή για τη θεραπεία του πόνου, αλλά η χρησιμότητά τους σε περιπτώσεις χρόνιου πόνου περιορίζεται από τις ανεπιθύμητες ενέργειες (Bekhit, 2010, Benyamin et al., 2008). Μια δημοφιλής στρατηγική για τα άτομα που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία και κινδυνεύουν να αναπτύξουν ανοχή, με την επακόλουθη αύξηση της δοσολογίας και του κινδύνου της θεραπείας, είναι η εναλλαγή των οπιοειδών (Fine and Portenoy, 2009). Για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να αναπτύσσονται διαρκώς καινούργια μόρια που δρουν σαν αγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων και κάποια από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.

Ολισεριδίνη (TRV130) και PZM21

Τα TRV130 και PZM21 είναι αγωνιστές των μ -υποδοχέων και θεωρείται ότι ευνοούν την ενεργοποίηση της G-πρωτεΐνης έναντι της στρατολόγησης της β -αρρεστίνης που οδηγεί στην ανακύκλωση των υποδοχέων (Chen et al., 2013, Manglik et al., 2016). Σε σύγκριση με τη μορφίνη, αυτοί οι αγωνιστές φέρονται να έχουν λιγότερες αρνητικές επιδράσεις (DeWire et al., 2013) παρόλο που νέα δεδομένα δείχνουν ότι τα TRV130 και PZM21 είναι μερικοί αγωνιστές (Yudin and Rohacs, 2019). Συγκεκριμένα το TRV130 είναι μια αρκετά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του πόνου και διεξάγονται κλινικές δοκιμές φάσης I, II και III για την διερεύνηση των επιδράσεων της ενδοφλέβιας χορήγησης του (Miyano et al., 2020).

Εικόνα 47: Δράση "παραδοσιακού" και *biased* αγωνιστή, αντίστοιχα. Προσαρμογή εικόνας από (Somogyi et al., 2022).

Κετοκυκλαζοσίνη (Ketocyclazocine)

Η κετοκυκλαζοσίνη είναι ένας βενζομορφικός αγωνιστής των κάππα-υποδοχέων. Οι κάππα-υποδοχείς αποτελούν στόχο για την ανάπτυξη μη εθιστικών φαρμάκων χάρη στη μοναδική τους ιδιότητα να προκαλούν αφενός ανακούφιση από τον πόνο και αφετέρου άγχος και πτώση της διάθεσης (Van't Veer and Carlezon, 2013). Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η καταστολή στην συμπεριφορά που παρατηρείται μετά από τη χρήση αγωνιστών των κάππα-υποδοχέων διαμεσολαβείται από τη στρατολόγηση της β-αρρεστίνης στον κάππα-OR και την ενεργοποίηση του p38 MAPK μονοπατιού (White et al., 2015). Συνεπώς ο στόχος είναι η ανάπτυξη μορίων που θα δείχνουν προτίμηση στην ενεργοποίηση της οδού των G πρωτεϊνών έναντι του μονοπατιού της β-αρρεστίνης. Η αποχή από την κετοκυκλαζοκίνη δεν προκαλεί σύνδρομο στέρησης ενώ η χρήση της αναστέλλει το καμπτικό αντανακλαστικό και συστέλλει την κόρη των ματιών (Martin et al., 1976).

SKF-10,047

Το SKF-10,047 είναι ένας βενζομορφικός αγωνιστής των su-υποδοχέων που φαίνεται να έχει αναλγητικές και αγχολυτικές ιδιότητες (Noda et al., 1999), ενώ σύμφωνα με στοιχεία λειτουργεί κι σαν ανταγωνιστής των mu-υποδοχέων (Martin et al., 1976). Ωστόσο η ενεργοποίηση των mu-υποδοχέων έχει συνδεθεί με επεισόδια παραισθήσεων και η φαινυκυκλιδίνη, ένα ψυχοδραστικό ναρκωτικό μιμείται φαρμακολογικά τον SKF 10,047 (Martin et al., 1976).

Cebranopadol

Η Cebranopadol είναι ένα παράγωγο της τάξης των βενζινοειδών που φτάνει γρήγορα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και λειτουργεί σαν αγωνιστής των mu- και δέλτα-υποδοχέων και σαν μερικός αγωνιστής των κάππα και mu-υποδοχέων (Linz et al., 2014, Lambert et al., 2015). Εκτός από τα αναλγητικά του οφέλη το Cebranopadol προστατεύει από τις χαρακτηριστικές ανεπιθύμητες ενέργειες των οπιοειδών (Ziemichod et al., 2022).

Βουπρενορφίνη

Πρόκειται για ένα ημισυνθετικό οπιοειδές που σε μικρές δόσεις χρησιμοποιείται σαν αναλγητικό και σε μεγάλες δόσεις είναι μια από τις τρεις θεραπείες που έχουν εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης (Shulman et al., 2019). Είναι μερικός αγωνιστής των mu-υποδοχέων, με παράλληλη περιορισμένη δράση αγωνιστή για τους δέλτα και κάππα-υποδοχείς (Bart, 2012). Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του σκευάσματος είναι η μεγάλη διάρκεια δράσης που οφείλεται στον μεγάλο χρόνο ημιζωής, την υψηλή συγγένεια με τους υποδοχείς και την σταδιακή αποσύνδεση του από αυτούς (Shulman et al., 2019).

11.1.2 Ανταγωνιστές οπιοειδών υποδοχέων

Οι ανταγωνιστές οπιοειδών μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν σαν αντίδοτο σε περιπτώσεις υπερβολικής δόσης οπιοειδών. Τα τελευταία χρόνια τα μόρια αυτά έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον σαν πιθανοί στόχοι για την αντιμετώπιση των παρενεργειών που προκαλούνται από τη χρήση των οπιοειδών. Ως συνέπεια έχουν κατασκευαστεί διάφορα νέα μόρια ανταγωνιστές οπιοειδών και ορισμένα από αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Ναλτρεξόνη-14-O- σουλφίδιο (Naltrexone-14-O-sulfate)

Πρόκειται για ανάλογο του ανταγωνιστή ναλτρεξόνη. Η προσθήκη πολικού φορτίου είχε σαν στόχο να εμποδίσει τη διέλευση του μορίου από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, παρόλα αυτά υπήρξε μια μικρή επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα που ακόμα δεν έχει εξηγηθεί (Zador et al., 2017). Τα βασικά πλεονεκτήματα των τροποποιήσεων είναι πως το καινούργιο σκεύασμα, ενώ παρουσιάζει χαμηλότερη συγγένεια με όλους τους υποδοχείς των οπιοειδών που προσδέεται (mu, δέλτα και κάππα-υποδοχείς), εμφανίζει ειδικότητα για τους mu- έναντι των κάππα-υποδοχέων (Zador et al., 2017).

Naloxegol

Το naloxegol είναι ένας ανταγωνιστής των mu-υποδοχέων που προσδέεται ειδικά στους υποδοχείς του γαστρεντερικού σωλήνα και προστατεύει τους χρήστες των οπιοειδών από την δυσκοιλιότητα. Η αδυναμία να περάσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό σημαίνει πως δεν επηρεάζεται η αναλγητική επίδραση των χορηγούμενων αναλγητικών.

Ανταγωνιστές κάππα-υποδοχέων

Το σηματοδοτικό μονοπάτι των κάππα-υποδοχέων συνδέεται με το ντοπαμινεργικό σύστημα και ελέγχει τους μηχανισμούς εθισμού. Ως αποτέλεσμα η χρήση ανταγωνιστών για τους κάππα-υποδοχείς αποτελεί έναν ελκυστικό στόχο για την ανάπτυξη θεραπείας έναντι των συμπτωμάτων στέρησης και του εθισμού. Συγκεκριμένα το JD1c ένας ανταγωνιστής κάππα-υποδοχέων είχε αγχολυτική επίδραση σε επίμυες-μοντέλα για την κατάθλιψη, οι οποίοι παρουσίαζαν συμπτώματα στέρησης λόγω της διακοπής χορήγησης νικοτίνης. Ωστόσο, το μόριο αυτό δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κλινικά εξαιτίας των μη επιθυμητών επιδράσεων του στο καρδιαγγειακό σύστημα και του μεγάλου διαστήματος δράσης του (Zheng et al., 2017).

11.1.3 Ρυθμιστές οπιοειδών με πολλαπλούς στόχους

Ως ρυθμιστής οπιοειδούς ορίζεται ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να έχει ιδιότητες αγωνιστή ή ανταγωνιστή ανάλογα με το είδος του υποδοχέα στον οποίο προσδένεται. Με άλλα λόγια τα μόρια αυτά έχουν διπλή λειτουργία και στοχεύοντας δύο διαφορετικά είδη οπιοειδών υποδοχέων μπορούν να παρέχουν αναλγητική δράση και ταυτόχρονα να περιορίζουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Στα πλαίσια της ανάπτυξης φαρμάκων, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ένα μόνο μόριο για την ταυτόχρονη στόχευση των διαφορετικών υποδοχέων παρά η συγχορήγηση δύο διαφορετικών φαρμάκων, καθώς οδηγεί σε λιγότερες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων και καλύτερη φαρμακοκινητική.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις, ένα ιδανικό φάρμακο για τη θεραπεία του πόνου θα έφερε ιδιότητες αγωνιστή για τους μι- και ανταγωνιστή για τους δέλτα-υποδοχείς (Dietis et al., 2009). Η ενεργοποίηση των μι-υποδοχέων είναι πρωτίστως υπεύθυνη για την αναλγητική δράση των οπιοειδών. Παράλληλα ερευνητές σε επίμυες έδειξαν ότι η ανοχή στη μορφίνη μειώνεται όταν οι δέλτα-υποδοχείς μπλοκάρονται από έναν ανταγωνιστή (Abdelhamid et al., 1991), όταν γίνεται αποσιώπηση ή μείωση της έκφρασης του γονιδίου τους (Zhu et al., 1999, Kest et al., 1996) ή όταν το γονίδιο που κωδικοποιεί τον ενδογενή αγωνιστή των δέλτα-υποδοχέων, την εγκεφαλίνη τίθεται εκτός λειτουργίας (Nitsche et al., 2002).

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα νέα φαρμακευτικά μόρια που λειτουργούν ως ρυθμιστές των υποδοχέων οπιοειδών.

Κράτομ (*Mitragyna speciosa*)

Πρόκειται για μια ψυχοδραστική ουσία που απομονώνεται από το φυτό *Mitragyna speciosa*, εγχώριο είδος της νοτιοανατολικής Ασίας. Ιστορικά το Κράτομ χρησιμοποιούταν για ιατρικούς σκοπούς, σε θρησκευτικές τελετές, ενώ εργάτες στην Ταϊλάνδη το κατανάλωναν για να μειώσουν την κούραση και να αυξήσουν την παραγωγικότητα (Singh et al., 2017). Η επίδραση του κράτομ στην ανθρώπινη συμπεριφορά εξαρτάται από την δοσολογία καθώς σε μικρές ποσότητες δρα ως διεγερτικό ενώ σε υψηλότερες συγκεντρώσεις λειτουργεί ως ηρεμιστικό και αναλγητικό (Kruegel and Grundmann, 2018). Το κράτομ μπορεί να καταναλωθεί με τη μορφή χαπιών, δισκίων, ακατέργαστων φύλλων, τσίχλας και σκόνης. Η απήχηση του φαίνεται να μεγαλώνει καθώς χρησιμοποιείται για την ελάττωση των συμπτωμάτων στέρησης των οπιούχων, ενώ σε αστικές περιοχές, νεότερα άτομα φέρονται να καταναλώνουν κοκτέιλ που περιέχουν κράτομ “κυνηγόντας” το αίσθημα ευφορίας που προσφέρει.

Έχουν αναγνωρισθεί 25 αλκαλοειδή που θα μπορούσαν να ευθύνονται για τις επιδράσεις του κράτομ, αλλά οι δύο βασικές δραστικές ουσίες είναι η μιτραγυνίνη (mitragynine) και η 7-υδροξυμιτραγυνίνη (7-hydroxymitragynine) (Hassan et al., 2013, Obeng et al., 2020). Οι δυο αυτές ουσίες δρούν ως αγωνιστές χαμηλής αποτελεσματικότητας για τους mu-υποδοχείς και ως ανταγωνιστές για τους κάππα- και δέλτα-υποδοχείς (Kruegel and Grundmann, 2018). Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι οι ουσίες αυτές φαίνεται να ενεργοποιούν κυρίως το cAMP μονοπάτι, που οδηγεί στην μείωση της νευροδιαβίβασης του πόνου έναντι του μονοπατιού της β-αρρεστίνης που χρησιμοποιείται για την απευαισθητοποίηση και ανακύκλωση των υποδοχέων (Kruegel and Grundmann, 2018, Suhaimi et al., 2016). Παράλληλα η μιτραγυνίνη δρα ως ανταγωνιστής για τους υποδοχείς αδενosίνης (A2A), σεροτονίνης (5-HT_{2C} και 5-HT₇), τους αδρενεργικούς (alpha 2) και ντοπαμινεργικούς (D2) υποδοχείς (Boyer et al., 2008). Αυτή η συνεργατική δράση ενισχύει την αναλγητική δράση του κράτομ χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της αναπνευστικής καταστολής και διευκολύνει τη θεραπεία του στερητικού συνδρόμου των οπιούχων.

Εντούτοις η χρήση του κράτομ παράγει μια σημαντική καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος που μπορεί να είναι επιβλαβής όταν λαμβάνεται με άλλα ηρεμιστικά και υπνωτικά φάρμακα (Kruegel and Grundmann, 2018, Prozialeck et al., 2012). Υπάρχουν αρκετές αναφορές στις ανεπιθύμητες ενέργειες του κράτομ με τις πιο συχνές να είναι η ναυτία, ο έμετος, ο τρόμος, η εφίδρωση, η ταχυκαρδία, η υπέρταση και τα αυξημένα επίπεδα της φωσφοκινάσης κρεατινίνης (Trakulsrichai et al., 2013, Swogger et al., 2015, Grundmann, 2017, Ulbricht et al., 2013). Επιπρόσθετα, η χρήση του κράτομ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα οδηγεί στην εξάρτηση με συμπτώματα στέρησης αντίστοιχα με εκείνα από τη διακοπή χρήσης των οπιοειδών (Stanciu et al., 2019, Galbis-Reig, 2016).

Ιγναβίνη (Ignavine)

Η ιγναβίνη είναι ένα αλκαλοειδές που απομονώθηκε μετά από θερμική επεξεργασία του κονδύλου του φυτού *Aconitum*, ο οποίος χρησιμοποιούταν στην ιαπωνική ιατρική από την αρχαιότητα αλλά είναι αρκετά τοξικός και δυνητικά επικίνδυνος. Η ιγναβίνη είναι ένα από τα συστατικά χαμηλής τοξικότητας και έχει αντιφλεγμονώδη δράση (Saito et al., 1982). Φαίνεται πως προσδέεται ειδικά στους mu-υποδοχείς και έχει διττό ρόλο ο οποίος εξαρτάται από τη συγκέντρωσή της. Σύμφωνα με *in vitro* πειράματα, σε χαμηλές συγκεντρώσεις η ιγναβίνη ενισχύει την δράση των αγωνιστών οπιοειδών, όπως του DAMGO, της ενδομορφίνης-1 και της μορφίνης, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις λειτουργεί σαν αρνητικός ρυθμιστής της δράσης των οπιοειδών και μειώνει την επίδρασή τους (Ohbuchi et al., 2016). Επιπλέον, η δράση της φαίνεται να αναστέλλεται από αντισώματα έναντι της δυνορφίνης υπονοώντας πως μπορεί να λειτουργεί και σαν αγωνιστής για τους κάππα-υποδοχείς. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί ενεργοί μεταβολίτες που να υποστηρίζουν την παραπάνω θεωρία (Ohbuchi et al., 2016). Συμπερασματικά, με ρύθμιση της δοσολογίας της η ιγναβίνης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την δράση ενδογενών ή συνταγογραφούμενων οπιοειδών με τρόπο που να μειώνει τις αρνητικές συνέπειες για τους ασθενείς.

Σαλβινορίνη-A (Salvinorin-A)

Η σαλβινορίνη-A είναι το βασικό βιοενεργό συστατικό του παραισθησιογόνου φυτού *Salvia divinorum* ενός ενδημικού είδους του Μεξικού. Το φυτό αυτό χρησιμοποιούταν από ινδιάνους σαμάνους για θρησκευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς (Siebert, 1994) ενώ τα τελευταία 20 χρόνια έχει αυξηθεί η απήχηση του στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε νέους που το χρησιμοποιούν για την παραισθησιογόνα του δράση (Wu et al., 2011). Η σαλβινορίνη-A έχει δυο μοναδικά χημικά χαρακτηριστικά, πρώτον είναι το μόνο μη αλκαλοειδές παραισθησιογόνο και δεύτερον είναι το μόνο φυσικό, μη νιτρογενές συστατικό που δρα σαν ισχυρός αγωνιστής για κάππα-υποδοχείς (Sheffler and Roth, 2003, Yan and Roth, 2004, Chavkin et al., 2004). Το μονοπάτι των κάππα-υποδοχέων είναι σημαντικός ρυθμιστής του ντοπαμινεργικού συστήματος, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάθεση και στο αίσθημα της ανταμοιβής. Ως συνέπεια η σαλβινορίνη-A μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση των εθιστικών ιδιοτήτων των οπιοειδών. Σύμφωνα με έρευνες η χρήση της σαλβινορίνης-A δεν επιβαρύνει την υγεία και συνολικά θεωρείται ένα ασφαλές παραισθησιογόνο (Ahern and Greenberg, 2011). Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να παραχθούν ανάλογα της σαλβινορίνης-A που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς σκοπούς (Roach and Shenvi, 2018).

DPI-289

Όπως έχει ήδη αναλυθεί τα οπιοειδή συμμετέχουν στο έλεγχο της νευροδιαβίβασης στα βασικά γάγγλια, με τη μετάδοση του σήματος να ελέγχεται από την ντοπαμίνη (Gerfen et al., 1991). Σε ασθενείς με τη νόσο Πάρκινσον ενδογενή οπιοειδή ενεργοποιούν τους δέλτα-υποδοχείς και με ένα καταρράκτη αντιδράσεων ενισχύεται η έμμεση/ανασταλτική πορεία σηματοδότησης του ραβδωτού σώματος, πιθανώς σαν μια προσπάθεια του οργανισμού να αντισταθμίσει τα χαμηλά επίπεδα ντοπαμίνης (Brotchie and Fitzner-Attas, 2009). Ως συνέπεια αναπτύχθηκαν διάφοροι αγωνιστές για τους δέλτα-υποδοχείς σαν πιθανή συμπτωματική θεραπεία για τη νόσο Πάρκινσον και ορισμένοι ήταν αποτελεσματικοί σε ζωικά πρότυπα της νόσου (Hille et al., 2001). Οι αγωνιστές των δέλτα-υποδοχέων αποτελούν έναν ελκυστικό στόχο για την ανάπτυξη φαρμάκων γιατί παρόλο που ενεργοποιούν το μονοπάτι των οπιοειδών, έρευνες σε τρωκτικά και πρωτεύοντα έδειξαν πως δεν προκαλούν εθισμό, σε αντίθεση με τους αγωνιστές των μι-υποδοχέων (Negus et al., 1998). Ένα τέτοιο μόριο είναι το DPI-289

το οποίο κατασκευάστηκε από την Atuka Inc και λειτουργεί σαν αγωνιστής για τους δέλτα-υποδοχείς και σαν ανταγωνιστής για τους μι-υποδοχείς. Αποδείχθηκε πως έχει αντιπαρκινσονική δράση σε επίμυες και μακάκες μοντέλα για τη νόσο Πάρκινσον (Johnston et al., 2018) αλλά επιπλέον έρευνες απαιτούνται για να διερευνηθούν πλήρως οι ενέργειες του μορίου.

UFP-505

Το UFP-505 λειτουργεί σαν αγωνιστής για τους μι- και σαν μερικός ανταγωνιστής για τους δέλτα-υποδοχείς. Η πρόσδεση του στους μι-υποδοχείς οδηγεί στην στρατολόγηση της β-αρρεσίνης και την ανακύκλωση του υποδοχέα ενώ υπάρχουν δεδομένα σύμφωνα με τα οποία μπορεί να οδηγήσει και στην ανακύκλωση δέλτα-υποδοχέων (Dietis et al., 2018). Το UFP-505 είναι εξίσου αποτελεσματικό με την μορφίνη στην μείωση του πόνου σε επίμυες αλλά όπως κι εκείνη προκαλεί ανοχή (Dietis et al., 2018).

LP1

Το LP1 σκεύασμα προέκυψε από την επεξεργασία του σκελετού της βενζομορφάνης (benzomorphan) που αντίστοιχα έχει προέλθει από την απλοποίηση του σκελετού της μορφίνης (Turnaturi et al., 2018). Το LP1 λειτουργεί σαν αγωνιστής των μι-υποδοχέων και ανταγωνιστής των δέλτα-υποδοχέων, έχει επομένως την δυνατότητα να αναστέλλει τον πόνο προκαλώντας χαμηλά ποσοστά ανοχής (Pasquinucci et al., 2012). Έρευνες σε ζωικά μοντέλα φλεγμονώδους και νευροπαθητικού πόνου έδειξαν ότι το LP1 είναι αποτελεσματικό και ασφαλές αναλγητικό (Pasquinucci et al., 2021). Ωστόσο απαιτείται επιπλέον διερεύνηση για να καθοριστούν οι κατάλληλες δοσολογίες και οι πιθανές παρενέργειες του LP1 στους ανθρώπους. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες τροποποιήσεων του μορίου ώστε να ενισχυθεί η δράση του στους δέλτα-υποδοχείς.

11.2 Νέες τεχνολογίες για αποτίμηση του ρόλου των οπιοειδών υποδοχέων

Η έρευνα για την ανάπτυξη νέων μορίων ρυθμιστών και αγωνιστών οπιοειδών υποδοχέων εξελίσσεται ραγδαία, με τις νέες τεχνολογίες να αναδεικνύουν συναρπαστικές και καινοτόμες ερευνητικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις για την

αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο πόνος, ο εθισμός και η κατάχρηση των οπιοειδών. Συγκεκριμένα κάποιες από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

Οπτογενετική

Η οπτογενετική είναι ένας τομέας της βιοτεχνολογίας που συνδυάζει τη γενετική και την οπτική για τον έλεγχο της δραστηριότητας συγκεκριμένων κυττάρων σε ζωντανούς ιστούς, συνήθως νευρώνων στον εγκέφαλο. Περιλαμβάνει τη χρήση γενετικά κωδικοποιημένων φωτοευαίσθητων πρωτεϊνών που ονομάζονται οψίνες, οι οποίες εισάγονται στα κύτταρα με τεχνικές μοριακής βιολογίας και στη συνέχεια ενεργοποιούνται ή αναστέλλονται από φως συγκεκριμένων μηκών κύματος (Deisseroth, 2011).

Στοχεύοντας συγκεκριμένους τύπους νευρώνων με συγκεκριμένους τύπους οψινών, οι ερευνητές μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν επιλεκτικά αυτούς τους νευρώνες, επιτρέποντάς τους να μελετήσουν το ρόλο αυτών των κυττάρων σε σύνθετες συμπεριφορές και νευρωνικά κυκλώματα. Η οπτογενετική έχει φέρει επανάσταση στην έρευνα των νευροεπιστημών παρέχοντας ένα ισχυρό εργαλείο για τον ακριβή έλεγχο και τη μελέτη της νευρικής δραστηριότητας *in vivo* (ανασκόπηση στο (Spangler and Bruchas, 2017)).

Στην έρευνα για τους υποδοχείς οπιοειδών, η οπτογενετική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη του ρόλου των υποδοχέων οπιοειδών σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου και για τη διερεύνηση των νευρωνικών κυκλωμάτων που εμπλέκονται στη σηματοδότηση των οπιοειδών. Μια προσέγγιση είναι η χρήση γενετικά τροποποιημένων ποντικών που εκφράζουν οψίνες, σε συγκεκριμένους τύπους νευρώνων, που εκφράζουν υποδοχείς οπιοειδών. Φωτίζοντας αυτούς τους νευρώνες, οι ερευνητές μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους, επιτρέποντάς τους να διερευνήσουν τις επιπτώσεις της ενεργοποίησης ή της αναστολής των υποδοχέων οπιοειδών στη συμπεριφορά και τη φυσιολογία. Σε μια μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την οπτογενετική για να διερευνήσουν τον ρόλο των υποδοχέων οπιοειδών στο κύκλωμα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Διαπίστωσαν ότι η ενεργοποίηση με οπτογενετική των τερματικών των ventral pallidum νευρώνων στην

κοιλιακή τμηματική περιοχή (VTA), μια περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην επεξεργασία της ανταμοιβής (Wise, 1996, Devine and Wise, 1994), ήταν αρκετή για να προκαλέσει GABAεργικά ανασταλτικά μετασυναπτικά ρεύματα ενώ αυτά τα ρεύματα αναστάλθηκαν με τη παρουσία του αγωνιστή των mu-υποδοχέων DAMGO, αποκαλύπτοντας έναν μηχανισμό μέσω του οποίου ενδογενή και εξωγενή οπιοειδή είναι ικανά να ενεργοποιούν του VTA νευρώνες (Hjelmstad et al., 2013). Σε μια άλλη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν οπτογενετική για να χαρακτηρίσουν μόρια που συνδέονται με την αναλγησία, ενεργοποιώντας συγκεκριμένους υποδοχείς στο *C. elegans* (Husson et al., 2012) ενώ αντίστοιχες ερευνες έχουν γίνει και σε ποντίκια (Wang and Zylka, 2009, Daou et al., 2013).

Οπτοφαρμακευτική

Η εξέλιξη της έρευνας στη χημική βιολογία ανέπτυξε φωτοευαίσθητες ουσίες που φωτορυθμίζουν ένα ευρύ φάσμα πρωτεϊνών. Οι ουσίες αυτές δρουν σε ιοντικούς διαύλους και υποδοχείς νευροδιαβιβαστών και μπορούν να ρυθμίσουν την νευρωνική σηματοδότηση με χωρική και χρονική ακρίβεια (Kramer et al., 2013). Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα οπτοφαρμακολογικά μόρια είναι οι “εγκλωβισμένοι” αγωνιστές των υποδοχέων νευροδιαβιβαστών κι ιδίως των υποδοχέων γλουταμικού. Όταν το μόριο είναι “εγκλωβισμένο” είναι ανενεργό αλλά με τη χρήση φωτός απελευθερώνεται γρήγορα και με χωρική ακρίβεια, και δρα σαν αγωνιστής. Η στρατηγική αυτή επεκτείνεται και για μόρια που λειτουργούν σαν ανταγωνιστές, ενώ υπάρχουν και τα μόρια χημικοί-φωτοδιακόπτες. Οι χημικοί φωτοδιακόπτες είναι είτε αναστολείς καναλιών (συνήθως ιόντων καλίου) είτε αγωνιστές ή ανταγωνιστές νευροδιαβιβαστών και το βασικό τους πλεονέκτημα είναι πως μπορούν να μεταπίπτουν επανειλημμένα από την ενεργή στην ανενεργή κατάσταση (Fehrentz et al., 2011).

Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι συνδυάζει τον ακριβή έλεγχο των νευρώνων-στόχων με τη χρήση του φωτός και την εξειδίκευση που προσφέρει η γενετική. Μέσω αυτής της καινοτομίας μπορούμε τροποποιώντας τα μονοπάτια νευρωνικής σηματοδότησης *in vivo* να κατανοήσουμε τις μοριακές βάσεις της εγκεφαλικής λειτουργίας τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο και σε παθολογικές καταστάσεις.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία της οπτοφαρμακολογίας κατασκευάστηκε ένα χιμερικό μόριο το *ortho-mu OR* που λειτουργεί σαν αγωνιστής για τους *mu*-υποδοχείς. Το *ortho-mu OR* διενεργεί κανονικά τα σηματοδοτικά μονοπάτια που σχετίζονται με την ενεργοποίηση των *mu*-υποδοχέων οδηγώντας είτε στη μείωση του cAMP και την ακόλουθη ενεργοποίηση G πρωτεϊνών, είτε στην ενεργοποίηση του μονοπατιού της β-αρρεστίνης και την ανακύκλωση του υποδοχέα. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του μορίου είναι η χωρική και χρονική του ειδικότητα και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη του συστήματος των οπιοειδών (Siuda et al., 2015).

Αλληλούχιση επόμενης γενιάς

Η αλληλούχιση επόμενης γενιάς (NGS) είναι μια τεχνολογία αλληλούχισης DNA υψηλής απόδοσης που έχει φέρει επανάσταση στη μελέτη της γονιδιωματικής και της μοριακής βιολογίας. Η NGS επιτρέπει την ταχεία και οικονομικά αποδοτική αλληλούχιση εκατομμυρίων τμημάτων DNA παράλληλα, παράγοντας τεράστιο όγκο δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων γενετικών παραλλαγών, μεταλλάξεων που προκαλούν ασθένειες και μοριακών μηχανισμών που διέπουν διάφορες βιολογικές διεργασίες.

Η NGS χρησιμοποιείται στην έρευνα για τους υποδοχείς οπιοειδών για τη διερεύνηση των γενετικών παραλλαγών και των προτύπων έκφρασης των υποδοχέων οπιοειδών και των συναφών γονιδίων. Για παράδειγμα, η NGS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) σε γονίδια υποδοχέων οπιοειδών που σχετίζονται με την ανταπόκριση στα φάρμακα, τον εθισμό ή τις ανεπιθύμητες ενέργειες (Kringel et al., 2017). Για να είναι αυτό εφικτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αλληλούχιση των γονιδίων των ανθρώπινων υποδοχέων των οπιοειδών σε μεγάλη κλίμακα, όπως γίνεται με το AmpliSeq™ (Kringel and Lötsch, 2016, Kringel et al., 2021).

12. Συζήτηση

Τα οπιοειδή είναι μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από τον πόνο, αλλά μπορούν επίσης να είναι ιδιαίτερα εθιστικά και επικίνδυνα όταν γίνεται κατάχρηση. Οι υποδοχείς οπιοειδών είναι πρωτεΐνες που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων και αλληλεπιδρούν με τα οπιοειδή, μεσολαβώντας για τις επιδράσεις τους. Αυτοί οι υποδοχείς χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: mu, δέλτα, κάππα και στον OPRL1. Οι αγωνιστές των οπιοειδών είναι φάρμακα που δεσμεύονται σε αυτούς τους υποδοχείς και τους ενεργοποιούν, ενώ οι ανταγωνιστές των οπιοειδών μπλοκάρουν τους υποδοχείς και εμποδίζουν τη δέσμευση των οπιοειδών σε αυτούς.

Οι μοριακές δράσεις των οπιοειδών περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση υποδοχέων συνδεδεμένων με πρωτεΐνες G, οι οποίοι οδηγούν στην αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης και στο άνοιγμα διαύλων καλίου, με αποτέλεσμα την υπερπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης και τη μείωση της νευρωνικής δραστηριότητας. Τα οπιοειδή αναστέλλουν επίσης τους διαύλους ασβεστίου, οδηγώντας σε μειωμένη απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών. Η κατανομή των υποδοχέων των οπιοειδών είναι ευρέως διαδεδομένη τόσο στο κεντρικό όσο και στο περιφερικό νευρικό σύστημα, με διαφορετικούς υποτύπους υποδοχέων να έχουν διακριτές περιφερειακές κατανομές.

Η δομική δυναμική των υποδοχέων οπιοειδών περιλαμβάνει αλλοστερική ρύθμιση και ετερομερισμό, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ενεργοποίηση και τη σηματοδότηση του υποδοχέα. Η διακίνηση των υποδοχέων οπιοειδών μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην απευαισθητοποίηση και την ανοχή των υποδοχέων ή ακόμα και στην υπεραλγησία. Η φαρμακοκινητική των οπιοειδών επηρεάζει παράγοντες όπως την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και την σηματοδότηση εξαρτώμενη από τον προσδέτη του υποδοχέα, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ισχύ και τη διάρκεια των επιδράσεων του φαρμάκου.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των οπιοειδών περιλαμβάνουν την ανοχή, την υπεραλγησία, την εξάρτηση και τον εθισμό, οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από συμπτώματα στέρησης και πιθανή υπερδοσολογία. Οι υπάρχουσες τεχνικές για την ανίχνευση του ρόλου των υποδοχέων των οπιοειδών και των οπιοειδών

περιλαμβάνουν *in vitro* δοκιμασίες και αποσκοπούν μελλοντικά στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων με πιο συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις με τους υποδοχείς.

Συνολικά, η έρευνα στους υποδοχείς οπιοειδών είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους. Πρώτον, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους μοριακούς μηχανισμούς που διέπουν τη φαρμακολογία των οπιοειδών, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μονοπατιών σηματοδότησης που ενεργοποιούνται από τα οπιοειδή και των αλληλεπιδράσεών τους με άλλους υποδοχείς. Δεύτερον, μας βοηθά να αναπτύξουμε νέες θεραπείες που είναι ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες, με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και μειωμένη πιθανότητα εθισμού. Τρίτον, μας επιτρέπει να διερευνήσουμε τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οπιοειδών και άλλων φυσιολογικών συστημάτων, όπως το ανοσοποιητικό σύστημα, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση του πόνου και του εθισμού. Τέλος, με τη συνεχιζόμενη κρίση των οπιοειδών, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουμε να διερευνούμε νέους τρόπους για την πρόληψη και τη θεραπεία του εθισμού στα οπιοειδή, παρέχοντας παράλληλα ανακούφιση από τον πόνο στους ασθενείς που τη χρειάζονται.

Έτσι, η ανάπτυξη νέων διαμορφωτών και αγωνιστών των υποδοχέων οπιοειδών αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο έρευνας για το μέλλον. Τα νέα μόρια που στοχεύουν σε συγκεκριμένους υποτύπους υποδοχέων οπιοειδών και έχουν ιδιότητες *biased* αγωνισμού μπορούν να παρέχουν ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες αναλγητικές επιλογές, με μειωμένο κίνδυνο εθισμού και ανεπιθύμητων ενεργειών. Η ταυτοποίηση νέων αλλοστερικών ρυθμιστών και ετερομερών υποδοχέων οπιοειδών θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο επιλεκτικών και αποτελεσματικών θεραπειών. Επιπλέον, η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η οπτογενετική, για την αξιολόγηση του ρόλου των υποδοχέων οπιοειδών *in vivo* μπορεί να προσφέρει καλύτερη κατανόηση των φυσιολογικών και παθολογικών λειτουργιών τους. Ωστόσο, δεδομένης της πολυπλοκότητας και της μεταβλητότητας του οπιοειδούς συστήματος, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της διαμόρφωσης των οπιοειδών υποδοχέων για τη διαχείριση του πόνου και των διαταραχών που σχετίζονται με τα οπιοειδή. Είναι ζωτικής σημασίας οι μελέτες αυτές

να συνεχίσουν να διεξάγονται με υπεύθυνο και δεοντολογικό τρόπο, με έμφαση στην ασφάλεια των ασθενών και την κλινική αποτελεσματικότητα.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ABBADIE, C., PASTERNAK, G.W., 2007. Opioid Receptor Localization, in: SCHMIDT, R.F., WILLIS, W.D. (Eds.), *Encyclopedia of Pain*. Springer, Berlin, Heidelberg.
- ABDELHAMID, E.E., SULTANA, M., PORTOGHESE, P.S., TAKEMORI, A.E., 1991. Selective blockage of delta opioid receptors prevents the development of morphine tolerance and dependence in mice. *J Pharmacol Exp Ther* 258, 299–303.
- ACOSTA, C.G., LOPEZ, H.S., 1999. delta opioid receptor modulation of several voltage-dependent Ca(2+) currents in rat sensory neurons. *J Neurosci* 19, 8337–48.
- AHERN, N.R., GREENBERG, C.S., 2011. Psychoactive herb use and youth: a closer look at salvia divinorum. *J Psychosoc Nurs Ment Health Serv* 49, 16–9.
- AHMEDZAI, S., BROOKS, D., 1997. Transdermal fentanyl versus sustained-release oral morphine in cancer pain: preference, efficacy, and quality of life. The TTS-Fentanyl Comparative Trial Group. *J Pain Symptom Manage* 13, 254–61.
- Ahn, S., Shenoy, S.K., Luttrell, L.M., Lefkowitz, R.J., 2020. SnapShot: β -Arrestin Functions. *Cell* 182, 1362-1362.e1. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.07.034>
- AKIL, H., MAYER, D.J., LIEBESKIND, J.C., 1976. Antagonism of stimulation-produced analgesia by naloxone, a narcotic antagonist. *Science* 191, 961–2.
- AKIYAMA, K., GEE, K.W., MOSBERG, H.I., HRUBY, V.J., YAMAMURA, H.I., 1985. Characterization of [3H][2-D-penicillamine, 5-D-penicillamine]-enkephalin binding to delta opiate receptors in the rat brain and neuroblastoma-glioma hybrid cell line (NG 108-15). *Proc Natl Acad Sci U S A* 82, 2543–7.
- Alfaras-Melainis, K., 2009. Modulation of opioid receptor function by protein-protein interactions. *Front Biosci Volume*, 3594. <https://doi.org/10.2741/3474>
- AL-HASANI, R., BRUCHAS, M.R., 2011. Molecular mechanisms of opioid receptor-dependent signaling and behavior. *Anesthesiology* 115, 1363–81.
- ALLOUCHE, S., NOBLE, F., MARIE, N., 2014. Opioid receptor desensitization: mechanisms and its link to tolerance. *Front Pharmacol* 5, 280.
- AIRuwaili, N.S.Q., Mohammad, A.A.T., Alnathir, H.F.S., Alfeheid, M.H.S., Alshammari, N.N.Z., 2022. Illicit Drugs Addiction among Patients with Chronic Diseases: Simple Review Article. *Pharmacophore* 13, 81–85. <https://doi.org/10.51847/HKRZeuA00u>
- ALVAREZ, V.A., ARTTAMANGKUL, S., DANG, V., SALEM, A., WHISTLER, J.L., ZASTROW, V.O.N., M., G.R.A.N.D.Y., K., D., WILLIAMS, J.T., 2002. μ -Opioid receptors: Ligand-dependent activation of potassium conductance, desensitization, and internalization. *J Neurosci* 22, 5769–76.

- Andersson, L.I., Müller, R., Vlatakis, G., Mosbach, K., 1995. Mimics of the binding sites of opioid receptors obtained by molecular imprinting of enkephalin and morphine. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 92, 4788–4792. <https://doi.org/10.1073/pnas.92.11.4788>
- ARTTAMANGKUL, S., LAU, E.K., LU, H.W., WILLIAMS, J.T., 2012. Desensitization and trafficking of mu-opioid receptors in locus ceruleus neurons: modulation by kinases. *Mol Pharmacol* 81, 348–55.
- ARVIDSSON, U., DADO, R., RIEDL, M., LEE, J., LAW, P., LOH, H., ELDE, R., WESSENDORF, M., 1995a. delta-Opioid receptor immunoreactivity: distribution in brainstem and spinal cord, and relationship to biogenic amines and enkephalin. *The Journal of Neuroscience* 15, 1215–1235.
- ARVIDSSON, U., RIEDL, M., CHAKRABARTI, S., VULCHANOVA, L., LEE, J.H., NAKANO, A.H., LIN, X., LOH, H.H., LAW, P.Y., WESSENDORF, M.W., AL, E.T., 1995b. The kappa-opioid receptor is primarily postsynaptic: combined immunohistochemical localization of the receptor and endogenous opioids. *Proc Natl Acad Sci U S A* 92, 5062–6.
- AXELROD, J., 1968. 18. Cellular adaptation in the development of tolerance to drugs. *Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis* 46, 247–64.
- BABU, K.M., MCCURDY, C.R., BOYER, E.W., 2008. Opioid receptors and legal highs: Salvia divinorum and Kratom. *Clin Toxicol (Phila)* 46, 146–52.
- BAGNOL, D., MANSOUR, A., AKIL, H., WATSON, S.J., 1997. Cellular localization and distribution of the cloned mu and kappa opioid receptors in rat gastrointestinal tract. *Neuroscience* 81, 579–91.
- BAILEY, C.P., CONNOR, M., 2005. Opioids: cellular mechanisms of tolerance and physical dependence. *Curr Opin Pharmacol* 5, 60–8.
- BAILEY, C.P., COUCH, D., JOHNSON, E., GRIFFITHS, K., KELLY, E., HENDERSON, G., 2003. Mu-opioid receptor desensitization in mature rat neurons: lack of interaction between DAMGO and morphine. *J Neurosci* 23, 10515–20.
- BAILEY, C.P., KELLY, E., HENDERSON, G., 2004. Protein kinase C activation enhances morphine-induced rapid desensitization of mu-opioid receptors in mature rat locus ceruleus neurons. *Mol Pharmacol* 66, 1592–8.
- BAILEY, C.P., OLDFIELD, S., LLORENTE, J., CAUNT, C.J., TESCHEMACHER, A.G., ROBERTS, L., MCARDLE, C.A., SMITH, F.L., DEWEY, W.L., KELLY, E., HENDERSON, G., 2009. Involvement of PKC alpha and G-protein-coupled receptor kinase 2 in agonist-selective desensitization of mu-opioid receptors in mature brain neurons. *Br J Pharmacol* 158, 157–64.
- Ballas, S.K., 2021. Opioids and Sickle Cell Disease: From Opium to the Opioid Epidemic. *JCM* 10, 438. <https://doi.org/10.3390/jcm10030438>

- BALS-KUBIK, R., ABLEITNER, A., HERZ, A., SHIPPENBERG, T.S., 1993. Neuroanatomical sites mediating the motivational effects of opioids as mapped by the conditioned place preference paradigm in rats. *J Pharmacol Exp Ther* 264, 489–95.
- BARE, L.A., MANSSON, E., YANG, D., 1994. Expression of two variants of the human mu opioid receptor mRNA in SK-N-SH cells and human brain. *FEBS Lett* 354, 213–6.
- BART, G., 2012. Maintenance medication for opiate addiction: the foundation of recovery. *J Addict Dis* 31, 207–25.
- BASSONI, D.L., RAAB, W.J., ACHACOSO, P.L., LOH, C.Y., WEHRMAN, T.S., 2012. Measurements of beta-arrestin recruitment to activated seven transmembrane receptors using enzyme complementation. *Methods Mol Biol* 897, 181–203.
- Baumann, M.H., Pasternak, G.W., Negus, S.S., 2020. Confronting the opioid crisis with basic research in neuropharmacology. *Neuropharmacology* 166, 107972. <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2020.107972>
- BECKER, J.A., CLESSE, D., SPIEGELHALTER, C., SCHWAB, Y., MERRER, L.E., J., KIEFFER, B.L., 2014. Autistic-like syndrome in mu opioid receptor null mice is relieved by facilitated mGluR4 activity. *Neuropsychopharmacology* 39, 2049–60.
- BEKHIT, M.H., 2010. Opioid-induced hyperalgesia and tolerance. *Am J Ther* 17, 498–510.
- BENEDETTI, C., 1984. Pathophysiology and therapy of postoperative pain : A review. *Advances in pain research and therapy*.
- BENYAMIN, R., TRESOT, A.M., DATTA, S., BUENAVENTURA, R., ADLAKA, R., SEHGAL, N., GLASER, S.E., VALLEJO, R., 2008. Opioid complications and side effects. *Pain Physician* 11, 105–20.
- Benyhe, S., Zádor, F., Otvos, F., 2015. Biochemistry of opioid (morphine) receptors: Binding, structure and molecular modelling 59, 17–37.
- Berridge, K.C., Kringelbach, M.L., 2015. Pleasure Systems in the Brain. *Neuron* 86, 646–664. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.02.018>
- BHARGAVA, H.N., GULATI, A., RAHMANI, N.H., 1991. Differences in the binding of [3H][D-Ser2,Thr6]leucine-enkephalin and [3H][D-Pen2,D-Pen5]enkephalin to brain membranes of morphine tolerant-dependent rats. *Eur J Pharmacol* 202, 403–8.
- BHAT, Z.F., KUMAR, S., BHAT, H.F., 2015. Bioactive peptides of animal origin: a review. *J Food Sci Technol* 52, 5377–92.
- BIE, B., PAN, Z.Z., 2005. Increased glutamate synaptic transmission in the nucleus raphe magnus neurons from morphine-tolerant rats. *Mol Pain* 1, 7.
- BIEL, M., WAHL-SCHOTT, C., MICHALAKIS, S., ZONG, X., 2009. Hyperpolarization-activated cation channels: from genes to function. *Physiol Rev* 89, 847–85.

- BIRDSALL, N.J., HULME, E.C., 1976. C fragment of lipotropin has a high affinity for brain opiate receptors. *Nature* 260, 793–5.
- BIRDSALL, N.J., LAZARENO, S., 2005. Allosterism at muscarinic receptors: ligands and mechanisms. *Mini Rev Med Chem* 5, 523–43.
- BLACKBURN, T.P., CROSS, A.J., HILLE, C., SLATER, P., 1988. Autoradiographic localization of delta opiate receptors in rat and human brain. *Neuroscience* 27, 497–506.
- BOOM, M., NIESTERS, M., SARTON, E., AARTS, L., SMITH, T.W., DAHAN, A., 2012. Non-analgesic effects of opioids: opioid-induced respiratory depression. *Curr Pharm Des* 18, 5994–6004.
- BORGLAND, S.L., CONNOR, M., OSBORNE, P.B., FURNESS, J.B., CHRISTIE, M.J., 2003. Opioid agonists have different efficacy profiles for G protein activation, rapid desensitization, and endocytosis of mu-opioid receptors. *J Biol Chem* 278, 18776–84.
- Borroto-Escuela, D.O., Romero-Fernandez, W., Rivera, A., Van Craenenbroeck, K., Tarakanov, A.O., Agnati, L.F., Fuxe, K., 2013. On the G-Protein-Coupled Receptor Heteromers and Their Allosteric Receptor-Receptor Interactions in the Central Nervous System: Focus on Their Role in Pain Modulation. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine* 2013, 1–17. <https://doi.org/10.1155/2013/563716>
- BOYER, E.W., BABU, K.M., ADKINS, J.E., MCCURDY, C.R., HALPERN, J.H., 2008. Self-treatment of opioid withdrawal using kratom (*Mitragynia speciosa* korth. *Addiction* 103, 1048–50.
- Brantl, V., Teschemacher, H., Bläsigg, J., Henschen, A., Lottspeich, F., 1981. Opioid activities of β -casomorphins. *Life Sciences* 28, 1903–1909. [https://doi.org/10.1016/0024-3205\(81\)90297-6](https://doi.org/10.1016/0024-3205(81)90297-6)
- BROTCHIE, J., FITZER-ATTAS, C., 2009. Mechanisms compensating for dopamine loss in early Parkinson disease. *Neurology* 72, 32–8.
- BROWNSTEIN, M.J., 1993. A brief history of opiates, opioid peptides, and opioid receptors. *Proc Natl Acad Sci U S A* 90, 5391–3.
- BRUNS, R.F., FERGUS, J.H., 1990. Allosteric enhancement of adenosine A1 receptor binding and function by 2-amino-3-benzoylthiophenes. *Mol Pharmacol* 38, 939–49.
- Buchel, C., Miedl, S., Sprenger, C., 2018. Hedonic processing in humans is mediated by an opioidergic mechanism in a mesocorticolimbic system. *eLife* 7, e39648. <https://doi.org/10.7554/eLife.39648>
- BURFORD, N.T., CLARK, M.J., WEHRMAN, T.S., GERRITZ, S.W., BANKS, M., O'CONNELL, J., TRAYNOR, J.R., ALT, A., 2013. Discovery of positive allosteric modulators and silent allosteric modulators of the mu-opioid receptor. *Proc Natl Acad Sci U S A* 110, 10830–5.
- BURFORD, N.T., TOLBERT, L.M., SADEE, W., 1998. Specific G protein activation and mu-opioid receptor internalization caused by morphine, DAMGO and endomorphin I. *Eur J Pharmacol* 342, 123–6.

- Burford, N.T., Traynor, J.R., Alt, A., 2015. Positive allosteric modulators of the μ -opioid receptor: a novel approach for future pain medications: Positive allosteric modulators. *Br J Pharmacol* 172, 277–286. <https://doi.org/10.1111/bph.12599>
- BURFORD, N.T., TRAYNOR, J.R., ALT, A., 2015. Positive allosteric modulators of the mu-opioid receptor: a novel approach for future pain medications. *Br J Pharmacol* 172, 277–86.
- BURFORD, N.T., WATSON, J., BERTEKAP, R., ALT, A., 2011. Strategies for the identification of allosteric modulators of G-protein-coupled receptors. *Biochem Pharmacol* 81, 691–702.
- BURFORD, N.T., WEHRMAN, T., BASSONI, D., O'CONNELL, J., BANKS, M., ZHANG, L., ALT, A., 2014a. Identification of selective agonists and positive allosteric modulators for micro- and delta-opioid receptors from a single high-throughput screen. *J Biomol Screen* 19, 1255–65.
- BURFORD, N.T., WEHRMAN, T., BASSONI, D., O'CONNELL, J., BANKS, M., ZHANG, L., ALT, A., 2014b. Identification of Selective Agonists and Positive Allosteric Modulators for μ - and δ -Opioid Receptors from a Single High-Throughput Screen. *SLAS Discovery* 19, 1255–1265.
- BUTELMAN, E.R., KO, M.C., SOBCZYK-KOJIRO, K., MOSBERG, H.I., BEMMEL, V.A.N., B., Z.E.R.N.I.G., G., WOODS, J.H., 1998. kappa-Opioid receptor binding populations in rhesus monkey brain: relationship to an assay of thermal antinociception. *J Pharmacol Exp Ther* 285, 595–601.
- CADET, P., MANTIONE, K.J., STEFANO, G.B., 2003. Molecular identification and functional expression of mu 3, a novel alternatively spliced variant of the human mu opiate receptor gene. *J Immunol* 170, 5118–23.
- CAHILL, C.M., MCCLELLAN, K.A., MORINVILLE, A., HOFFERT, C., HUBATSCH, D., O'DONNELL, D., BEAUDET, A., 2001. Immunohistochemical distribution of delta opioid receptors in the rat central nervous system: evidence for somatodendritic labeling and antigen-specific cellular compartmentalization. *J Comp Neurol* 440, 65–84.
- CARR, D.B., GOUDAS, L.C., BALK, E.M., BLOCH, R., IOANNIDIS, J.P., LAU, J., 2004. Evidence report on the treatment of pain in cancer patients. *J Natl Cancer Inst Monogr* 23–31.
- CATTERALL, W.A., 2011. Voltage-gated calcium channels. *Cold Spring Harb Perspect Biol* 3, 003947.
- CAUDLE, R.M., FINEGOLD, A.A., MANNES, A.J., TOBIAS, M.D., KENSHALO, D.R., JR., IADAROLA, M.J., 1998. Spinal kappa1 and kappa2 opioid binding sites in rats, guinea pigs, monkeys and humans. *Neuroreport* 9, 2523–5.
- C.D.C., 2022. Understanding the Opioid Overdose Epidemic [Online].
- Chadzinska, M., Hermsen, T., Savelkoul, H.F.J., Verburg-van Kemenade, B.M.L., 2009. Cloning of opioid receptors in common carp (*Cyprinus carpio* L.) and their involvement in regulation of stress and immune response. *Brain Behav Immun* 23, 257–266. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2008.10.003>

- CHANG, A., EMMEL, D.W., ROSSI, G.C., PASTERNAK, G.W., 1998. Methadone analgesia in morphine-insensitive CXBK mice. *Eur J Pharmacol* 351, 189–91.
- CHARBOGNE, P., KIEFFER, B.L., BEFORT, K., 2014. 15 years of genetic approaches in vivo for addiction research: Opioid receptor and peptide gene knockout in mouse models of drug abuse. *Neuropharmacology* 76 Pt B, 204–17.
- CHARLES, A.C., MOSTOVSKAYA, N., ASAS, K., EVANS, C.J., DANKOVICH, M.L., HALES, T.G., 2003. Coexpression of delta-opioid receptors with micro receptors in GH3 cells changes the functional response to micro agonists from inhibitory to excitatory. *Mol Pharmacol* 63, 89–95.
- Charlton, J.J., Allen, P.B., Psifogeorgou, K., Chakravarty, S., Gomes, I., Neve, R.L., Devi, L.A., Greengard, P., Nestler, E.J., Zachariou, V., 2008. Multiple Actions of Spinophilin Regulate Mu Opioid Receptor Function. *Neuron* 58, 238–247. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2008.02.006>
- CHAVKIN, C., MCLAUGHLIN, J.P., CELVER, J.P., 2001. Regulation of opioid receptor function by chronic agonist exposure: constitutive activity and desensitization. *Mol Pharmacol* 60, 20–5.
- CHAVKIN, C., SUD, S., JIN, W., STEWART, J., ZJAWIONY, J.K., SIEBERT, D.J., TOTH, B.A., HUFISEN, S.J., ROTH, B.L., 2004. Salvinorin A, an active component of the hallucinogenic sage *salvia divinorum* is a highly efficacious kappa-opioid receptor agonist: structural and functional considerations. *J Pharmacol Exp Ther* 308, 1197–203.
- CHE, T., MAJUMDAR, S., ZAIDI, S.A., ONDACHI, P., MCCORVY, J.D., WANG, S., MOSIER, P.D., UPRETY, R., VARDY, E., KRUMM, B.E., HAN, G.W., LEE, M.Y., PARDON, E., STEYAERT, J., HUANG, X.P., STRACHAN, R.T., TRIBO, A.R., PASTERNAK, G.W., CARROLL, F.I., STEVENS, R.C., CHEREZOV, V., KATRITCH, V., WACKER, D., ROTH, B.L., 2018. Structure of the Nanobody-Stabilized Active State of the Kappa Opioid Receptor. *Cell* 172, 55-67 15.
- CHEN, G., XIE, R.G., GAO, Y.J., XU, Z.Z., ZHAO, L.X., BANG, S., BERTA, T., PARK, C.K., LAY, M., CHEN, W., JI, R.R., 2016. beta-arrestin-2 regulates NMDA receptor function in spinal lamina II neurons and duration of persistent pain. *Nat Commun* 7, 12531.
- Chen, R., Coppes, M., Urman, R.D., 2021. Receptor and molecular targets for the development of novel opioid and non-opioid analgesic therapies. *Pain Physician* 24, 153.
- CHEN, X.T., PITIS, P., LIU, G., YUAN, C., GOTCHEV, D., COWAN, C.L., ROMINGER, D.H., KOBLISH, M., DEWIRE, S.M., CROMBIE, A.L., VIOLIN, J.D., YAMASHITA, D.S., 2013. Structure-activity relationships and discovery of a G protein biased mu opioid receptor ligand, [(3-methoxythiophen-2-yl)methyl](2-[(9R)-9-(pyridin-2-yl)-6-oxaspiro-[4.5]decan-9-yl]ethyl)amine (TRV130), for the treatment of acute severe pain. *J Med Chem* 56, 8019–31.
- CHRISTIE, M.J., 2008. Cellular neuroadaptations to chronic opioids: tolerance, withdrawal and addiction. *Br J Pharmacol* 154, 384–96.

- CHRISTOPOULOS, A., 2014. Advances in G protein-coupled receptor allostery: from function to structure. *Mol Pharmacol* 86, 463–78.
- CHRISTOPOULOS, A., KENAKIN, T., 2002. G protein-coupled receptor allostery and complexing. *Pharmacol Rev* 54, 323–74.
- CHUNG, C.H.U.S.I.N., P., K.E.Y.W.O.R.T.H., L., H., MARTIN-GARCIA, E., CHARBOGNE, P., DARCO, E., BAILEY, A., FILLIOL, D., MATIFAS, A., SCHERRER, G., OUAGAZZAL, A.M., GAVERIAUX-RUFF, C., BEFORT, K., MALDONADO, R., KITCHEN, I., KIEFFER, B.L., 2015. A novel anxiogenic role for the delta opioid receptor expressed in GABAergic forebrain neurons. *Biol Psychiatry* 77, 404–15.
- CLAPHAM, D.E., 2007. Calcium signaling. *Cell* 131, 1047–58.
- Clark, A., 1937. *General Pharmacology* (Handbook of Experimental Pharmacology Series. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-80555-4>
- CLARK, J.A., LIU, L., PRICE, M., HERSH, B., EDELSON, M., PASTERNAK, G.W., 1989. Kappa opiate receptor multiplicity: evidence for two U50,488-sensitive kappa 1 subtypes and a novel kappa 3 subtype. *J Pharmacol Exp Ther* 251, 461–8.
- COLLIER, H.O., ROY, A.C., 1974. Morphine-like drugs inhibit the stimulation of E prostaglandins of cyclic AMP formation by rat brain homogenate. *Nature* 248, 24–7.
- COMB, M., SEEBURG, P.H., ADELMAN, J., EIDEN, L., HERBERT, E., 1982. Primary structure of the human Met- and Leu-enkephalin precursor and its mRNA. *Nature* 295, 663–6.
- Comprehensive Pain Management of Central Connecticut, LLC, n.d. *Pain Management in an Opioid Epidemic: What is Appropriate, What is Safe.*
- CONN, P.J., JONES, C.K., LINDSLEY, C.W., 2009. Subtype-selective allosteric modulators of muscarinic receptors for the treatment of CNS disorders. *Trends Pharmacol Sci* 30, 148–55.
- CONNOR, M., BAGLEY, E.E., CHIENG, B.C., CHRISTIE, M.J., 2015. beta-Arrestin-2 knockout prevents development of cellular mu-opioid receptor tolerance but does not affect opioid-withdrawal-related adaptations in single PAG neurons. *Br J Pharmacol* 172, 492–500.
- CONNOR, M., BORGLAND, S.L., CHRISTIE, M.J., 1999. Continued morphine modulation of calcium channel currents in acutely isolated locus coeruleus neurons from morphine-dependent rats. *Br J Pharmacol* 128, 1561–9.
- CONNOR, M., CHRISTIE, M.D., 1999. Opioid receptor signalling mechanisms. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 26, 493–9.
- COOPER, D.M., LONDOS, C., GILL, D.L., RODBELL, M., 1982. Opiate receptor-mediated inhibition of adenylate cyclase in rat striatal plasma membranes. *J Neurochem* 38, 1164–7.

- CORBETT, A.D., HENDERSON, G., MCKNIGHT, A.T., PATERSON, S.J., 2006. 75 years of opioid research: the exciting but vain quest for the Holy Grail. *Br J Pharmacol* 147 Suppl 1, 153–62.
- CORDER, G., CASTRO, D.C., BRUCHAS, M.R., SCHERRER, G., 2018. Endogenous and Exogenous Opioids in Pain. *Annu Rev Neurosci* 41, 453–473.
- COSTANTINO, C.M., GOMES, I., STOCKTON, S.D., LIM, M.P., DEVI, L.A., 2012. Opioid receptor heteromers in analgesia. *Expert Rev Mol Med* 14, 9.
- Costanzi Research, n.d. GPCRs [WWW Document]. URL <https://costanziresearch.com/computational-chemistry/gpcrs/>
- COX, B.M., CHRISTIE, M.J., DEVI, L., TOLL, L., TRAYNOR, J.R., 2015. Challenges for opioid receptor nomenclature: IUPHAR Review 9. *Br J Pharmacol* 172, 317–23.
- COX, B.M., GOLDSTEIN, A., HI, C.H., 1976. Opioid activity of a peptide, beta-lipotropin-(61-91), derived from beta-lipotropin. *Proc Natl Acad Sci U S A* 73, 1821–3.
- CRUZ, H.G., BERTON, F., SOLLINI, M., BLANCHET, C., PRAVETONI, M., WICKMAN, K., LUSCHER, C., 2008. Absence and rescue of morphine withdrawal in GIRK/Kir3 knock-out mice. *J Neurosci* 28, 4069–77.
- CVEJIC, S., DEVI, L.A., 1997. Dimerization of the delta opioid receptor: implication for a role in receptor internalization. *J Biol Chem* 272, 26959–64.
- DAMBINOVA, S.A., IZYKENOVA, G.A., 2002. Recombinant mu-delta receptor as a marker of opiate abuse. *Ann N Y Acad Sci* 965, 497–514.
- DANG, V.C., CHIENG, B., AZRIEL, Y., CHRISTIE, M.J., 2011. Cellular morphine tolerance produced by betaarrestin-2-dependent impairment of mu-opioid receptor resensitization. *J Neurosci* 31, 7122–30.
- DANG, V.C., CHRISTIE, M.J., 2012. Mechanisms of rapid opioid receptor desensitization, resensitization and tolerance in brain neurons. *Br J Pharmacol* 165, 1704–1716.
- DANG, V.C., NAPIER, I.A., CHRISTIE, M.J., 2009. Two distinct mechanisms mediate acute mu-opioid receptor desensitization in native neurons. *J Neurosci* 29, 3322–7.
- DANG, V.C., WILLIAMS, J.T., 2005. Morphine-Induced mu-opioid receptor desensitization. *Mol Pharmacol* 68, 1127–32.
- Daniels, D.J., Lenard, N.R., Etienne, C.L., Law, P.-Y., Roerig, S.C., Portoghese, P.S., 2005. Opioid-induced tolerance and dependence in mice is modulated by the distance between pharmacophores in a bivalent ligand series. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 102, 19208–19213. <https://doi.org/10.1073/pnas.0506627102>
- DAOU, I., TUTTLE, A.H., LONGO, G., WIESKOPF, J.S., BONIN, R.P., ASE, A.R., WOOD, J.N., KONINCK, D.E., Y., R.I.B.E.I.R.O.-D.A.-S.I.L.V.A., A., M.O.G.I.L., S., J., SEGUELA, P., 2013. Remote optogenetic activation and sensitization of pain pathways in freely moving mice. *J Neurosci* 33, 18631–40.

- Darcq, E., Kieffer, B.L., 2018. Opioid receptors: drivers to addiction? *Nat Rev Neurosci* 19, 499–514. <https://doi.org/10.1038/s41583-018-0028-x>
- Darnall, B.D., Stacey, B.R., Chou, R., 2012. Medical and psychological risks and consequences of long-term opioid therapy in women. *Pain Med* 13, 1181–1211. <https://doi.org/10.1111/j.1526-4637.2012.01467.x>
- DAVEY, A.E., LEACH, K., VALANT, C., CONIGRAVE, A.D., SEXTON, P.M., CHRISTOPOULOS, A., 2012. Positive and Negative Allosteric Modulators Promote Biased Signaling at the Calcium-Sensing Receptor. *Endocrinology* 153, 1232–1241.
- Dcirovic, 2012. File:4DJH anim.2.gif.
- De Guglielmo, G., Kallupi, M., Cippitelli, A., Caprioli, D., Lutfy, K., 2023. Editorial: Opioids and opioid-use disorders. *Front. Pharmacol.* 14, 1227174. <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1227174>
- DEISSEROTH, K., 2011. Optogenetics. *Nat Methods* 8, 26–9.
- DEVINE, D.P., WISE, R.A., 1994. Self-administration of morphine, DAMGO, and DPDPE into the ventral tegmental area of rats. *J Neurosci* 14, 1978–84.
- DEWIRE, S.M., YAMASHITA, D.S., ROMINGER, D.H., LIU, G., COWAN, C.L., GRACZYK, T.M., CHEN, X.T., PITIS, P.M., GOTCHEV, D., YUAN, C., KOBLISH, M., LARK, M.W., VIOLIN, J.D., 2013. A G protein-biased ligand at the mu-opioid receptor is potently analgesic with reduced gastrointestinal and respiratory dysfunction compared with morphine. *J Pharmacol Exp Ther* 344, 708–17.
- DHAWAN, B.N., CESSSELIN, F., RAGHUBIR, R., REISINE, T., BRADLEY, P.B., PORTOGHESE, P.S., HAMON, M., 1996. International Union of Pharmacology. XII. Classification of opioid receptors. *Pharmacol Rev* 48, 567–92.
- DIETIS, N., GUERRINI, R., CALO, G., SALVADORI, S., ROWBOTHAM, D.J., LAMBERT, D.G., 2009. Simultaneous targeting of multiple opioid receptors: a strategy to improve side-effect profile. *Br J Anaesth* 103, 38–49.
- DIETIS, N., NIWA, H., TOSE, R., MCDONALD, J., RUGGIERI, V., FILAFERRO, M., VITALE, G., MICHELI, L., GHELARDINI, C., SALVADORI, S., CALO, G., GUERRINI, R., ROWBOTHAM, D.J., LAMBERT, D.G., 2018. In vitro and in vivo characterization of the bifunctional mu and delta opioid receptor ligand UFP-505. *Br J Pharmacol* 175, 2881–2896.
- DIETIS, N., ROWBOTHAM, D.J., LAMBERT, D.G., 2011. Opioid receptor subtypes: fact or artifact? *Br J Anaesth* 107, 8–18.
- DING, Y.Q., KANEKO, T., NOMURA, S., MIZUNO, N., 1996. Immunohistochemical localization of mu-opioid receptors in the central nervous system of the rat. *J Comp Neurol* 367, 375–402.
- DOLPHIN, A.C., 2003. G protein modulation of voltage-gated calcium channels. *Pharmacol Rev* 55, 607–27.

- Dores, R.M., Lecaudé, S., Bauer, D., Danielson, P.B., 2002. Analyzing the evolution of the opioid/orphanin gene family: OPIOID/ORPHANIN GENE FAMILY. *Mass Spectrom. Rev.* 21, 220–243. <https://doi.org/10.1002/mas.10029>
- Douris, V., Swevers, L., Labropoulou, V., Andronopoulou, E., Georgoussi, Z., Iatrou, K., 2006. Stably Transformed Insect Cell Lines: Tools for Expression of Secreted and Membrane-anchored Proteins and High-throughput Screening Platforms for Drug and Insecticide Discovery, in: *Advances in Virus Research*. Elsevier, pp. 113–156. [https://doi.org/10.1016/S0065-3527\(06\)68004-4](https://doi.org/10.1016/S0065-3527(06)68004-4)
- DOURISH, C.T., HAWLEY, D., IVERSEN, S.D., 1988. Enhancement of morphine analgesia and prevention of morphine tolerance in the rat by the cholecystokinin antagonist L-364,718. *Eur J Pharmacol* 147, 469–72.
- DOYLE, H.H., EIDSON, L.N., SINKIEWICZ, D.M., MURPHY, A.Z., 2017. Sex Differences in Microglia Activity within the Periaqueductal Gray of the Rat: A Potential Mechanism Driving the Dimorphic Effects of Morphine. *J Neurosci* 37, 3202–3214.
- Drewes, A.M., Jensen, R.D., Nielsen, L.M., Dronev, J., Christrup, L.L., Arendt-Nielsen, L., Riley, J., Dahan, A., 2013. Differences between opioids: pharmacological, experimental, clinical and economical perspectives: Differences between opioids. *British Journal of Clinical Pharmacology* 75, 60–78. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2012.04317.x>
- Dubhashi, Janhavi, 2019. Analysis of the Genetic and Neurological Components of Opioid Addiction, with Public Health Perspectives of the Opioid Epidemic in the United States of America. <https://doi.org/10.31922/DISC4.4>
- DUNN, K.E., BROONER, R.K., CLARK, M.R., 2014. Severity and interference of chronic pain in methadone-maintained outpatients. *Pain Med* 15, 1540–8.
- DUPEN, A., SHEN, D., ERSEK, M., 2007. Mechanisms of opioid-induced tolerance and hyperalgesia. *Pain Manag Nurs* 8, 113–21.
- DWARAKANATH, S.C., 1965. Use of opium and cannabis in the traditional systems of medicine in India. *Bull Narc* 17, 15–19.
- Edgar181, 2010. File:Benzomorphan.png.
- EIDSON, L.N., INOUE, K., YOUNG, L.J., TANSEY, M.G., MURPHY, A.Z., 2017. Toll-like Receptor 4 Mediates Morphine-Induced Neuroinflammation and Tolerance via Soluble Tumor Necrosis Factor Signaling. *Neuropsychopharmacology* 42, 661–670.
- EIDSON, L.N., MURPHY, A.Z., 2013. Blockade of Toll-like receptor 4 attenuates morphine tolerance and facilitates the pain relieving properties of morphine. *J Neurosci* 33, 15952–63.
- Ellis, C.R., Racz, R., Kruhlak, N.L., Kim, M.T., Hawkins, E.G., Strauss, D.G., Stavitskaya, L., 2019. Assessing the Structural and Pharmacological Similarity of Newly Identified Drugs of Abuse to Controlled Substances Using Public Health Assessment via Structural Evaluation. *Clin Pharmacol Ther* 106, 116–122. <https://doi.org/10.1002/cpt.1418>

- ERBS, E., FAGET, L., VEINANTE, P., KIEFFER, B.L., MASSOTTE, D., 2014. In vivo neuronal co-expression of mu and delta opioid receptors uncovers new therapeutic perspectives. *Receptors Clin Investig* 1.
- ETTENBERG, A., PETTIT, H.O., BLOOM, F.E., KOOB, G.F., 1982. Heroin and cocaine intravenous self-administration in rats: mediation by separate neural systems. *Psychopharmacology (Berl)* 78, 204–9.
- FAOUZI, A., VARGA, B.R., MAJUMDAR, S., 2020. Biased Opioid Ligands. *Molecules* 25.
- FEHRENTZ, T., SCHONBERGER, M., TRAUNER, D., 2011. Optochemical genetics. *Angew Chem Int Ed Engl* 50, 12156–82.
- FENALTI, G., GIGUERE, P.M., KATRITCH, V., HUANG, X.P., THOMPSON, A.A., CHEREZOV, V., ROTH, B.L., STEVENS, R.C., 2014. Molecular control of delta-opioid receptor signalling. *Nature* 506, 191–6.
- Feodora Chiosea, n.d. Vector of men and women opioid addicts chained to the bottle of painkiller pills stock illustration.
- Ferrante, Michael F., n.d. Opioid Pharmacology.
- FERRE, S., BALER, R., BOUVIER, M., CARON, M.G., DEVI, L.A., DURROUX, T., FUXE, K., GEORGE, S.R., JAVITCH, J.A., LOHSE, M.J., MACKIE, K., MILLIGAN, G., PFLEGER, K.D., PIN, J.P., VOLKOW, N.D., WALDHOER, M., WOODS, A.S., FRANCO, R., 2009. Building a new conceptual framework for receptor heteromers. *Nat Chem Biol* 5, 131–4.
- Ferreri, L., Mas-Herrero, E., Zatorre, R.J., Ripollés, P., Gomez-Andres, A., Alicart, H., Olivé, G., Marco-Pallarés, J., Antonijoan, R.M., Valle, M., Riba, J., Rodriguez-Fornells, A., 2019. Dopamine modulates the reward experiences elicited by music. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 116, 3793–3798. <https://doi.org/10.1073/pnas.1811878116>
- FICKEL, J., BAGNOL, D., WATSON, S.J., AKIL, H., 1997. Opioid receptor expression in the rat gastrointestinal tract: a quantitative study with comparison to the brain. *Brain Res Mol Brain Res* 46, 1–8.
- FIELDS, H.L., MARGOLIS, E.B., 2015. Understanding opioid reward. *Trends Neurosci* 38, 217–25.
- FINE, P.G., PORTENOY, R.K., 2009. Establishing “best practices” for opioid rotation: conclusions of an expert panel. *J Pain Symptom Manage* 38, 418–25.
- FOOKES, C., 2023. Buprenorphine: 7 things you should know [Online].
- Fouillen, A., Bous, J., Granier, S., Mouillac, B., Sounier, R., 2023. Bringing GPCR Structural Biology to Medical Applications: Insights from Both V2 Vasopressin and Mu-Opioid Receptors. *Membranes* 13, 606. <https://doi.org/10.3390/membranes13060606>
- Fujita, W., Gomes, I., Devi, L.A., 2014. Revolution in GPCR signalling: opioid receptor heteromers as novel therapeutic targets: *IUPHAR Review* 10: Opioid receptor

- heteromers as therapeutic targets. *Br J Pharmacol* 171, 4155–4176. <https://doi.org/10.1111/bph.12798>
- FYFE, L.W., CLEARY, D.R., MACEY, T.A., MORGAN, M.M., INGRAM, S.L., 2010. Tolerance to the antinociceptive effect of morphine in the absence of short-term presynaptic desensitization in rat periaqueductal gray neurons. *J Pharmacol Exp Ther* 335, 674–80.
- Gado, F., Meini, S., Bertini, S., Digiaco, M., Macchia, M., Manera, C., 2019. Allosteric modulators targeting cannabinoid cb1 and cb2 receptors: implications for drug discovery. *Future Medicinal Chemistry* 11, 2019–2037. <https://doi.org/10.4155/fmc-2019-0005>
- GAINETDINOV, R.R., PREMONT, R.T., BOHN, L.M., LEFKOWITZ, R.J., CARON, M.G., 2004. Desensitization of G protein-coupled receptors and neuronal functions. *Annu Rev Neurosci* 27, 107–44.
- GALBIS-REIG, D., 2016. A Case Report of Kratom Addiction and Withdrawal. *WMJ* 115, 49-52 53.
- GAO, Z.G., KIM, S.K., IJZERMAN, A.P., JACOBSON, K.A., 2005. Allosteric modulation of the adenosine family of receptors. *Mini Rev Med Chem* 5, 545–53.
- GARDELL, L.R., WANG, R., BURGESS, S.E., OSSIPOV, M.H., VANDERAH, T.W., MALAN, T.P., JR., LAI, J., PORRECA, F., 2002. Sustained morphine exposure induces a spinal dynorphin-dependent enhancement of excitatory transmitter release from primary afferent fibers. *J Neurosci* 22, 6747–55.
- GASPARINI, F., KUHN, R., PIN, J.P., 2002. Allosteric modulators of group I metabotropic glutamate receptors: novel subtype-selective ligands and therapeutic perspectives. *Curr Opin Pharmacol* 2, 43–9.
- GATES, M., TSCHUDI, G., 1956. The Synthesis of Morphine. *Journal of the American Chemical Society* 78, 1380–1393.
- GENTILUCCI, L., 2004. New trends in the development of opioid peptide analogues as advanced remedies for pain relief. *Curr Top Med Chem* 4, 19–38.
- GEORGE, S.R., FAN, T., XIE, Z., TSE, R., TAM, V., VARGHESE, G., O'DOWD, B.F., 2000. Oligomerization of mu- and delta-opioid receptors. Generation of novel functional properties. *J Biol Chem* 275, 26128–35.
- GEORGE, S.R., ZASTAWNY, R.L., BRIONES-URBINA, R., CHENG, R., NGUYEN, T., HEIBER, M., KOUVELAS, A., CHAN, A.S., O'DOWD, B.F., 1994. Distinct distributions of mu, delta and kappa opioid receptor mRNA in rat brain. *Biochem Biophys Res Commun* 205, 1438–44.
- Georgoussi, Z., Georganta, E.-M., Milligan, G., 2012. The Other Side of Opioid Receptor Signalling: Regulation by Protein-Protein Interaction. *CDT* 13, 80–102. <https://doi.org/10.2174/138945012798868470>

- Georgoussi, Z., Leontiadis, L., Mazarakou, G., Merkouris, M., Hyde, K., Hamm, H., 2006. Selective interactions between G protein subunits and RGS4 with the C-terminal domains of the μ - and δ -opioid receptors regulate opioid receptor signaling. *Cellular Signalling* 18, 771–782. <https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2005.07.003>
- GEORGOUSSI, Z., LEONTIADIS, L., MAZARAKOU, G., MERKOURIS, M., HYDE, K., HAMM, H., 2006. Selective interactions between G protein subunits and RGS4 with the C-terminal domains of the mu- and delta-opioid receptors regulate opioid receptor signaling. *Cell Signal* 18, 771–82.
- GERFEN, C.R., MCGINTY, J.F., YOUNG, W.S., 1991. Dopamine differentially regulates dynorphin, substance P, and enkephalin expression in striatal neurons: in situ hybridization histochemical analysis. *J Neurosci* 11, 1016–31.
- GILBERT, P.E., MARTIN, W.R., 1976. The effects of morphine and nalorphine-like drugs in the nondependent, morphine-dependent and cyclazocine-dependent chronic spinal dog. *J Pharmacol Exp Ther* 198, 66–82.
- GILLIS, A., KLIEWER, A., KELLY, E., HENDERSON, G., CHRISTIE, M.J., SCHULZ, S., CANALS, M., 2020a. Critical Assessment of G Protein-Biased Agonism at the mu-Opioid Receptor. *Trends Pharmacol Sci* 41, 947–959.
- GILLIS, A., SREENIVASAN, V., CHRISTIE, M.J., 2020b. Intrinsic Efficacy of Opioid Ligands and Its Importance for Apparent Bias, Operational Analysis, and Therapeutic Window. *Mol Pharmacol* 98, 410–424.
- GJONI, T., URWYLER, S., 2008. Receptor activation involving positive allosteric modulation, unlike full agonism, does not result in GABAB receptor desensitization. *Neuropharmacology* 55, 1293–9.
- GOLD, M.S., LEVINE, J.D., 1996. DAMGO inhibits prostaglandin E2-induced potentiation of a TTX-resistant Na⁺ current in rat sensory neurons in vitro. *Neurosci Lett* 212, 83–6.
- GOLDSTEIN, A., FISCHLI, W., LOWNEY, L.I., HUNKAPILLER, M., HOOD, L., 1981. Porcine pituitary dynorphin: complete amino acid sequence of the biologically active heptadecapeptide. *Proc Natl Acad Sci U S A* 78, 7219–23.
- GOMES, I., GUPTA, A., FILIPOVSKA, J., SZETO, H.H., PINTAR, J.E., DEVI, L.A., 2004. A role for heterodimerization of mu and delta opiate receptors in enhancing morphine analgesia. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101, 5135–9.
- GOMES, I., JORDAN, B.A., GUPTA, A., TRAPAZIDZE, N., NAGY, V., DEVI, L.A., 2000. Heterodimerization of mu and delta opioid receptors: A role in opiate synergy. *J Neurosci* 20, 110.
- GONZÁLEZ, D., CAÑADAS, M., AGUILERA, M., REYES, J.A., CALLEJA, M.Á., PLAZA, A., 2013. 1072 – OPRM1 gene polymorphisms in opioid addiction. *European Psychiatry* 28, 1.

- Gordon, D.B., Stevenson, K.K., Griffie, J., Muchka, S., Rapp, C., Ford-Roberts, K., 1999. Opioid Equianalgesic Calculations. *Journal of Palliative Medicine* 2, 209–218. <https://doi.org/10.1089/jpm.1999.2.209>
- GPATINDIA, n.d. Adenylyl cyclase: cAMP pathway : General Pharmacology Notes [WWW Document]. URL <https://gpatindia.com/adenylyl-cyclase-camp-pathway-general-pharmacology-notes/>
- GRACEY, R.H., UNDEM, B.J., BANZETT, R.B., 2007. Cough, pain and dyspnoea: similarities and differences. *Pulm Pharmacol Ther* 20, 433–7.
- GROER, C.E., SCHMID, C.L., JAEGER, A.M., BOHN, L.M., 2011. Agonist-directed interactions with specific beta-arrestins determine mu-opioid receptor trafficking, ubiquitination, and dephosphorylation. *J Biol Chem* 286, 31731–41.
- GRUBER-SCHOFFNEGGER, D., DRDLA-SCHUTTING, R., HONIGSPERGER, C., WUNDERBALDINGER, G., GASSNER, M., SANDKUHLER, J., 2013. Induction of thermal hyperalgesia and synaptic long-term potentiation in the spinal cord lamina I by TNF-alpha and IL-1beta is mediated by glial cells. *J Neurosci* 33, 6540–51.
- GRUNDMANN, O., 2017. Patterns of Kratom use and health impact in the US-Results from an online survey. *Drug Alcohol Depend* 176, 63–70.
- GULLAND, J.M., ROBINSON, R., 1923. CXII.—The morphine group. Part I. A discussion of the constitutional problem. *Journal of the Chemical Society, Transactions* 123, 980–998.
- GUPTA, A., GOMES, I., BOBECK, E.N., FAKIRA, A.K., MASSARO, N.P., SHARMA, I., CAVE, A., HAMM, H.E., PARELLO, J., DEVI, L.A., 2016. Collybolide is a novel biased agonist of kappa-opioid receptors with potent antipruritic activity. *Proc Natl Acad Sci U S A* 113, 6041–6.
- GUPTA, A., MULDER, J., GOMES, I., ROZENFELD, R., BUSHLIN, I., ONG, E., LIM, M., MAILLET, E., JUNEK, M., CAHILL, C.M., HARKANY, T., DEVI, L.A., 2010. Increased abundance of opioid receptor heteromers after chronic morphine administration. *Sci Signal* 3, 54.
- GUREVICH, E.V., BENOVIC, J.L., GUREVICH, V.V., 2002. Arrestin2 and arrestin3 are differentially expressed in the rat brain during postnatal development. *Neuroscience* 109, 421–36.
- HABERSTOCK-DEBIC, H., WEIN, M., BARROT, M., COLAGO, E.E., RAHMAN, Z., NEVE, R.L., PICKEL, V.M., NESTLER, E.J., ZASTROW, V.O.N., M., SVINGOS, A.L., 2003. Morphine acutely regulates opioid receptor trafficking selectively in dendrites of nucleus accumbens neurons. *J Neurosci* 23, 4324–32.
- HAHN, E.F., CARROLL-BUATTI, M., PASTERNAK, G.W., 1982. Irreversible opiate agonists and antagonists: the 14-hydroxydihydromorphinone azines. *J Neurosci* 2, 572–6.
- Halpern, J.H., Blistein, D., 2019. *Opium: How an Ancient Flower Shaped and Poisoned Our World*. Hachette Books.

- HAMBROOK, J.M., MORGAN, B.A., RANCE, M.J., SMITH, C.F., 1976. Mode of deactivation of the enkephalins by rat and human plasma and rat brain homogenates. *Nature* 262, 782–3.
- Hara, M.R., Kovacs, J.J., Whalen, E.J., Rajagopal, S., Strachan, R.T., Grant, W., Towers, A.J., Williams, B., Lam, C.M., Xiao, K., Shenoy, S.K., Gregory, S.G., Ahn, S., Duckett, D.R., Lefkowitz, R.J., 2011. A stress response pathway regulates DNA damage through β -adrenoreceptors and β -arrestin-1. *Nature* 477, 349–353. <https://doi.org/10.1038/nature10368>
- HARADA, S., NAKAMOTO, K., TOKUYAMA, S., 2013. The involvement of midbrain astrocyte in the development of morphine tolerance. *Life Sci* 93, 573–8.
- Harris, H., Peng, Y., 2020. Evidence and explanation for the involvement of the nucleus accumbens in pain processing. *Neural Regen Res* 15, 597. <https://doi.org/10.4103/1673-5374.266909>
- HASSAN, Z., MUZAIMI, M., NAVARATNAM, V., YUSOFF, N.H., SUHAIMI, F.W., VADIVELU, R., VICKNASINGAM, B.K., AMATO, D., HORSTEN, V.O.N., S., I.S.M.A.I.L., I., N., JAYABALAN, N., HAZIM, A.I., MANSOR, S.M., MULLER, C.P., 2013. From Kratom to mitragynine and its derivatives: physiological and behavioural effects related to use, abuse, and addiction. *Neurosci Biobehav Rev* 37, 138–51.
- Heilig, M., Goldman, D., Berrettini, W., O'Brien, C.P., 2011. Pharmacogenetic approaches to the treatment of alcohol addiction. *Nat Rev Neurosci* 12, 670–684. <https://doi.org/10.1038/nrn3110>
- HERRAEZ-BARANDA, L.A., CARRETERO, J., GONZALEZ-SARMIENTO, R., LAORDEN, M.L., MILANES, M.V., RODRIGUEZ, R.E., 2005. Evidence of involvement of the nNOS and the kappa-opioid receptor in the same intracellular network of the rat periaqueductal gray that controls morphine tolerance and dependence. *Brain Res Mol Brain Res* 137, 166–73.
- HILLE, C.J., FOX, S.H., MANEUF, Y.P., CROSSMAN, A.R., BROTCHE, J.M., 2001. Antiparkinsonian action of a delta opioid agonist in rodent and primate models of Parkinson's disease. *Exp Neurol* 172, 189–98.
- HJELMSTAD, G.O., XIA, Y., MARGOLIS, E.B., FIELDS, H.L., 2013. Opioid modulation of ventral pallidal afferents to ventral tegmental area neurons. *J Neurosci* 33, 6454–9.
- HNASKO, T.S., SOTAK, B.N., PALMITER, R.D., 2005. Morphine reward in dopamine-deficient mice. *Nature* 438, 854–7.
- HORVATH, G., 2000. Endomorphin-1 and endomorphin-2: pharmacology of the selective endogenous mu-opioid receptor agonists. *Pharmacol Ther* 88, 437–63.
- HOSKIN, P.J., HANKS, G.W., 1991. Opioid agonist-antagonist drugs in acute and chronic pain states. *Drugs* 41, 326–44.

- HUANG, W., MANGLIK, A., VENKATAKRISHNAN, A.J., LAEREMANS, T., FEINBERG, E.N., SANBORN, A.L., KATO, H.E., LIVINGSTON, K.E., THORSEN, T.S., KLING, R.C., GRANIER, S., GMEINER, P., HUSBANDS, S.M., TRAYNOR, J.R., WEIS, W.I., STEYAERT, J., DROR, R.O., KOBILKA, B.K., 2015. Structural insights into micro-opioid receptor activation. *Nature* 524, 315–21.
- HUGHES, J., SMITH, T.W., KOSTERLITZ, H.W., FOTHERGILL, L.A., MORGAN, B.A., MORRIS, H.R., 1975. Identification of two related pentapeptides from the brain with potent opiate agonist activity. *Nature* 258, 577–80.
- HULL, L.C., LLORENTE, J., GABRA, B.H., SMITH, F.L., KELLY, E., BAILEY, C., HENDERSON, G., DEWEY, W.L., 2010. The effect of protein kinase C and G protein-coupled receptor kinase inhibition on tolerance induced by mu-opioid agonists of different efficacy. *J Pharmacol Exp Ther* 332, 1127–35.
- Husson, S.J., Costa, W. S., Wabnig, S., Stirman, J. N., Watson, J. D., Spencer, W. C., Akerboom, J., Looger, L. L., Treinin, M., Miller, D. M., 3rd, Lu, H., Gottschalk, A., 2012. Optogenetic analysis of a nociceptor neuron and network reveals ion channels acting downstream of primary sensors. *Curr Biol* 22, 743–52.
- HUTCHINSON, M.R., SHAVIT, Y., GRACE, P.M., RICE, K.C., MAIER, S.F., WATKINS, L.R., 2011. Exploring the neuroimmunopharmacology of opioids: an integrative review of mechanisms of central immune signaling and their implications for opioid analgesia. *Pharmacol Rev* 63, 772–810.
- Icahn School of Medicine at Mount Sinai, n.d. Brain Reward Pathways [WWW Document]. URL <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.12.017>
- IKEDA, K., KOBAYASHI, T., KUMANISHI, T., NIKI, H., YANO, R., 2000. Involvement of G-protein-activated inwardly rectifying K (GIRK) channels in opioid-induced analgesia. *Neurosci Res* 38, 113–6.
- INSEL, P.A., HEAD, B.P., PATIL, H.H., ROTH, D.M., BUNDEY, R.A., SWANEY, J.S., 2005. Compartmentation of G-protein-coupled receptors and their signalling components in lipid rafts and caveolae. *Biochem Soc Trans* 33, 1131–4.
- Inturrisi, C.E., 2002. Clinical Pharmacology of Opioids for Pain. *The Clinical Journal of Pain* 18.
- JABER, M., KOCH, W.J., ROCKMAN, H., SMITH, B., BOND, R.A., SULIK, K.K., ROSS, J., JR., LEFKOWITZ, R.J., CARON, M.G., GIROS, B., 1996. Essential role of beta-adrenergic receptor kinase 1 in cardiac development and function. *Proc Natl Acad Sci U S A* 93, 12974–9.
- Jacobson, K.A., Costanzi, S., 2012. New Insights for Drug Design from the X-Ray Crystallographic Structures of G-Protein-Coupled Receptors. *Mol Pharmacol* 82, 361–371. <https://doi.org/10.1124/mol.112.079335>

- JAMES, I.F., CHAVKIN, C., GOLDSTEIN, A., 1982. Preparation of brain membranes containing a single type of opioid receptor highly selective for dynorphin. *Proc Natl Acad Sci U S A* 79, 7570–4.
- Jean-Charles, P.-Y., Kaur, S., Shenoy, S.K., 2017. G Protein-Coupled Receptor Signaling Through β -Arrestin-Dependent Mechanisms. *J Cardiovasc Pharmacol* 70, 142–158. <https://doi.org/10.1097/FJC.0000000000000482>
- JIANG, Q., TAKEMORI, A.E., SULTANA, M., PORTOGHESE, P.S., BOWEN, W.D., MOSBERG, H.I., PORRECA, F., 1991. Differential antagonism of opioid delta antinociception by [D-Ala²,Leu⁵,Cys⁶]enkephalin and naltrindole 5'-isothiocyanate: evidence for delta receptor subtypes. *J Pharmacol Exp Ther* 257, 1069–75.
- JOHNSON, E.A., OLDFIELD, S., BRAKSATOR, E., GONZALEZ-CUELLO, A., COUCH, D., HALL, K.J., MUNDELL, S.J., BAILEY, C.P., KELLY, E., HENDERSON, G., 2006. Agonist-selective mechanisms of mu-opioid receptor desensitization in human embryonic kidney 293 cells. *Mol Pharmacol* 70, 676–85.
- JOHNSON, S.W., NORTH, R.A., 1992. Opioids excite dopamine neurons by hyperpolarization of local interneurons. *J Neurosci* 12, 483–8.
- JOHNSTON, T.H., VERSI, E., HOWSON, P.A., RAVENSCROFT, P., FOX, S.H., HILL, M.P., REIDENBERG, B.E., COREY, R., BROTCHE, J.M., 2018. DPI-289, a novel mixed delta opioid agonist / mu opioid antagonist (DAMA), has L-DOPA-sparing potential in Parkinson's disease. *Neuropharmacology* 131, 116–127.
- JORDAN, B.A., DEVI, L.A., 1999. G-protein-coupled receptor heterodimerization modulates receptor function. *Nature* 399, 697–700.
- Kabli, N., Martin, N., Fan, T., Nguyen, T., Hasbi, A., Balboni, G., O'Dowd, B.F., George, S.R., 2010. Agonists at the δ -opioid receptor modify the binding of μ -receptor agonists to the μ - δ receptor hetero-oligomer. *Br J Pharmacol* 161, 1122–1136. <https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2010.00944.x>
- KAIKO, R.F., BENZIGER, D.P., FITZMARTIN, R.D., BURKE, B.E., REDER, R.F., GOLDENHEIM, P.D., 1996. Pharmacokinetic-pharmacodynamic relationships of controlled-release oxycodone. *Clin Pharmacol Ther* 59, 52–61.
- KAKIDANI, H., FURUTANI, Y., TAKAHASHI, H., NODA, M., MORIMOTO, Y., HIROSE, T., ASAI, M., INAYAMA, S., NAKANISHI, S., NUMA, S., 1982. Cloning and sequence analysis of cDNA for porcine beta-neo-endorphin/dynorphin precursor. *Nature* 298, 245–9.
- KARAJI, A.G., KHANSARI, N., ANSARY, B., DEHPOUR, A., 2005. Detection of opioid receptors on murine lymphocytes by indirect immunofluorescence: mature normal and tumor bearing mice lymphocytes. *Int Immunopharmacol* 5, 1019–27.
- Karoussiotis, C., Sotiriou, A., Polissidis, A., Symeonof, A., Papavranoussi-Daponte, D., Nikolettou, V., Georgoussi, Z., 2022. The role of κ -opioid receptor-induced

autophagy in stress-driven synaptic alterations (preprint). Preprints.
<https://doi.org/10.22541/au.166127098.82640451/v1>

- KAYE, A.D., CORNETT, E.M., PATIL, S.S., GENNUSO, S.A., COLONTONIO, M.M., LATIMER, D.R., KAYE, A.J., URMAN, R.D., VADIVELU, N., 2018. New opioid receptor modulators and agonists. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol* 32, 125–136.
- KEITH, D.E., ANTON, B., MURRAY, S.R., ZAKI, P.A., CHU, P.C., LISSIN, D.V., MONTEILLET-AGIUS, G., STEWART, P.L., EVANS, C.J., ZASTROW, V.O.N., M., 1998. mu-Opioid receptor internalization: opiate drugs have differential effects on a conserved endocytic mechanism in vitro and in the mammalian brain. *Mol Pharmacol* 53, 377–84.
- KELLY, E., 2013. Efficacy and ligand bias at the mu-opioid receptor. *Br J Pharmacol* 169, 1430–46.
- KENAKIN, T., 2013. New concepts in pharmacological efficacy at 7TM receptors: IUPHAR review 2. *Br J Pharmacol* 168, 554–75.
- KENAKIN, T., 2011. Functional selectivity and biased receptor signaling. *J Pharmacol Exp Ther* 336, 296–302.
- KENAKIN, T., CHRISTOPOULOS, A., 2013. Signalling bias in new drug discovery: detection, quantification and therapeutic impact. *Nat Rev Drug Discov* 12, 205–16.
- KEOV, P., SEXTON, P.M., CHRISTOPOULOS, A., 2011. Allosteric modulation of G protein-coupled receptors: a pharmacological perspective. *Neuropharmacology* 60, 24–35.
- KEST, B., LEE, C.E., MCLEMORE, G.L., INTURRISI, C.E., 1996. An antisense oligodeoxynucleotide to the delta opioid receptor (DOR-1) inhibits morphine tolerance and acute dependence in mice. *Brain Res Bull* 39, 185–8.
- Khademi, S., Jouybar, R., Emami, S., Kamalipour, H., 2017. Effects of Pregabalin on Postoperative Pain and Agitation following Coronary Artery Bypass Grafting: Randomized Clinical Trial 55–61.
- KING, T., GARDELL, L.R., WANG, R., VARDANYAN, A., OSSIPOV, M.H., MALAN, P.T., JR., VANDERAH, T.W., HUNT, S.P., HRUBY, V.J., LAI, J., PORRECA, F., 2005. Role of NK-1 neurotransmission in opioid-induced hyperalgesia. *Pain* 116, 276–288.
- KLIEWER, A., GILLIS, A., HILL, R., SCHMIEDEL, F., BAILEY, C., KELLY, E., HENDERSON, G., CHRISTIE, M.J., SCHULZ, S., 2020. Morphine-induced respiratory depression is independent of beta-arrestin2 signalling. *Br J Pharmacol* 177, 2923–2931.
- KLITZMAN, R., 2010. Views of discrimination among individuals confronting genetic disease. *J Genet Couns* 19, 68–83.
- KLOCKGETHER-RADKE, A.P., W, F., 2002. Serturmer and the discovery of morphine. 200 years of pain therapy with opioids. *Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 37, 244–9.

- KOCH, T., HOLLT, V., 2008. Role of receptor internalization in opioid tolerance and dependence. *Pharmacol Ther* 117, 199–206.
- KOCH, T., KROSLAK, T., MAYER, P., RAULF, E., HOLLT, V., 1997. Site mutation in the rat mu-opioid receptor demonstrates the involvement of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II in agonist-mediated desensitization. *J Neurochem* 69, 1767–70.
- KOCH, T., SCHULZ, S., PFEIFFER, M., KLUTZNY, M., SCHRODER, H., KAHL, E., HOLLT, V., 2001. C-terminal splice variants of the mouse mu-opioid receptor differ in morphine-induced internalization and receptor resensitization. *J Biol Chem* 276, 31408–14.
- Koehl, A., Hu, H., Maeda, S., Zhang, Y., Qu, Q., Paggi, J.M., Latorraca, N.R., Hilger, D., Dawson, R., Matile, H., Schertler, G.F.X., Granier, S., Weis, W.I., Dror, R.O., Manglik, A., Skiniotis, G., Kobilka, B.K., 2018. Structure of the μ -opioid receptor–Gi protein complex. *Nature* 558, 547–552. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0219-7>
- KOEHL, J.L., ZIMMERMAN, D.E., BRIDGEMAN, P.J., 2019. Medications for management of opioid use disorder. *Am J Health Syst Pharm* 76, 1097–1103.
- Kong, L., Ning, K., Liu, X., Lu, J., Chen, B., Ye, R., Li, Z., Jiang, S., Tang, S., Chai, J.-R., Fang, Y., Lan, Y., Mai, X., Xie, Q., Liu, J., Shao, L., Fu, W., Wang, Y., Li, W., 2023. Reversal of subtype-selectivity and function by the introduction of a para-benzamidyl substituent to N-cyclopropylmethyl nornepenthone. *European Journal of Medicinal Chemistry* 258, 115589. <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2023.115589>
- KOOLE, C., WOOTTEN, D., SIMMS, J., VALANT, C., SRIDHAR, R., WOODMAN, O.L., MILLER, L.J., SUMMERS, R.J., CHRISTOPOULOS, A., SEXTON, P.M., 2010. Allosteric ligands of the glucagon-like peptide 1 receptor (GLP-1R) differentially modulate endogenous and exogenous peptide responses in a pathway-selective manner: implications for drug screening. *Mol Pharmacol* 78, 456–65.
- Kosterlitz, H.W., Corbett, A.D., Paterson, S.J., 1989. Opioid receptors and ligands. *NIDA Res Monogr* 95, 159–166.
- KOSTERLITZ, H.W., LORD, J.A., PATERSON, S.J., WATERFIELD, A.A., 1980. Effects of changes in the structure of enkephalins and of narcotic analgesic drugs on their interactions with mu- and delta-receptors. *Br J Pharmacol* 68, 333–42.
- KOVOOR, A., CELVER, J.P., WU, A., CHAVKIN, C., 1998. Agonist induced homologous desensitization of mu-opioid receptors mediated by G protein-coupled receptor kinases is dependent on agonist efficacy. *Mol Pharmacol* 54, 704–11.
- Kragness Genevieve, n.d. Study Nursing - opioid receptors throughout your body and different effects.
- KRAMER, R.H., MOUROT, A., ADESNIK, H., 2013. Optogenetic pharmacology for control of native neuronal signaling proteins. *Nat Neurosci* 16, 816–23.

- Kramer, T.H., Davis, P., Hruby, V.J., Burks, T.F., Porreca, F., 1993. In vitro potency, affinity and agonist efficacy of highly selective delta opioid receptor ligands. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics* 266, 577–584.
- Krantz, M.J., Palmer, R.B., Haigney, M.C.P., 2021. Cardiovascular Complications of Opioid Use. *Journal of the American College of Cardiology* 77, 205–223. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.002>
- KRINGEL, D., LÖTSCH, J., 2016. Next-generation sequencing of human opioid receptor genes based on a custom AmpliSeq™ library and ion torrent personal genome machine. *Clinica Chimica Acta* 463, 32–38.
- KRINGEL, D., MALKUSCH, S., KALSO, E., LÖTSCH, J., 2021. Computational Functional Genomics-Based AmpliSeq™ Panel for Next-Generation Sequencing of Key Genes of Pain. *Int J Mol Sci* 22, 878.
- KRINGEL, D., ULTSCH, A., ZIMMERMANN, M., JANSEN, J.P., ILIAS, W., FREYNHAGEN, R., GRIESSINGER, N., KOPF, A., STEIN, C., DOEHRING, A., RESCH, E., LOTSCH, J., 2017. Emergent biomarker derived from next-generation sequencing to identify pain patients requiring uncommonly high opioid doses. *Pharmacogenomics J* 17, 419–426.
- KRUEGEL, A.C., GASSAWAY, M.M., KAPOOR, A., VARADI, A., MAJUMDAR, S., FILIZOLA, M., JAVITCH, J.A., SAMES, D., 2016. Synthetic and Receptor Signaling Explorations of the Mitragyna Alkaloids: Mitragynine as an Atypical Molecular Framework for Opioid Receptor Modulators. *J Am Chem Soc* 138, 6754–64.
- KRUEGEL, A.C., GRUNDMANN, O., 2018. The medicinal chemistry and neuropharmacology of kratom: A preliminary discussion of a promising medicinal plant and analysis of its potential for abuse. *Neuropharmacology* 134, 108–120.
- KUDLA, L., PRZEWLOCKI, R., 2021. Influence of G protein-biased agonists of mu-opioid receptor on addiction-related behaviors. *Pharmacol Rep* 73, 1033–1051.
- KURZ, A., SESSLER, D.I., 2003. Opioid-induced bowel dysfunction: pathophysiology and potential new therapies. *Drugs* 63, 649–71.
- Kuttelvaserova Stuchelova, n.d. Opium - latex flows from immature macadamia (Poppy seed - Papaver somniferum).
- LAMBERT, D.G., ATCHESON, R., HIRST, R.A., ROWBOTHAM, D.J., 1993. Effects of morphine and its metabolites on opiate receptor binding, cAMP formation and [3H]noradrenaline release from SH-SY5Y cells. *Biochem Pharmacol* 46, 1145–1150.
- LAMBERT, D.G., BIRD, M.F., ROWBOTHAM, D.J., 2015. Cebranopadol: a first in-class example of a nociceptin/orphanin FQ receptor and opioid receptor agonist. *Br J Anaesth* 114, 364–6.
- Lappin Julia M., n.d. Long-term opioid use: assessment of mental health issues [WWW Document]. URL <https://medicinetoday.com.au/mt/2020/november/regular-series/longterm-opioid-use-assessment-mental-health-issues>

- LAU, E.K., TRESTER-ZEDLITZ, M., TRINIDAD, J.C., KOTOWSKI, S.J., KRUTCHINSKY, A.N., BURLINGAME, A.L., ZASTROW, V.O.N., M., 2011. Quantitative encoding of the effect of a partial agonist on individual opioid receptors by multisite phosphorylation and threshold detection. *Sci Signal* 4, 52.
- LAUGWITZ, K.L., OFFERMANN, S., SPICHER, K., SCHULTZ, G., 1993. μ and δ opioid receptors differentially couple to G protein subtypes in membranes of human neuroblastoma SH-SY5Y cells. *Neuron* 10, 233–42.
- LAVINE, N., ETHIER, N., OAK, J.N., PEI, L., LIU, F., TRIEU, P., REBOIS, R.V., BOUVIER, M., HEBERT, T.E., TOL, V.A.N., H, H., 2002. G protein-coupled receptors form stable complexes with inwardly rectifying potassium channels and adenylyl cyclase. *J Biol Chem* 277, 46010–9.
- LAVIOLETTE, S.R., KOOY, V.A.N.D.E.R., D., 2004. GABA_A receptors signal bidirectional reward transmission from the ventral tegmental area to the tegmental pedunculo-pontine nucleus as a function of opiate state. *Eur J Neurosci* 20, 2179–87.
- LAW, P.Y., LOH, H.H., 1999. Regulation of opioid receptor activities. *J Pharmacol Exp Ther* 289, 607–24.
- LAW, P.Y., LOH, H.H., WEI, L.N., 2004. Insights into the receptor transcription and signaling: implications in opioid tolerance and dependence. *Neuropharmacology* 47 Suppl 1, 300–11.
- LAWRENCE, D.M., EL-HAMOULY, W., ARCHER, S., LEARY, J.F., BIDLACK, J.M., 1995. Identification of kappa opioid receptors in the immune system by indirect immunofluorescence. *Proc Natl Acad Sci U S A* 92, 1062–6.
- LEE, Y.W., CHAPLAN, S.R., YAKSH, T.L., 1995. Systemic and supraspinal, but not spinal, opiates suppress allodynia in a rat neuropathic pain model. *Neurosci Lett* 199, 111–4.
- Leontiadis, L.J., Papakonstantinou, M.P., Georgoussi, Z., 2009. Regulator of G protein signaling 4 confers selectivity to specific G proteins to modulate μ - and δ -opioid receptor signaling. *Cellular Signalling* 21, 1218–1228. <https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2009.03.013>
- LI, C.H., CHUNG, D., 1976. Isolation and structure of an untrikontapeptide with opiate activity from camel pituitary glands. *Proc Natl Acad Sci U S A* 73, 1145–8.
- LI, Q., 2012. Antagonists of toll like receptor 4 maybe a new strategy to counteract opioid-induced hyperalgesia and opioid tolerance. *Med Hypotheses* 79, 754–6.
- Li, W., Sun, H., Chen, H., Yang, X., Xiao, L., Liu, R., Shao, L., Qiu, Z., 2016. Major Depressive Disorder and Kappa Opioid Receptor Antagonists. *Transl Perioper Pain Med* 1, 4–16.
- Li, Z., Du, X., Liao, X., Jiang, X., Champagne-Langabeer, T., 2021. Demystifying the Dark Web Opioid Trade: Content Analysis on Anonymous Market Listings and Forum Posts. *J Med Internet Res* 23, e24486. <https://doi.org/10.2196/24486>

- LINZ, K., CHRISTOPH, T., TZSCHENTKE, T.M., KOCH, T., SCHIENE, K., GAUTROIS, M., SCHRODER, W., KOGEL, B.Y., BEIER, H., ENGLBERGER, W., SCHUNK, S., VRY, D.E., J., J.A.H.N.E.L., U., FROSCHE, S., 2014. Cebranopadol: a novel potent analgesic nociceptin/orphanin FQ peptide and opioid receptor agonist. *J Pharmacol Exp Ther* 349, 535–48.
- LIOTTI, M., BRANNAN, S., EGAN, G., SHADE, R., MADDEN, L., ABPLANALP, B., ROBILLARD, R., LANCASTER, J., ZAMARRIPA, F.E., FOX, P.T., DENTON, D., 2001. Brain responses associated with consciousness of breathlessness (air hunger). *Proc Natl Acad Sci U S A* 98, 2035–40.
- LIU, X., BAE, C., LIU, B., ZHANG, Y.M., ZHOU, X., ZHANG, D., ZHOU, C., DIBUA, A., SCHUTZ, L., KACZOCHA, M., PUOPOLO, M., YAMAGUCHI, T.P., CHUNG, J.M., TANG, S.J., 2023. Development of opioid-induced hyperalgesia depends on reactive astrocytes controlled by Wnt5a signaling. *Mol Psychiatry* 28, 767–779.
- LIVINGSTON, K.E., MAHONEY, J.P., MANGLIK, A., SUNAHARA, R.K., TRAYNOR, J.R., 2018. Measuring ligand efficacy at the mu-opioid receptor using a conformational biosensor. *eLife* 7, 32499.
- LIVINGSTON, K.E., TRAYNOR, J.R., 2018. Allosteric modulation of opioid receptors: modulation with small molecule ligands. *Br J Pharmacol* 175, 2846–2856.
- Loh, H.H., Smith, A.P., 1990. Molecular characterization of opioid receptors. *Annual review of pharmacology and toxicology* 30, 123–147.
- LORD, J.A.H., WATERFIELD, A.A., HUGHES, J., KOSTERLITZ, H.W., 1977. Endogenous opioid peptides: multiple agonists and receptors. *Nature* 267, 495–499.
- LUSCHER, C., SLESINGER, P.A., 2010. Emerging roles for G protein-gated inwardly rectifying potassium (GIRK) channels in health and disease. *Nat Rev Neurosci* 11, 301–15.
- LUTTRELL, L.M., LEFKOWITZ, R.J., 2002. The role of beta-arrestins in the termination and transduction of G-protein-coupled receptor signals. *J Cell Sci* 115, 455–65.
- Lutz, P.-E., Kieffer, B.L., 2013. Opioid receptors: distinct roles in mood disorders. *Trends in Neurosciences* 36, 195–206. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2012.11.002>
- Ma, L., Pei, G., 2007. β -arrestin signaling and regulation of transcription. *Journal of Cell Science* 120, 213–218. <https://doi.org/10.1242/jcs.03338>
- MACHELSKA, H., CABOT, P.J., MOUSA, S.A., ZHANG, Q., STEIN, C., 1998. Pain control in inflammation governed by selectins. *Nat Med* 4, 1425–8.
- MACHELSKA, H., CELIK, M.O., 2020. Opioid Receptors in Immune and Glial Cells-Implications for Pain Control. *Front Immunol* 11, 300.
- MACHELSKA, H., MOUSA, S.A., BRACK, A., SCHOPOHL, J.K., RITTNER, H.L., SCHAFFER, M., STEIN, C., 2002. Opioid control of inflammatory pain regulated by intercellular adhesion molecule-1. *J Neurosci* 22, 5588–96.

- MADARIAGA-MAZON, A., MARMOLEJO-VALENCIA, A.F., LI, Y., TOLL, L., HOUGHTEN, R.A., MARTINEZ-MAYORGA, K., 2017. Mu-Opioid receptor biased ligands: A safer and painless discovery of analgesics? *Drug Discov Today* 22, 1719–1729.
- Mafi, A., Kim, S.-K., Goddard, W.A., 2021. The G protein-first activation mechanism of opioid receptors by Gi protein and agonists. *QRB Discovery* 2, e9. <https://doi.org/10.1017/grd.2021.7>
- MAILMAN, R.B., 2007. GPCR functional selectivity has therapeutic impact. *Trends Pharmacol Sci* 28, 390–6.
- Malcolm, N.J., Palkovic, B., Sprague, D.J., Calkins, M.M., Lanham, J.K., Halberstadt, A.L., Stucke, A.G., McCorvy, J.D., 2023. Mu-opioid receptor selective superagonists produce prolonged respiratory depression. *iScience* 26, 107121. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107121>
- Manglik, A., Kruse, A.C., Kobilka, T.S., Thian, F.S., Mathiesen, J.M., Sunahara, R.K., Pardo, L., Weis, W.I., Kobilka, B.K., Granier, S., 2012. Crystal structure of the μ -opioid receptor bound to a morphinan antagonist. *Nature* 485, 321–326. <https://doi.org/10.1038/nature10954>
- MANGLIK, A., LIN, H., ARYAL, D.K., MCCORVY, J.D., DENGLER, D., CORDER, G., LEVIT, A., KLING, R.C., BERNAT, V., HUBNER, H., HUANG, X.P., SASSANO, M.F., GIGUERE, P.M., LOBER, S., DA, D., SCHERRER, G., KOBILKA, B.K., GMEINER, P., ROTH, B.L., SHOICHET, B.K., 2016. Structure-based discovery of opioid analgesics with reduced side effects. *Nature* 537, 185–190.
- MANSOUR, A., FOX, C.A., BURKE, S., AKIL, H., WATSON, S.J., 1995. Immunohistochemical localization of the cloned mu opioid receptor in the rat CNS. *J Chem Neuroanat* 8, 283–305.
- MANSOUR, A., FOX, C.A., BURKE, S., MENG, F., THOMPSON, R.C., AKIL, H., WATSON, S.J., 1994a. Mu, delta, and kappa opioid receptor mRNA expression in the rat CNS: an in situ hybridization study. *J Comp Neurol* 350, 412–38.
- MANSOUR, A., FOX, C.A., MENG, F., AKIL, H., WATSON, S.J., 1994b. Kappa 1 receptor mRNA distribution in the rat CNS: comparison to kappa receptor binding and prodynorphin mRNA. *Mol Cell Neurosci* 5, 124–44.
- MANSOUR, A., FOX, C.A., THOMPSON, R.C., AKIL, H., WATSON, S.J., 1994c. mu-Opioid receptor mRNA expression in the rat CNS: comparison to mu-receptor binding. *Brain Res* 643, 245–65.
- MANSOUR, A., KHACHATURIAN, H., LEWIS, M.E., AKIL, H., WATSON, S.J., 1987. Autoradiographic differentiation of mu, delta, and kappa opioid receptors in the rat forebrain and midbrain. *J Neurosci* 7, 2445–64.

- MANSOUR, A., THOMPSON, R.C., AKIL, H., WATSON, S.J., 1993. Delta opioid receptor mRNA distribution in the brain: comparison to delta receptor binding and proenkephalin mRNA. *J Chem Neuroanat* 6, 351–62.
- MAO, J., 2006. Opioid-induced abnormal pain sensitivity. *Curr Pain Headache Rep* 10, 67–70.
- MAO, J., 1999. NMDA and opioid receptors: their interactions in antinociception, tolerance and neuroplasticity. *Brain Res Brain Res Rev* 30, 289–304.
- Margolis, E.B., Karkhanis, A.N., 2019. Dopaminergic cellular and circuit contributions to kappa opioid receptor mediated aversion. *Neurochemistry International* 129, 104504. <https://doi.org/10.1016/j.neuint.2019.104504>
- MARTIN, N.A., PRATHER, P.L., 2001. Interaction of co-expressed mu- and delta-opioid receptors in transfected rat pituitary GH(3) cells. *Mol Pharmacol* 59, 774–83.
- MARTIN, W.R., EADES, C.G., THOMPSON, J.A., HUPPLER, R.E., GILBERT, P.E., 1976. The effects of morphine- and nalorphine- like drugs in the nondependent and morphine-dependent chronic spinal dog. *J Pharmacol Exp Ther* 197, 517–32.
- MAYER, D.J., LIEBESKIND, J.C., 1974. Pain reduction by focal electrical stimulation of the brain: an anatomical and behavioral analysis. *Brain Res* 68, 73–93.
- MAYER, D.J., MAO, J., HOLT, J., PRICE, D.D., 1999. Cellular mechanisms of neuropathic pain, morphine tolerance, and their interactions. *Proc Natl Acad Sci U S A* 96, 7731–6.
- Mazarakou, G., Georgoussi, Z., 2005. STAT5A interacts with and is phosphorylated upon activation of the u-opioid receptor. *J Neurochem* 93, 918–931. <https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2005.03069.x>
- McAnally, H.B., 2018. Understanding the Agent, Part I: Opioid Biology and Basic Pharmacology, in: *Opioid Dependence*. Springer International Publishing, Cham, pp. 23–47. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47497-7_2
- McCann, Kevin, n.d. Emerging Medications in Anesthesia and Analgesia [WWW Document]. URL <https://www.oralhealthgroup.com/features/emerging-medications-in-anesthesia-and-analgesia/>
- MCPHERSON, J., RIVERO, G., BAPTIST, M., LLORENTE, J., AL-SABAH, S., KRASEL, C., DEWEY, W.L., BAILEY, C.P., ROSETHORNE, E.M., CHARLTON, S.J., HENDERSON, G., KELLY, E., 2010. mu-opioid receptors: correlation of agonist efficacy for signalling with ability to activate internalization. *Mol Pharmacol* 78, 756–66.
- MCVEY, M., RAMSAY, D., KELLETT, E., REES, S., WILSON, S., POPE, A.J., MILLIGAN, G., 2001. Monitoring receptor oligomerization using time-resolved fluorescence resonance energy transfer and bioluminescence resonance energy transfer. The human delta -opioid receptor displays constitutive oligomerization at the cell surface, which is not regulated by receptor occupancy. *J Biol Chem* 276, 14092–9.

- MELANCON, B.J., HOPKINS, C.R., WOOD, M.R., EMMITTE, K.A., NISWENDER, C.M., CHRISTOPOULOS, A., CONN, P.J., LINDSLEY, C.W., 2012. Allosteric modulation of seven transmembrane spanning receptors: theory, practice, and opportunities for central nervous system drug discovery. *J Med Chem* 55, 1445–64.
- MELIEF, E.J., MIYATAKE, M., BRUCHAS, M.R., CHAVKIN, C., 2010. Ligand-directed c-Jun N-terminal kinase activation disrupts opioid receptor signaling. *Proc Natl Acad Sci U S A* 107, 11608–13.
- Meodipt at en.wikipedia, 2010. File:4-Phenylpiperidine.png.
- MERCADANTE, S., ARCURI, E., SANTONI, A., 2019. Opioid-Induced Tolerance and Hyperalgesia. *CNS Drugs* 33, 943–955.
- MESTEK, A., HURLEY, J.H., BYE, L.S., CAMPBELL, A.D., CHEN, Y., TIAN, M., LIU, J., SCHULMAN, H., YU, L., 1995. The human mu opioid receptor: modulation of functional desensitization by calcium/calmodulin-dependent protein kinase and protein kinase C. *J Neurosci* 15, 2396–406.
- MEUNIER, J.C., MOLLEREAU, C., TOLL, L., SUAUDEAU, C., MOISAND, C., ALVINERIE, P., BUTOUR, J.L., GUILLEMOT, J.C., FERRARA, P., MONSARRAT, B., AL, E.T., 1995. Isolation and structure of the endogenous agonist of opioid receptor-like ORL1 receptor. *Nature* 377, 532–5.
- Mike, H., n.d. The Effects of Opiates on Your Body.
- MILAN-LOBO, L., WHISTLER, J.L., 2011. Heteromerization of the mu- and delta-opioid receptors produces ligand-biased antagonism and alters mu-receptor trafficking. *J Pharmacol Exp Ther* 337, 868–75.
- MILLER, L., 2023. Opioid Addiction: Signs, Side Effects & Treatment [Online].
- MIYANO, K., MANABE, S., KOMATSU, A., FUJII, Y., MIZOBUCHI, Y., UEZONO, E., OHSHIMA, K., NONAKA, M., KURODA, Y., NARITA, M., UEZONO, Y., 2020. The G Protein Signal-Biased Compound TRV130; Structures, Its Site of Action and Clinical Studies. *Curr Top Med Chem* 20, 2822–2829.
- MOGIL, J.S., WILSON, S.G., CHESLER, E.J., RANKIN, A.L., NEMMANI, K.V., LARIVIERE, W.R., GROCE, M.K., WALLACE, M.R., KAPLAN, L., STAUD, R., NESS, T.J., GLOVER, T.L., STANKOVA, M., MAYOROV, A., HRUBY, V.J., GRISEL, J.E., FILLINGIM, R.B., 2003. The melanocortin-1 receptor gene mediates female-specific mechanisms of analgesia in mice and humans. *Proc Natl Acad Sci U S A* 100, 4867–72.
- MOISES, H.C., RUSIN, K.I., MACDONALD, R.L., 1994. Mu- and kappa-opioid receptors selectively reduce the same transient components of high-threshold calcium current in rat dorsal root ganglion sensory neurons. *J Neurosci* 14, 5903–16.
- MOLES, A., KIEFFER, B.L., D'AMATO, F.R., 2004. Deficit in attachment behavior in mice lacking the mu-opioid receptor gene. *Science* 304, 1983–6.

- MOLINARI, P., VEZZI, V., SBRACCIA, M., GRO, C., RIITANO, D., AMBROSIO, C., CASELLA, I., COSTA, T., 2010. Morphine-like opiates selectively antagonize receptor-arrestin interactions. *J Biol Chem* 285, 12522–35.
- MOLLEREAU, C., MOULEDOUS, L., 2000. Tissue distribution of the opioid receptor-like (ORL1) receptor. *Peptides* 21, 907–17.
- MOLLEREAU, C., PARMENTIER, M., MAILLEUX, P., BUTOUR, J.L., MOISAND, C., CHALON, P., CAPUT, D., VASSART, G., MEUNIER, J.C., 1994. ORL1, a novel member of the opioid receptor family. Cloning, functional expression and localization. *FEBS Lett* 341, 33–8.
- MOLLEREAU, C., SIMONS, M.J., SOULARUE, P., LINERS, F., VASSART, G., MEUNIER, J.C., PARMENTIER, M., 1996. Structure, tissue distribution, and chromosomal localization of the prepronociceptin gene. *Proc Natl Acad Sci U S A* 93, 8666–70.
- MONOD, J., CHANGEUX, J.P., JACOB, F., 1963. Allosteric proteins and cellular control systems. *J Mol Biol* 6, 306–29.
- MONOD, J., WYMAN, J., CHANGEUX, J.P., 1965. On the Nature of Allosteric Transitions: A Plausible Model. *J Mol Biol* 12, 88–118.
- MUERS, M.F., 2002. Opioids for dyspnoea. *Thorax* 57, 922–3.
- NAKANISHI, S., INOUE, A., KITA, T., NAKAMURA, M., CHANG, A.C., COHEN, S.N., NUMA, S., 1979. Nucleotide sequence of cloned cDNA for bovine corticotropin-beta-lipotropin precursor. *Nature* 278, 423–7.
- NARAYANAN, S., LAM, H., CHRISTIAN, L., LEVINE, M.S., GRANDY, D., RUBINSTEIN, M., MAIDMENT, N.T., 2004. Endogenous opioids mediate basal hedonic tone independent of dopamine D-1 or D-2 receptor activation. *Neuroscience* 124, 241–6.
- National Center for Biotechnology Information, n.d. 1,1-Diphenylheptane [WWW Document]. URL https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_1-Diphenylheptane
- National Institute on Drug Abuse, 2022. Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction Drugs and the Brain [WWW Document]. URL <https://nida.nih.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drugs-brain>
- NEGUS, S.S., GATCH, M.B., MELLO, N.K., ZHANG, X., RICE, K., 1998. Behavioral effects of the delta-selective opioid agonist SNC80 and related compounds in rhesus monkeys. *J Pharmacol Exp Ther* 286, 362–75.
- Neil, A., 1984. Affinities of some common opioid analgesics towards four binding sites in mouse brain. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.* 328, 24–29. <https://doi.org/10.1007/BF00496100>
- Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, 2016. . Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2013-0-18618-7>

- Newman, L.C., Wallace, D.R., Stevens, C.W., 2000. Selective opioid agonist and antagonist competition for [3H]-naloxone binding in amphibian spinal cord. *Brain Research* 884, 184–191. [https://doi.org/10.1016/S0006-8993\(00\)02967-X](https://doi.org/10.1016/S0006-8993(00)02967-X)
- Nielsen, L.M., Olesen, A.E., Branford, R., Christrup, L.L., Sato, H., Drewes, A.M., 2015. Association Between Human Pain-Related Genotypes and Variability in Opioid Analgesia: An Updated Review. *Pain Pract* 15, 580–594. <https://doi.org/10.1111/papr.12232>
- NIH Research Matters, n.d. Up Close With Opioid Receptors [WWW Document]. URL <https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/close-opioid-receptors>
- NITSCHKE, J.F., SCHULLER, A.G., KING, M.A., ZENG, M., PASTERNAK, G.W., PINTAR, J.E., 2002. Genetic dissociation of opiate tolerance and physical dependence in delta-opioid receptor-1 and preproenkephalin knock-out mice. *J Neurosci* 22, 10906–13.
- NOBLE, F., COX, B.M., 1996. Differential desensitization of mu- and delta- opioid receptors in selected neural pathways following chronic morphine treatment. *Br J Pharmacol* 117, 161–9.
- NODA, Y., KAMEI, H., NABESHIMA, T., 1999. Sigma-receptor ligands and anti-stress actions. *Nihon Yakurigaku Zasshi* 114, 43–9.
- NORTHWEST CENTER FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, n.d. Chiropractic Care to Reduce Opioid Use?
- NOTHACKER, H.P., REINSCHIED, R.K., MANSOUR, A., HENNINGSEN, R.A., ARDATI, A., MONSMA, F.J., JR., WATSON, S.J., CIVELLI, O., 1996. Primary structure and tissue distribution of the orphanin FQ precursor. *Proc Natl Acad Sci U S A* 93, 8677–82.
- OBENG, S., KAMBLE, S.H., REEVES, M.E., RESTREPO, L.F., PATEL, A., BEHNKE, M., CHEAR, N.J., RAMANATHAN, S., SHARMA, A., LEON, F., HIRANITA, T., AVERY, B.A., MCMAHON, L.R., MCCURDY, C.R., 2020. Investigation of the Adrenergic and Opioid Binding Affinities, Metabolic Stability, Plasma Protein Binding Properties, and Functional Effects of Selected Indole-Based Kratom Alkaloids. *J Med Chem* 63, 433–439.
- OHBUCHI, K., MIYAGI, C., SUZUKI, Y., MIZUHARA, Y., MIZUNO, K., OMIYA, Y., YAMAMOTO, M., WARABI, E., SUDO, Y., YOKOYAMA, A., MIYANO, K., HIROKAWA, T., UEZONO, Y., 2016. Ignavine: a novel allosteric modulator of the mu opioid receptor. *Sci Rep* 6, 31748.
- OLSON, K.M., LEI, W., KERESZTES, A., LAVIGNE, J., STREICHER, J.M., 2017. Novel Molecular Strategies and Targets for Opioid Drug Discovery for the Treatment of Chronic Pain. *Yale J Biol Med* 90, 97–110.
- Ople, R., Wang, H., Li, Q., Polacco, B., Bernhard, S., Appourchaux, K., Sribhashyam, S., Eans, S., Huttenhain, R., McLaughlin, J., Kobilka, B., Majumdar, S., 2023. Structure based approaches on fentanyl template to design novel mu opioid modulators, in: ASPET 2023 Annual Meeting Abstract - Central Nervous System Pharmacology - Neuropharmacology. Presented at the ASPET 2023 Annual Meeting Abstracts, American

- Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, p. 538.
<https://doi.org/10.1124/jpet.122.527690>
- OSSIPOV, M.H., LAI, J., VANDERAH, T.W., PORRECA, F., 2003. Induction of pain facilitation by sustained opioid exposure: relationship to opioid antinociceptive tolerance. *Life Sci* 73, 783–800.
- PALAMAR, J.J., 2021. Past-Year Kratom Use in the U.S.: Estimates From a Nationally Representative Sample. *Am J Prev Med* 61, 240–245.
- PAPADAKI, S.P., KRITIKOS, P.G., 1967. The history of the poppy and of opium and their expansion in antiquity in the eastern Mediterranean area. *Narc* 19, 4,5-10.
- PAPALEO, F., KIEFFER, B.L., TABARIN, A., CONTARINO, A., 2007. Decreased motivation to eat in mu-opioid receptor-deficient mice. *Eur J Neurosci* 25, 3398–405.
- PASQUINUCCI, L., PARENTI, C., GEORGOUSI, Z., REINA, L., TOMARCHIO, E., TURNATURI, R., 2021. LP1 and LP2: Dual-Target MOPr/DOPr Ligands as Drug Candidates for Persistent Pain Relief. *Molecules* 26.
- PASQUINUCCI, L., PARENTI, C., TURNATURI, R., ARICO, G., MARRAZZO, A., PREZZAVENTO, O., RONISVALLE, S., GEORGOUSI, Z., FOURLA, D.D., SCOTO, G.M., RONISVALLE, G., 2012. The benzomorphan-based LP1 ligand is a suitable MOR/DOR agonist for chronic pain treatment. *Life Sci* 90, 66–70.
- Pasternak, G.W., 2001. Insights into mu opioid pharmacology. *Life Sciences* 68, 2213–2219.
[https://doi.org/10.1016/S0024-3205\(01\)01008-6](https://doi.org/10.1016/S0024-3205(01)01008-6)
- PASTERNAK, G.W., 2001. Insights into mu opioid pharmacology: The role of mu opioid receptor subtypes. *Life Sci* 68, 2213–2219.
- PASTERNAK, G.W., CHILDERS, S.R., SNYDER, S.H., 1980. Naloxazone, a long-acting opiate antagonist: effects on analgesia in intact animals and on opiate receptor binding in vitro. *J Pharmacol Exp Ther* 214, 455–62.
- PASTERNAK, G.W., HAHN, E.F., 1980. Long-acting opiate agonists and antagonists: 14-hydroxydihydromorphinone hydrazones. *J Med Chem* 23, 674–6.
- Pasternak, G.W., Pan, Y.-X., 2013. Mu Opioids and Their Receptors: Evolution of a Concept. *Pharmacol Rev* 65, 1257–1317. <https://doi.org/10.1124/pr.112.007138>
- PASTERNAK, G.W., SIMANTOV, R., SNYDER, S.H., 1976. Characterization of an endogenous morphine-like factor(enkephalin) in mammalian brain. *Mol Pharmacol* 12, 504–13.
- Pastor, R., Aragon, C.M.G., 2006. The Role of Opioid Receptor Subtypes in the Development of Behavioral Sensitization to Ethanol. *Neuropsychopharmacol* 31, 1489–1499.
<https://doi.org/10.1038/sj.npp.1300928>
- PATHAN, H., WILLIAMS, J., 2012. Basic opioid pharmacology: an update. *Br J Pain* 6, 11–6.

- PAUL, D., PASTERNAK, G.W., 1988. Differential blockade by naloxonazine of two mu opiate actions: analgesia and inhibition of gastrointestinal transit. *Eur J Pharmacol* 149, 403–4.
- PAULOZZI, L.J., 2012. Prescription drug overdoses: a review. *J Safety Res* 43, 283–9.
- Peciña, S., 2008. Opioid reward ‘liking’ and ‘wanting’ in the nucleus accumbens. *Physiology & Behavior* 94, 675–680. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2008.04.006>
- Peciña, S., Berridge, K.C., 2005. Hedonic Hot Spot in Nucleus Accumbens Shell: Where Do μ -Opioids Cause Increased Hedonic Impact of Sweetness? *J. Neurosci.* 25, 11777–11786. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2329-05.2005>
- PECKYS, D., LANDWEHRMEYER, G.B., 1999. Expression of mu, kappa, and delta opioid receptor messenger RNA in the human CNS: a 33P in situ hybridization study. *Neuroscience* 88, 1093–135.
- PEPPEL, K., BOEKHOFF, I., MCDONALD, P., BREER, H., CARON, M.G., LEFKOWITZ, R.J., 1997. G protein-coupled receptor kinase 3 (GRK3) gene disruption leads to loss of odorant receptor desensitization. *J Biol Chem* 272, 25425–8.
- PERT, A., YAKSH, T., 1974. Sites of morphine induced analgesia in the primate brain: relation to pain pathways. *Brain Res* 80, 135–40.
- PERT, C.B., SNYDER, S.H., 1973. Opiate Receptor: Demonstration in Nervous Tissue. *Science* 179, 1011–1014.
- PFEIFFER, A., BRANTL, V., HERZ, A., EMRICH, H.M., 1986. Psychotomimesis mediated by kappa opiate receptors. *Science* 233, 774–6.
- Pillai, A.P.G., 2017. Evaluation of Analgesic, Antipyretic and Antiinflammatory Effects of Ethanolic Leaves Extract of *Luffa Acutangula* (L.) Roxb.
- POOLE, D.P., PELAYO, J.C., SCHERRER, G., EVANS, C.J., KIEFFER, B.L., BUNNETT, N.W., 2011. Localization and regulation of fluorescently labeled delta opioid receptor, expressed in enteric neurons of mice. *Gastroenterology* 141, 982-991 18.
- PRADHAN, A.A., SMITH, M.L., KIEFFER, B.L., EVANS, C.J., 2012. Ligand-directed signalling within the opioid receptor family. *Br J Pharmacol* 167, 960–9.
- PROZIALECK, W.C., JIVAN, J.K., ANDURKAR, S.V., 2012. Pharmacology of kratom: an emerging botanical agent with stimulant, analgesic and opioid-like effects. *J Am Osteopath Assoc* 112, 792–9.
- Pryce, K.D., Kang, H.J., Sakloth, F., Liu, Y., Khan, S., Toth, K., Kapoor, A., Nicolais, A., Che, T., Qin, L., Bertherat, F., Kaniskan, H.Ü., Jin, J., Cameron, M.D., Roth, B.L., Zachariou, V., Filizola, M., 2021. A promising chemical series of positive allosteric modulators of the μ -opioid receptor that enhance the antinociceptive efficacy of opioids but not their adverse effects. *Neuropharmacology* 195, 108673. <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2021.108673>

- PRYOR, S.C., HENRY, S., SARFO, J., 2005. Endogenous morphine and parasitic helminthes. *Med Sci Monit* 11, 183–189.
- Psifogeorgou, K., Papakosta, P., Russo, S.J., Neve, R.L., Kardassis, D., Gold, S.J., Zachariou, V., 2007. RGS9-2 is a negative modulator of μ -opioid receptor function: RGS9-2 modulates μ -opioid receptor responsiveness. *Journal of Neurochemistry* 103, 617–625. <https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2007.04812.x>
- RAEHAL, K.M., SCHMID, C.L., GROER, C.E., BOHN, L.M., 2011. Functional selectivity at the mu-opioid receptor: implications for understanding opioid analgesia and tolerance. *Pharmacol Rev* 63, 1001–19.
- RAEHAL, K.M., WALKER, J.K., BOHN, L.M., 2005. Morphine side effects in beta-arrestin 2 knockout mice. *J Pharmacol Exp Ther* 314, 1195–201.
- RAMSAY, D., KELLETT, E., MCVEY, M., REES, S., MILLIGAN, G., 2002. Homo- and hetero-oligomeric interactions between G-protein-coupled receptors in living cells monitored by two variants of bioluminescence resonance energy transfer (BRET): hetero-oligomers between receptor subtypes form more efficiently than between less closely related sequences. *Biochem J* 365, 429–40.
- RANGANATHAN, M., SCHNAKENBERG, A., SKOSNIK, P.D., COHEN, B.M., PITTMAN, B., SEWELL, R.A., D'SOUZA, D.C., 2012. Dose-related behavioral, subjective, endocrine, and psychophysiological effects of the kappa opioid agonist Salvinorin A in humans. *Biol Psychiatry* 72, 871–9.
- REDDY, P.L., VEERANNA, M.A.T.W.Y.S.H.Y.N., A., G., THORAT, S.N., BHARGAVA, H.N., 1994. Effect of morphine tolerance and abstinence on the binding of [3H]naltrexone to discrete brain regions and spinal cord of the rat. *Gen Pharmacol* 25, 355–61.
- Reeves, K.C., Shah, N., Muñoz, B., Atwood, B.K., 2022. Opioid Receptor-Mediated Regulation of Neurotransmission in the Brain. *Front. Mol. Neurosci.* 15, 919773. <https://doi.org/10.3389/fnmol.2022.919773>
- REINECKE, H., WEBER, C., LANGE, K., SIMON, M., STEIN, C., SORGATZ, H., 2015. Analgesic efficacy of opioids in chronic pain: recent meta-analyses. *Br J Pharmacol* 172, 324–33.
- REINSCHEID, R.K., NOTHACKER, H.P., BOURSON, A., ARDATI, A., HENNINGSEN, R.A., BUNZOW, J.R., GRANDY, D.K., LANGEN, H., MONSMA, F.J., JR., CIVELLI, O., 1995. Orphanin FQ: a neuropeptide that activates an opioidlike G protein-coupled receptor. *Science* 270, 792–4.
- Remesic, M., Hruby, V.J., Porreca, F., Lee, Y.S., 2017. Recent Advances in the Realm of Allosteric Modulators for Opioid Receptors for Future Therapeutics. *ACS Chem. Neurosci.* 8, 1147–1158. <https://doi.org/10.1021/acschemneuro.7b00090>
- RichHard-59, 2011. File:Morphinan.svg.

- Riley, J., Ross, J.R., Gretton, S.K., A'Hern, R., Bois, R., Welsh, K., Thick, M., 2007. Proposed 5-step World Health Organization analgesic and side effect ladder. *European Journal of Pain Supplements* 1, 23–30. [https://doi.org/10.1016/S1754-3207\(08\)60008-5](https://doi.org/10.1016/S1754-3207(08)60008-5)
- RITTNER, H.L., BRACK, A., MACHELSKA, H., MOUSA, S.A., BAUER, M., SCHAFFER, M., STEIN, C., 2001. Opioid peptide-expressing leukocytes: identification, recruitment, and simultaneously increasing inhibition of inflammatory pain. *Anesthesiology* 95, 500–8.
- RIVERO, G., LLORENTE, J., MCPHERSON, J., COOKE, A., MUNDELL, S.J., MCARDLE, C.A., ROSETHORNE, E.M., CHARLTON, S.J., KRASEL, C., BAILEY, C.P., HENDERSON, G., KELLY, E., 2012. Endomorphin-2: a biased agonist at the mu-opioid receptor. *Mol Pharmacol* 82, 178–88.
- RIVES, M.L., ROSSILLO, M., LIU-CHEN, L.Y., JAVITCH, J.A., 2012. 6'-Guanidinonaltrindole (6'-GNTI) is a G protein-biased kappa-opioid receptor agonist that inhibits arrestin recruitment. *J Biol Chem* 287, 27050–4.
- ROACH, J.J., SHENVI, R.A., 2018. A review of salvinorin analogs and their kappa-opioid receptor activity. *Bioorg Med Chem Lett* 28, 1436–1445.
- RODRIGUEZ-MUNOZ, M., TORRE-MADRID, D.E.L.A., E., G.A.I.T.A.N., G., S.A.N.C.H.E.Z.-B.L.A.Z.Q.U.E.Z., P., GARZON, J., 2007. RGS14 prevents morphine from internalizing Mu-opioid receptors in periaqueductal gray neurons. *Cell Signal* 19, 2558–71.
- ROECKEL, L.A., COZ, L.E., M., G., GAVERIAUX-RUFF, C., SIMONIN, F., 2016. Opioid-induced hyperalgesia: Cellular and molecular mechanisms. *Neuroscience* 338, 160–182.
- ROMAN-VENDRELL, C., YU, Y.J., YUDOWSKI, G.A., 2012. Fast modulation of mu-opioid receptor (MOR) recycling is mediated by receptor agonists. *J Biol Chem* 287, 14782–91.
- ROQUES, B.P., FOURNIE-ZALUSKI, M.C., WURM, M., 2012. Inhibiting the breakdown of endogenous opioids and cannabinoids to alleviate pain. *Nat Rev Drug Discov* 11, 292–310.
- ROSSI, G.C., STANDIFER, K.M., PASTERNAK, G.W., 1995. Differential blockade of morphine and morphine-6 β -glucuronide analgesia by antisense oligodeoxynucleotides directed against MOR-1 and G-protein α subunits in rats. *Neurosci Lett* 198, 99–102.
- ROY, S., GUO, X., KELSCHENBACH, J., LIU, Y., LOH, H.H., 2005. In vivo activation of a mutant mu-opioid receptor by naltrexone produces a potent analgesic effect but no tolerance: role of mu-receptor activation and delta-receptor blockade in morphine tolerance. *J Neurosci* 25, 3229–33.
- SAEGUSA, H., KURIHARA, T., ZONG, S., MINOWA, O., KAZUNO, A., HAN, W., MATSUDA, Y., YAMANAKA, H., OSANAI, M., NODA, T., TANABE, T., 2000. Altered pain responses in mice lacking alpha 1E subunit of the voltage-dependent Ca²⁺ channel. *Proc Natl Acad Sci U S A* 97, 6132–7.
- SAITO, H., UEYAMA, T., NAKA, N., YAGI, J., OKAMOTO, T., 1982. Pharmacological studies of ignavine, an aconitum alkaloid. *Chem Pharm Bull (Tokyo)* 30, 1844–50.

- Santino, F., Gentilucci, L., 2023. Design of κ -Opioid Receptor Agonists for the Development of Potential Treatments of Pain with Reduced Side Effects. *Molecules* 28, 346. <https://doi.org/10.3390/molecules28010346>
- SAURER, T.B., IJAMES, S.G., LYSLE, D.T., 2006. Neuropeptide Y Y1 receptors mediate morphine-induced reductions of natural killer cell activity. *J Neuroimmunol* 177, 18–26.
- SCHILLER, P.W., 1991. Development of receptor-specific opioid peptide analogues. *Prog Med Chem* 28, 301–40.
- SCHIMMEL, J., AMIOKA, E., ROCKHILL, K., HAYNES, C.M., BLACK, J.C., DART, R.C., IWANICKI, J.L., 2021. Prevalence and description of kratom (*Mitragyna speciosa*) use in the United States: a cross-sectional study. *Addiction* 116, 176–181.
- Schmidt, H., Vormfelde, S.V., Klinder, K., Gundert-Remy, U., Gleiter, C.H., Skopp, G., Aderjan, R., Fuhr, U., 2002. Affinities of Dihydrocodeine and its Metabolites to Opioid Receptors: DIHYDROCODEINE BINDING TO OPIOID RECEPTORS. *Pharmacology & Toxicology* 91, 57–63. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0773.2002.910203.x>
- SCHMITZ, R., 1985. Friedrich Wilhelm Serturmer and the discovery of morphine. *Pharm Hist* 27, 61–74.
- SCHREITER, A., GORE, C., LABUZ, D., FOURNIE-ZALUSKI, M.C., ROQUES, B.P., STEIN, C., MACHELSKA, H., 2012. Pain inhibition by blocking leukocytic and neuronal opioid peptidases in peripheral inflamed tissue. *FASEB J* 26, 5161–71.
- SCHULZ, S., MAYER, D., PFEIFFER, M., STUMM, R., KOCH, T., HOLLT, V., 2004. Morphine induces terminal micro-opioid receptor desensitization by sustained phosphorylation of serine-375. *EMBO J* 23, 3282–9.
- ScienceRF, n.d. Morphine binding to opioid receptors, digital illustration. — Stock photos.
- SELLEY, D.E., LIU, Q., CHILDERS, S.R., 1998. Signal transduction correlates of mu opioid agonist intrinsic efficacy: receptor-stimulated [35S]GTP gamma S binding in mMOR-CHO cells and rat thalamus. *J Pharmacol Exp Ther* 285, 496–505.
- Serafini, R.A., Zachariou, V., 2019. Opioid–galanin receptor heteromers differentiate the dopaminergic effects of morphine and methadone. *Journal of Clinical Investigation* 129, 2653–2654. <https://doi.org/10.1172/JCI128987>
- SHARMA, S.K., NIRENBERG, M., KLEE, W.A., 1975. Morphine receptors as regulators of adenylate cyclase activity. *Proc Natl Acad Sci U S A* 72, 590–4.
- Shaw-Lutchman, T.Z., Barrot, M., Wallace, T., Gilden, L., Zachariou, V., Impey, S., Duman, R.S., Storm, D., Nestler, E.J., 2002. Regional and Cellular Mapping of cAMP Response Element-Mediated Transcription during Naltrexone-Precipitated Morphine Withdrawal. *J. Neurosci.* 22, 3663–3672. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.22-09-03663.2002>
- SHEFFLER, D.J., ROTH, B.L., 2003. Salvinorin A: the “magic mint” hallucinogen finds a molecular target in the kappa opioid receptor. *Trends Pharmacol Sci* 24, 107–9.

- Shenoy, S.K., Lefkowitz, R.J., 2005. Seven-Transmembrane Receptor Signaling Through β -Arrestin. *Sci. STKE* 2005. <https://doi.org/10.1126/stke.2005/308/cm10>
- SHONBERG, J., HERENBRINK, C.K., LOPEZ, L., CHRISTOPOULOS, A., SCAMMELLS, P.J., CAPUANO, B., LANE, J.R., 2013. A structure-activity analysis of biased agonism at the dopamine D2 receptor. *J Med Chem* 56, 9199–221.
- Shou, R., 2009. File:GPGIC schematic.jpeg.
- Shrestha SK., 2017. Opioid Receptors Mnemonic. *Epomedicine*.
- Shukla, A.K., Xiao, K., Lefkowitz, R.J., 2011. Emerging paradigms of β -arrestin-dependent seven transmembrane receptor signaling. *Trends in Biochemical Sciences* 36, 457–469. <https://doi.org/10.1016/j.tibs.2011.06.003>
- SHULMAN, M., WAI, J.M., NUNES, E.V., 2019. Buprenorphine Treatment for Opioid Use Disorder: An Overview. *CNS Drugs* 33, 567–580.
- SIEBERT, D.J., 1994. Salvia divinorum and salvinorin A: new pharmacologic findings. *J Ethnopharmacol* 43, 53–6.
- Silvestro, M., Iannone, L.F., Orologio, I., Tessitore, A., Tedeschi, G., Geppetti, P., Russo, A., 2023. Migraine Treatment: Towards New Pharmacological Targets (preprint). *Medicine and Pharmacology*. <https://doi.org/10.20944/preprints202307.0175.v1>
- SIMMS, B.A., ZAMPONI, G.W., 2014. Neuronal voltage-gated calcium channels: structure, function, and dysfunction. *Neuron* 82, 24–45.
- SIMON, E.J., HILLER, J.M., EDELMAN, I., 1973. Stereospecific Binding of the Potent Narcotic Analgesic [3 H]Etorphine to Rat-Brain Homogenate. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 70, 1947–1949.
- SINGH, D., NARAYANAN, S., VICKNASINGAM, B., CORAZZA, O., SANTACROCE, R., ROMAN-URRESTARAZU, A., 2017. Changing trends in the use of kratom (*Mitragyna speciosa*) in Southeast Asia. *Hum Psychopharmacol* 32.
- Sisignano, M., Parnham, M.J., Geisslinger, G., 2019. Novel Approaches to Persistent Pain Therapy. *Trends in Pharmacological Sciences* 40, 367–377. <https://doi.org/10.1016/j.tips.2019.04.003>
- SITTL, R., NUIJTEN, M., NAUTRUP, P.O.U.L.S.E.N., B., 2006. Patterns of dosage changes with transdermal buprenorphine and transdermal fentanyl for the treatment of noncancer and cancer pain: a retrospective data analysis in Germany. *Clin Ther* 28, 1144–1154.
- SIUDA, E.R., COPITS, B.A., SCHMIDT, M.J., BAIRD, M.A., AL-HASANI, R., PLANER, W.J., FUNDERBURK, S.C., MCCALL, J.G., GEREAU, R.W.T., BRUCHAS, M.R., 2015. Spatiotemporal control of opioid signaling and behavior. *Neuron* 86, 923–935.
- Sivcev, S., Kudova, E., Zemkova, H., 2023. Neurosteroids as positive and negative allosteric modulators of ligand-gated ion channels: P2X receptor perspective. *Neuropharmacology* 234, 109542. <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2023.109542>

- Smith, C.J.W., Wilkins, K.B., Li, S., Tulimieri, M.T., Veenema, A.H., 2018. Nucleus accumbens mu opioid receptors regulate context-specific social preferences in the juvenile rat. *Psychoneuroendocrinology* 89, 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.12.017>
- Smrcka, A.V., Sanchez, G., Jutkiewicz, E.M.M., 2023. Blockade of selective Gβγ signaling pathway by gallein decreases development of opioid tolerance, in: ASPET 2023 Annual Meeting Abstract - Central Nervous System Pharmacology - Behavioral. Presented at the ASPET 2023 Annual Meeting Abstracts, American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, p. 406. <https://doi.org/10.1124/jpet.122.182530>
- SNEDDON, L.U., 2004. Evolution of nociception in vertebrates: comparative analysis of lower vertebrates. *Brain Res Brain Res Rev* 46, 123–30.
- SNYDER, S.H., PASTERNAK, G.W., 2003. Historical review: Opioid receptors. *Trends Pharmacol Sci* 24, 198–205.
- SOFUOGLU, M., PORTOGHESE, P.S., TAKEMORI, A.E., 1991. Differential antagonism of delta opioid agonists by naltrindole and its benzofuran analog (NTB) in mice: evidence for delta opioid receptor subtypes. *J Pharmacol Exp Ther* 257, 676–80.
- SOIGNIER, R.D., VACCARINO, A.L., FANTI, K.A., WILSON, A.M., ZADINA, J.E., 2004. Analgesic tolerance and cross-tolerance to i.c.v. endomorphin-1, endomorphin-2, and morphine in mice. *Neurosci Lett* 366, 211–4.
- Somogyi, A.A., Musolino, S.T., Barratt, D.T., 2022. New pharmacological perspectives and therapeutic options for opioids: Differences matter. *Anaesth Intensive Care* 50, 127–140. <https://doi.org/10.1177/0310057X211063891>
- sorbetto, n.d. Magnifying Glass - Pill stock illustration.
- sorbetto, n.d. Medical check up stock illustration.
- SPANAGEL, R., HERZ, A., SHIPPENBERG, T.S., 1992. Opposing tonically active endogenous opioid systems modulate the mesolimbic dopaminergic pathway. *Proc Natl Acad Sci U S A* 89, 2046–50.
- SPANGLER, S.M., BRUCHAS, M.R., 2017. Optogenetic approaches for dissecting neuromodulation and GPCR signaling in neural circuits. *Curr Opin Pharmacol* 32, 56–70.
- Spetea, M., Asim, M., Noha, S., Wolber, G., Schmidhammer, H., 2014. Current κ Opioid Receptor Ligands and Discovery of a New Molecular Scaffold as a κ Opioid Receptor Antagonist Using Pharmacophore-Based Virtual Screening. *CPD* 19, 7362–7372. <https://doi.org/10.2174/138161281942140105162601>
- Spetea, M., Schmidhammer, H., 2020. Opioids and Their Receptors: Present and Emerging Concepts in Opioid Drug Discovery. *Molecules* 25, 5658. <https://doi.org/10.3390/molecules25235658>

- SpicyTruffel, n.d. Pills concept. Cartoon trendy characters with medicine pills capsules and blisters. Vector pharmaceutical business concept stock illustration.
- STALLAERT, W., CHRISTOPOULOS, A., BOUVIER, M., 2011. Ligand functional selectivity and quantitative pharmacology at G protein-coupled receptors. *Expert Opin Drug Discov* 6, 811–25.
- STANCIU, C.N., GNANASEGARAM, S.A., AHMED, S., PENDERS, T., 2019. Kratom Withdrawal: A Systematic Review with Case Series. *J Psychoactive Drugs* 51, 12–18.
- STEFANO, G.B., HARTMAN, A., BILFINGER, T.V., MAGAZINE, H.I., LIU, Y., CASARES, F., GOLIGORSKY, M.S., 1995. Presence of the mu₃ opiate receptor in endothelial cells. Coupling to nitric oxide production and vasodilation. *J Biol Chem* 270, 30290–3.
- STEFANO, G.B., ZHU, W., CADET, P., BILFINGER, T.V., MANTIONE, K., 2004. Morphine enhances nitric oxide release in the mammalian gastrointestinal tract via the micro(3) opiate receptor subtype: a hormonal role for endogenous morphine. *J Physiol Pharmacol* 55, 279–88.
- STEIN, C., 2016. Opioid Receptors. *Annu Rev Med* 67, 433–51.
- STEIN, C., MACHELSKA, H., SCHAFFER, M., 2001. Peripheral analgesic and antiinflammatory effects of opioids. *Z Rheumatol* 60, 416–24.
- STEIN, C., PFLUGER, M., YASSOURIDIS, A., HOELZL, J., LEHRBERGER, K., WELTE, C., HASSAN, A.H., 1996. No tolerance to peripheral morphine analgesia in presence of opioid expression in inflamed synovia. *J Clin Invest* 98, 793–9.
- STEIN, C., SCHAFFER, M., MACHELSKA, H., 2003. Attacking pain at its source: new perspectives on opioids. *Nat Med* 9, 1003–8.
- STOCKTON, S.D., JR., DEVI, L.A., 2012. Functional relevance of mu-delta opioid receptor heteromerization: a role in novel signaling and implications for the treatment of addiction disorders: from a symposium on new concepts in mu-opioid pharmacology. *Drug Alcohol Depend* 121, 167–72.
- SUHAIMI, F.W., YUSOFF, N.H., HASSAN, R., MANSOR, S.M., NAVARATNAM, V., MULLER, C.P., HASSAN, Z., 2016. Neurobiology of Kratom and its main alkaloid mitragynine. *Brain Res Bull* 126, 29–40.
- SWOGGER, M.T., HART, E., EROWID, F., EROWID, E., TRABOLD, N., YEE, K., PARKHURST, K.A., PRIDDY, B.M., WALSH, Z., 2015. Experiences of Kratom Users: A Qualitative Analysis. *J Psychoactive Drugs* 47, 360–7.
- TAQI, M.M., FAISAL, M., ZAMAN, H., 2019. OPRM1 A118G Polymorphisms and Its Role in Opioid Addiction: Implication on Severity and Treatment Approaches. *Pharmgenomics Pers Med* 12, 361–368.
- TEDFORD, H.W., ZAMPONI, G.W., 2006. Direct G protein modulation of Cav2 calcium channels. *Pharmacol Rev* 58, 837–62.

- TERENIUS, L., 1973. Stereospecific interaction between narcotic analgesics and a synaptic plasma membrane fraction of rat cerebral cortex. *Acta Pharmacol Toxicol (Copenh)* 32, 317–20.
- TERSKIY, A., WANNEMACHER, K.M., YADAV, P.N., TSAI, M., TIAN, B., HOWELLS, R.D., 2007. Search of the human proteome for endomorphin-1 and endomorphin-2 precursor proteins. *Life Sci* 81, 1593–601.
- THOMAS, J., MUSTAFA, S., JOHNSON, J., NICOTRA, L., HUTCHINSON, M., 2015. The relationship between opioids and immune signalling in the spinal cord. *Handb Exp Pharmacol* 227, 207–38.
- Thompson, G.L., Kelly, E., Christopoulos, A., Canals, M., 2015. Novel GPCR paradigms at the μ -opioid receptor: Quantification of biased agonism at the MOR. *Br J Pharmacol* 172, 287–296. <https://doi.org/10.1111/bph.12600>
- Thomson, N.J., Zachariae, U., 2023. Mechanism of negative μ -opioid receptor modulation by sodium ions (preprint). *Biophysics*. <https://doi.org/10.1101/2023.06.15.545124>
- TRAKULSRICHAJ, S., TONGPO, A., SRIAPHA, C., WONGVISAWAKORN, S., RITTILERT, P., KAOJARERN, S., WANANUKUL, W., 2013. Kratom abuse in Ramathibodi Poison Center, Thailand: a five-year experience. *J Psychoactive Drugs* 45, 404–8.
- TREDE, R.D., MEYER, R.A., RAJA, S.N., CAMPBELL, J.N., 1992. Peripheral and central mechanisms of cutaneous hyperalgesia. *Prog Neurobiol* 38, 397–421.
- Trescot, A.M., Boswell, M. V., Atluri, S. L., Hansen, H. C., Deer, T. R., Abdi, S., Jasper, J. F., Singh, V., Jordan, A. E., Johnson, B. W., Cicala, R. S., Dunbar, E. E., Helm, S., 2nd, Varley, K. G., Suchdev, P. K., Swicegood, J. R., Calodney, A. K., Ogoke, B. A., Minore, W. S., Manchikanti, L., 2006. Opioid guidelines in the management of chronic non-cancer pain. *Pain Physician* 9, 1–39.
- Trexler, K.R., 2019. Acute and Repeated Effects of Synthetic Cannabinoid Agonism and Cannabinoid Receptor 1 Positive Allosteric Modulation (PhD). West Virginia University Libraries. <https://doi.org/10.33915/etd.4040>
- Trezza, V., Damsteegt, R., Achterberg, E.J.M., Vanderschuren, L.J.M.J., 2011. Nucleus Accumbens μ -Opioid Receptors Mediate Social Reward. *J. Neurosci.* 31, 6362–6370. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5492-10.2011>
- TRIVEDI, M.S., SHAH, J.S., AL-MUGHAIYR, S., HODGSON, N.W., SIMMS, B., TROOSKENS, G.A., CRIEKINGE, V.A.N., W., DETH, R.C., 2014. Food-derived opioid peptides inhibit cysteine uptake with redox and epigenetic consequences. *J Nutr Biochem* 25, 1011–8.
- TRUE NORTH RECOVERY & WELLNESS CENTER, n.d. HOW DO OPIOID TREATMENT MEDICATIONS WORK IN THE BRAIN?
- Tufts University, n.d. General Opioid Signaling [WWW Document]. URL <https://sites.tufts.edu/opioidpeptides/pathways-and-receptors/general-opioid-signaling/>

- TURNATURI, R., MARRAZZO, A., PARENTI, C., PASQUINUCCI, L., 2018. Benzomorphan scaffold for opioid analgesics and pharmacological tools development: A comprehensive review. *Eur J Med Chem* 148, 410–422.
- TYAGI, A., DALIRI, E.B., OFOSU, K.W.A.M.I., F., Y.E.O.N., J., S., OH, D.H., 2020. Food-Derived Opioid Peptides in Human Health: A Review. *Int J Mol Sci* 21.
- ULBRICHT, C., COSTA, D., DAO, J., ISAAC, R., LEBLANC, Y.C., RHOADES, J., WINDSOR, R.C., 2013. An evidence-based systematic review of kratom (*Mitragyna speciosa*) by the Natural Standard Research Collaboration. *J Diet Suppl* 10, 152–70.
- URBAN, J.D., CLARKE, W.P., ZASTROW, V.O.N., M., N.I.C.H.O.L.S., E., D., KOBILKA, B., WEINSTEIN, H., JAVITCH, J.A., ROTH, B.L., CHRISTOPOULOS, A., SEXTON, P.M., MILLER, K.J., SPEDDING, M., MAILMAN, R.B., 2007. Functional selectivity and classical concepts of quantitative pharmacology. *J Pharmacol Exp Ther* 320, 1–13.
- VALENTINO, R.J., BOCKSTAELE, V.A.N., E., 2015. Endogenous opioids: opposing stress with a cost. *F1000Prime Rep* 7, 58.
- VALENTINO, R.J., VOLKOW, N.D., 2018. Untangling the complexity of opioid receptor function. *Neuropsychopharmacology* 43, 2514–2520.
- VANDERAH, T.W., SUENAGA, N.M., OSSIPOV, M.H., MALAN, T.P., JR., LAI, J., PORRECA, F., 2001. Tonic descending facilitation from the rostral ventromedial medulla mediates opioid-induced abnormal pain and antinociceptive tolerance. *J Neurosci* 21, 279–86.
- VAN'T, V.E.E.R., A., CARLEZON, W.A., JR, 2013. Role of kappa-opioid receptors in stress and anxiety-related behavior. *Psychopharmacology (Berl)* 229, 435–52.
- VARDANYAN, A., WANG, R., VANDERAH, T.W., OSSIPOV, M.H., LAI, J., PORRECA, F., KING, T., 2009. TRPV1 receptor in expression of opioid-induced hyperalgesia. *J Pain* 10, 243–52.
- Verburg-van Kemenade, B.M.L., Savelkoul, H.F.J., Chadzinska, M., 2009. Function of the opioid system during inflammation in carp. *Ann N Y Acad Sci* 1163, 528–532. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2008.03673.x>
- VIOLIN, J.D., LEFKOWITZ, R.J., 2007. Beta-arrestin-biased ligands at seven-transmembrane receptors. *Trends Pharmacol Sci* 28, 416–22.
- Vo, Q.N., Mahinthichaichan, P., Shen, J., Ellis, C.R., 2021. How μ -opioid receptor recognizes fentanyl. *Nat Commun* 12, 984. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-21262-9>
- Vo, Q.N., Mahinthichaichan, P., Shen, J., Ellis, C.R., 2020. How μ -Opioid Receptor Recognizes Fentanyl (preprint). *Biophysics*. <https://doi.org/10.1101/2020.08.16.253013>
- Volpe, D.A., Tobin, G.A.M., Mellon, R.D., Katki, A.G., Parker, R.J., Colatsky, T., Kropp, T.J., Verbois, S.L., 2011. Uniform assessment and ranking of opioid Mu receptor binding constants for selected opioid drugs. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 59, 385–390. <https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2010.12.007>

- WALDHOER, M., BARTLETT, S.E., WHISTLER, J.L., 2004. Opioid receptors. *Annu Rev Biochem* 73, 953–90.
- WALWYN, W., EVANS, C.J., HALES, T.G., 2007. Beta-arrestin2 and c-Src regulate the constitutive activity and recycling of mu opioid receptors in dorsal root ganglion neurons. *J Neurosci* 27, 5092–104.
- WANG, H., ZYLKA, M.J., 2009. Mrgprd-expressing polymodal nociceptive neurons innervate most known classes of substantia gelatinosa neurons. *J Neurosci* 29, 13202–9.
- WANG, S., 2019. Historical Review: Opiate Addiction and Opioid Receptors. *Cell Transplant* 28, 233–238.
- WATARI, K., NAKAYA, M., KUROSE, H., 2014. Multiple functions of G protein-coupled receptor kinases. *J Mol Signal* 9, 1.
- Weber, R., Gomez-Flores, R., Ichiro, S., Ugl, G., 2006. Loss of Morphine–induced Suppression of NK Cell activity and T-cell Functions in m-Opioid Receptor Knockout Mice.
- Weber, R.J., Gomez-Flor, R., Sora, I., Uhl, G.R., 2006. Loss of Morphine–induced Suppression of NK Cell activity and T-cell Functions in μ -Opioid Receptor Knockout Mice. *American J. of Immunology* 2, 35–39. <https://doi.org/10.3844/ajisp.2006.35.39>
- WEI, G., MOSS, J., YUAN, C.S., 2003. Opioid-induced immunosuppression: is it centrally mediated or peripherally mediated? *Biochem Pharmacol* 65, 1761–6.
- WEINBERG, D.S., INTURRISI, C.E., REIDENBERG, B., MOULIN, D.E., NIP, T.J., WALLENSTEIN, S., HOUDE, R.W., FOLEY, K.M., 1988. Sublingual absorption of selected opioid analgesics. *Clin Pharmacol Ther* 44, 335–42.
- WELLS, J.L., BARTLETT, J.L., ANANTHAN, S., BILSKY, E.J., 2001. In vivo pharmacological characterization of SoRI 9409, a nonpeptidic opioid mu-agonist/delta-antagonist that produces limited antinociceptive tolerance and attenuates morphine physical dependence. *J Pharmacol Exp Ther* 297, 597–605.
- WESTHUIZEN, V.A.N.D.E.R., T., E., BRETON, B., CHRISTOPOULOS, A., BOUVIER, M., 2014. Quantification of ligand bias for clinically relevant beta2-adrenergic receptor ligands: implications for drug taxonomy. *Mol Pharmacol* 85, 492–509.
- WHALEN, E.J., RAJAGOPAL, S., LEFKOWITZ, R.J., 2011. Therapeutic potential of beta-arrestin- and G protein-biased agonists. *Trends Mol Med* 17, 126–39.
- WHISTLER, J.L., ZASTROW, V.O.N., M., 1998. Morphine-activated opioid receptors elude desensitization by beta-arrestin. *Proc Natl Acad Sci U S A* 95, 9914–9.
- WHITE, K.L., ROBINSON, J.E., ZHU, H., DIBERTO, J.F., POLEPALLY, P.R., ZJAWIONY, J.K., NICHOLS, D.E., MALANGA, C.J., ROTH, B.L., 2015. The G protein-biased kappa-opioid receptor agonist RB-64 is analgesic with a unique spectrum of activities in vivo. *J Pharmacol Exp Ther* 352, 98–109.

- WICKMAN, K., KARSCHIN, C., KARSCHIN, A., PICCIOTTO, M.R., CLAPHAM, D.E., 2000. Brain localization and behavioral impact of the G-protein-gated K⁺ channel subunit GIRK4. *J Neurosci* 20, 5608–15.
- WICKMAN, K., PU, W.T., CLAPHAM, D.E., 2002. Structural characterization of the mouse GirK genes. *Gene* 284, 241–50.
- WIESENFELD-HALLIN, Z., 2005. Sex differences in pain perception. *Gend Med* 2, 137–45.
- WILLIAMS, J.T., CHRISTIE, M.J., MANZONI, O., 2001. Cellular and synaptic adaptations mediating opioid dependence. *Physiol Rev* 81, 299–343.
- Williams, J.T., Ingram, S.L., Henderson, G., Chavkin, C., Von Zastrow, M., Schulz, S., Koch, T., Evans, C.J., Christie, M.J., 2013. Regulation of μ -Opioid Receptors: Desensitization, Phosphorylation, Internalization, and Tolerance. *Pharmacol Rev* 65, 223–254. <https://doi.org/10.1124/pr.112.005942>
- WILLIAMS, J.T., INGRAM, S.L., HENDERSON, G., CHAVKIN, C., ZASTROW, V.O.N., M., S.C.H.U.L.Z., S., K.O.C.H., T., E.V.A.N.S., J., C., CHRISTIE, M.J., 2013. Regulation of mu-opioid receptors: desensitization, phosphorylation, internalization, and tolerance. *Pharmacol Rev* 65, 223–54.
- WISE, R.A., 1996. Neurobiology of addiction. *Curr Opin Neurobiol* 6, 243–51.
- WISE, R.A., ROMPRE, P.P., 1989. Brain dopamine and reward. *Annu Rev Psychol* 40, 191–225.
- WOOTTEN, D., CHRISTOPOULOS, A., MARTI-SOLANO, M., BABU, M.M., SEXTON, P.M., 2018. Mechanisms of signalling and biased agonism in G protein-coupled receptors. *Nat Rev Mol Cell Biol* 19, 638–653.
- WOOTTEN, D., CHRISTOPOULOS, A., SEXTON, P.M., 2013. Emerging paradigms in GPCR allostery: implications for drug discovery. *Nat Rev Drug Discov* 12, 630–44.
- Wu, H., Wacker, D., Mileni, M., Katritch, V., Han, G.W., Vardy, E., Liu, W., Thompson, A.A., Huang, X.-P., Carroll, F.I., Mascarella, S.W., Westkaemper, R.B., Mosier, P.D., Roth, B.L., Cherezov, V., Stevens, R.C., 2012. Structure of the human κ -opioid receptor in complex with JDTic. *Nature* 485, 327–332. <https://doi.org/10.1038/nature10939>
- WU, L.T., WOODY, G.E., YANG, C., LI, J.H., BLAZER, D.G., 2011. Recent national trends in Salvia divinorum use and substance-use disorders among recent and former Salvia divinorum users compared with nonusers. *Subst Abuse Rehabil* 53–68.
- Wu, W., Ma, M., Ibarra, A.E., Lu, G., Bakshi, V.P., Li, L., 2023. Global Neuropeptidome Profiling in Response to Predator Stress in Rat: Implications for Post-Traumatic Stress Disorder. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* jasms.3c00027. <https://doi.org/10.1021/jasms.3c00027>
- WU, Z.Z., CHEN, S.R., PAN, H.L., 2004. Differential sensitivity of N- and P/Q-type Ca²⁺ channel currents to a mu opioid in isolectin B4-positive and -negative dorsal root ganglion neurons. *J Pharmacol Exp Ther* 311, 939–47.

- Wüster, M., Schulz, R., Herz, A., 1979. Specificity of opioids towards the μ -, δ - and ϵ -opiate receptors. *Neuroscience Letters* 15, 193–198. [https://doi.org/10.1016/0304-3940\(79\)96112-3](https://doi.org/10.1016/0304-3940(79)96112-3)
- YAN, F., ROTH, B.L., 2004. Salvinorin A: a novel and highly selective kappa-opioid receptor agonist. *Life Sci* 75, 2615–9.
- YAN, K., GAO, L.N., CUI, Y.L., ZHANG, Y., ZHOU, X., 2016. The cyclic AMP signaling pathway: Exploring targets for successful drug discovery (Review. *Mol Med Rep* 13, 3715–23.
- YANG, L., SEIFERT, A., WU, D., WANG, X., RANKOVIC, V., SCHRODER, H., BRANDENBURG, L.O., HOLLT, V., KOCH, T., 2010. Role of phospholipase D2/phosphatidic acid signal transduction in micro- and delta-opioid receptor endocytosis. *Mol Pharmacol* 78, 105–13.
- YUDIN, Y., ROHACS, T., 2019. The G-protein-biased agents PZM21 and TRV130 are partial agonists of mu-opioid receptor-mediated signalling to ion channels. *Br J Pharmacol* 176, 3110–3125.
- yupiramos, n.d. drugs and leaves.
- Zachariou, V., Goldstein, B.D., 1996a. δ -Opioid receptor modulation of the release of substance P-like immunoreactivity in the dorsal horn of the rat following mechanical or thermal noxious stimulation. *Brain Research* 736, 305–314. [https://doi.org/10.1016/0006-8993\(96\)00718-4](https://doi.org/10.1016/0006-8993(96)00718-4)
- Zachariou, V., Goldstein, B.D., 1996b. Kappa-opioid receptor modulation of the release of substance P in the dorsal horn. *Brain Research* 706, 80–88. [https://doi.org/10.1016/0006-8993\(95\)01182-X](https://doi.org/10.1016/0006-8993(95)01182-X)
- ZADINA, J.E., HACKLER, L., GE, L.J., KASTIN, A.J., 1997. A potent and selective endogenous agonist for the mu-opiate receptor. *Nature* 386, 499–502.
- ZADINA, J.E., MARTIN-SCHILD, S., GERALD, A.A., KASTIN, A.J., HACKLER, L., GE, L.J., ZHANG, X., 1999. Endomorphins: novel endogenous mu-opiate receptor agonists in regions of high mu-opiate receptor density. *Ann N Y Acad Sci* 897, 136–44.
- ZADOR, F., KIRALY, K., VARADI, A., BALOGH, M., FEHER, A., KOCSIS, D., ERDEI, A.I., LACKO, E., ZADORI, Z.S., HOSZTAFI, S., NOSZAL, B., RIBA, P., BENYHE, S., FURST, S., AL-KHRASANI, M., 2017. New opioid receptor antagonist: Naltrexone-14-O-sulfate synthesis and pharmacology. *Eur J Pharmacol* 809, 111–121.
- ZASTROW, V.O.N., M., 2001. Role of endocytosis in signalling and regulation of G-protein-coupled receptors. *Biochem Soc Trans* 29, 500–4.
- ZHANG, J., BARAK, L.S., WINKLER, K.E., CARON, M.G., FERGUSON, S.S., 1997. A central role for beta-arrestins and clathrin-coated vesicle-mediated endocytosis in beta2-adrenergic receptor resensitization. Differential regulation of receptor resensitization in two distinct cell types. *J Biol Chem* 272, 27005–14.

- ZHANG, J., FERGUSON, S.S., BARAK, L.S., BODDULURI, S.R., LAPORTE, S.A., LAW, P.Y., CARON, M.G., 1998. Role for G protein-coupled receptor kinase in agonist-specific regulation of mu-opioid receptor responsiveness. *Proc Natl Acad Sci U S A* 95, 7157–62.
- ZHAO, Y.L., CHEN, S.R., CHEN, H., PAN, H.L., 2012. Chronic opioid potentiates presynaptic but impairs postsynaptic N-methyl-D-aspartic acid receptor activity in spinal cords: implications for opioid hyperalgesia and tolerance. *J Biol Chem* 287, 25073–85.
- ZHENG, H., CHU, J., QIU, Y., LOH, H.H., LAW, P.Y., 2008. Agonist-selective signaling is determined by the receptor location within the membrane domains. *Proc Natl Acad Sci U S A* 105, 9421–6.
- ZHENG, Z., HUANG, X.P., MANGANO, T.J., ZOU, R., CHEN, X., ZAIDI, S.A., ROTH, B.L., STEVENS, R.C., KATRITCH, V., 2017. Structure-Based Discovery of New Antagonist and Biased Agonist Chemotypes for the Kappa Opioid Receptor. *J Med Chem* 60, 3070–3081.
- ZHU, Y., KING, M.A., SCHULLER, A.G., NITSCHKE, J.F., REIDL, M., ELDE, R.P., UNTERWALD, E., PASTERNAK, G.W., PINTAR, J.E., 1999. Retention of supraspinal delta-like analgesia and loss of morphine tolerance in delta opioid receptor knockout mice. *Neuron* 24, 243–52.
- ZIEMICHOD, W., KOTLINSKA, J., GIBULA-TARLOWSKA, E., KARKOSZKA, N., KEDZIERSKA, E., 2022. Cebranopadol as a Novel Promising Agent for the Treatment of Pain. *Molecules* 27.
- ZIMPRICH, A., SIMON, T., HÖLLT, V., 1995. Cloning and expression of an isoform of the rat μ opioid receptor (rMOR1B) which differs in agonist induced desensitization from rMOR1. *FEBS Lett* 359, 142–146.
- ZOLLNER, C., MOUSA, S.A., FISCHER, O., RITTNER, H.L., SHAQURA, M., BRACK, A., SHAKIBAEI, M., BINDER, W., URBAN, F., STEIN, C., SCHAFFER, M., 2008. Chronic morphine use does not induce peripheral tolerance in a rat model of inflammatory pain. *J Clin Invest* 118, 1065–73.
- ZOLLNER, C., SCHAFFER, M., 2008. Opioids in anesthesia. *Anaesthesist* 57, 729-40 741–2.
- ZOLLNER, C., STEIN, C., 2007. Opioids. *Handb Exp Pharmacol*.
- ZUBIETA, J.K., SMITH, Y.R., BUELLER, J.A., XU, Y., KILBOURN, M.R., JEWETT, D.M., MEYER, C.R., KOEPPE, R.A., STOHLER, C.S., 2002. μ -opioid receptor-mediated antinociceptive responses differ in men and women. *J Neurosci* 22, 5100–7.
- Βαμβακάς, Α.-Χ., Vamvakas, Α.-C., 2023. Quantification and Machine Learning classification of imaging biomarkers towards the optimization of MRI differential diagnosis. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Βασικών Επιστημών, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. <https://doi.org/10.12681/eadd/53355>
- ΜΑΤΣΗ, Κ., ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.-Π., n.d. Οπιοειδή.
- Παλλάκη, Π., Pallaki, P., 2022. Εναλλακτικά μονοπάτια της σηματοδότησης των οπιοειδών υποδοχέων που εμπλέκονται στην έκφραση γονιδίων κατά τη νευρογένεση. Εθνικό και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας.
<https://doi.org/10.12681/eadd/51945>